

KITSISSUNNGUIT

- en statusrapport

Carsten Egevang

Teknisk rapport nr. 133, 2024

Titel: KITSISSUNNGUIT – en statusrapport

Forfatter: Carsten Egevang

Serietitel og nummer: Teknisk rapport nr. 133

Udgiver: Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Udgivelsestidspunkt: September 2024

Fotos: Carsten Egevang

ISBN: 978-87-94423-06-9

ISSN: 1397-3657

EAN stregkode: 9788794423069

Bedes citeret: Egevang, C 2024. Kitsissunnguit – en statusrapport.
Teknisk Rapport nr. 133, Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Rekvireres: Rapporten er kun udgivet som pdf-fil, der kan findes på:
http://www.natur.gl/publikationer/tekniske_rapporter

En udskrift af rapporten kan rekvireres her:
Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk
Tlf.: +299 36 12 00
Email: info@natur.gl
Web: www.natur.gl

INDHOLD

	Side
1. SAMMENFATNING	4
Sammenfatning Eqikkaaneq Executive summary	
2. INDLEDNING	14
3. KITSISSUNNGUIT	16
Generel beskrivelse Geologi Havet omkring Kitsissunnguit Insekter og andre smådyr Flora	
4. MENNESKELIG AKTIVITET	22
Fortidig brug Nutidig brug Ægindsamling Forstyrrelser Turisme Affald	
5. FUGLELIV	34
Havterne Vadefugle Alkefugle Andefugle og lommer Måger og kjover Rovfugle Spurvefugle Andre fugle	
6. POLARRÆV	58
Effekten af ræv Ræve på Kitsissunnguit Regulering af ræve	
7. FORVALTNING	66
Beskyttelse Manglende forvaltningsplan Monitoringsplan Manglende håndhævelse Borgermøder om Kitsissunnguit Styregruppe for Kitsissunnguit Forslag til en opsynsordning Formidling	
Appendiks:	
1. Litteraturliste	78
2. De enkelte øer	82
3. Flora på Kitsissunnguit	90
4. Liste over fuglearter	91
5. Optællinger af havternebestanden på Kitsissunnguit	92
6. anbefalinger til optællingsmetoder og optællingsperiode	93

1. SAMMENFATNING

Sammenfatning

Denne rapport omhandler en af Grønlands vigtigste fuglelokaliteter, Kitsissunnguit. Allerede i midten af 1900-tallet har Kitsissunnguit været anerkendt som en bevaringsværdig lokalitet, men alligevel har øernes fuglebestande gennemgået tilbagegang. Hvis udviklingen fortsætter, står Kitsissunnguit til at miste sin særlige betydning, og forvaltningsmæssige tiltag er nødvendige, hvis den negative udvikling skal bremses. I rapportens kapitler beskrives øgruppens fysiske karakter, dens forhistorie, hvordan den benyttes af mennesker i dag, det rige fugleliv samt forekomsten af polarræv. Endelig præsenterer rapporten konkrete forslag til den fremtidige forvaltning af Kitsissunnguit.

Et unikt fugleliv

Kitsissunnguit er Grønlands mest diverse lokalitet for ynglefugle. Samtidig er øgruppen den fuglelokalitet i Grønland, der har flest forvaltningsmæssige udpegninger. Kitsissunnguit var tidligere én af verdens største havterne-kolonier. Øernes beliggenhed i lang afstand fra fastlandet, betød en begrænset forekomst af polarræv, og dermed en sikker yngleplads for fuglene. Lokaliteten er af særlig vigtighed for de små svømmesnepper, hvor odinshane her forekommer i særdeles høje yngletætheder. Kitsissunnguit var samtidigt den vigtigste ynglelokalitet i Vestgrønland for den sjældne thorshane.

Kitsissunnguit huser fire arter af ynglende alkefugle, hvoraf to arter forvaltningsmæssigt tiltrækker sig særlig opmærksomhed. Lunden er en fåtallig ynglefugl i Vestgrønland, men har en af landets største forekomster på Kitsissunnguit. Søkongen findes i store kolonier i Nord- og Østgrønland, men forekommer kun fåtalligt udenfor disse regioner. På de yderste skær, Saattuar-suit, yngler imidlertid en lille bestand af søkonge. De fem ovenfor nævnte arter, havterne, odins- og thorshane, lunde og søkonge, kan betegnes som nøglearter på Kitsissunnguit, og har dannet grundlaget for øgruppens udpegninger som særlig vigtig grønlandsk fuglelokalitet.

Det er imidlertid ikke kun nøglearterne, der gør Kitsissunnguit til en bemærkelsesværdig fuglelokalitet. Med 27 registrerede arter, har lokaliteten en høj diversitet af ynglefugle, hvor flere arter forekommer i særlig høje tætheder. En del af forklaringen til dette fænomen, skal findes i det unikke samspil mellem de ynglende havterne og en række fuglearter, der opsøger de beskyttende rammer i en havternekoloni. Endvidere yngler der på Kitsissunnguit en række sjældne fuglearter, hvor den lille rosenmåge er den mest nævneværdige.

Tilbagegang i fuglebestandene

At finde ud af hvordan det går fuglebestandene på Kitsissunnguit er ikke en let opgave. En status for udviklingen i fuglebestandene på Kitsissunnguit vanskeliggøres af, at der ikke er udviklet en plan for systematiske, regelmæssige opgørelser af bestandene. Bortset fra feltarbejde, med fokus på havternebestanden, som blev udført i første halvdel af 2000'erne, findes der kun sporadiske optællinger af fuglebestandene.

Det står dog klart at havternebestanden på Kitsissunnguit er i tilbagegang. Havterneerne yngled tidligere på samtlige øer i øgruppen, men er i dag begrænset til de vestligste øer. Arealet som benyttes af terneerne som yngleområde, er blevet indskrænket – en udvikling der startede allerede i 1980 og 1990'erne. Samtidigt er antallet af ynglende havterne gået tilbage.

I tabel 1.1 sammenfattes de bedst tilgængelige optællinger af nøglearterne på Kitsissunnguit. Tabellen viser tilbagegang i bestandene hos tre af de arter, der udgjorde udpegningsgrundlaget for lokaliteten som fuglelokalitet af særlig vigtighed.

Tabel 1.1: Tabel over nøglearter fra Kitsissunnguit. Tabellen opsummerer opgørelser af bestandsstørrelsen for de fuglearter (havterne, alkefugle og svømmesnepper), der ligger til grund for Kitsissunnguits udpegning som særlig vigtig fuglelokalitet. Tabellen opsummerer opgørelser fra "Før 2000" hvor højeste kvalitet optællinger er medtaget, "2002-2006", hvor grundige optællinger blev udført, samt "2024" som indeholder seneste opgørelser. Desuden er "2018", hvor havterne ikke yngede, inkluderet. Tabellen viser en generel tilbagegang i fuglebestandene hos tre ud af fem nøglearter, hvor kun bestanden af odinshane kan betegnes som værende stabil.

	Før 2000 (årstal)	2002-2006	2018	2024	Status
Havterne (par)	50-100.000 (1946) 25.000 (1980) 10.000 (1996)	15-22.000	0	7.500	Tilbagegang
Søkonger (individer)	200 (1980) 235 (2000)	150-250	70	78	Tilbagegang
Lunde (individer)	200 (1980)	225-345	160	254	Stabil
Thorshane (par)	20-30 (1980) 15 (1996)	7-10	0	1-2	Tilbagegang
Odinshane (par)	56 (1996)	50-62	18	62	Stabil

Årsager til tilbagegange

Der er adskillige faktorer, der kan påvirke fuglebestandes bestandsudvikling, både på ynglepladsen, under trækket og i vinterkvarteret. Typisk vil det være umuligt med sikkerhed at identificere en enkelt årsag til observerede tilbagegange.

I tilfældet for Kitsissunnguit synes det dog overordentligt sandsynligt, at den observerede tilbagegang i havternebestanden er koblet sammen med en stigning i bestanden af polarræv. Fuglearter, der som havterne, placerer deres rede direkte på jorden, er særdeles sårbare over for landrovdyr, hvor en polarræv kan tilføre en betragtelig negativ effekt på bestanden. På Kitsissunnguit forekom ræve indtil slutningen af 2000'erne primært på den østligste ø, Angissat. De vestligste øer i øgruppen var uden (eller med meget få) ræve, givetvis som et resultat af at de blev aktivt bekæmpet af mennesker, der opholdt sig på Kitsissunnguit. Med fredningen af Kitsissunnguit i 2008 blev der indført strengere adgangsrestriktioner, som med al sandsynlighed har afstedkommet et fald i bekæmpelsen af rævene. I de efterfølgende år har polarrævene udvidet deres udbredelse på Kitsissunnguit, og forekommer i dag på samtlige øer samtidigt med at deres antal er steget.

Indsamling af havterneæg til konsum har tidligere været en særdeles udbredt aktivitet på Kitsissunnguit. Ægindsamling blev forbudt i 2002, men der findes talrige eksempler på, at illegal ægindsamling på øgruppen er fortsat frem til i dag, om end i mindre omfang end tidligere. På trods af at havterne til en vis grad kan kompensere for ægindsamling ved at producere et nyt kuld æg, har aktiviteten en negativ effekt på bestandsniveau.

Forstyrrelser i havfuglekolonier kan have en negativ effekt og påvirke fuglenes evne til at reproducere sig. Med fredningen af Kitsissunnguit er indført færdselsrestriktioner, hvor ilandstigning og sejlads ikke er tilladt i fuglenes yngleperiode. Alligevel forekommer overtrædelser regelmæssigt på Kitsissunnguit.

Endeligt kan det ikke udelukkes, at klimatiske ændringer i det marine miljø påvirker fuglenes fødesituation og dermed udviklingen i bestandene i en negativ retning.

Anbefalinger

Både på lokalt og nationalt plan anerkendes det, at den hidtidige forvaltning af Kitsissunnguit har vist sig mangelfuld. Øernes fuglebestande er gået tilbage og bestanden af polarræv er vokset til et u hensigtsmæssigt niveau. Den bredt sammensatte arbejdsgruppe "Styregruppe for Kitsissunnguit" efterlyser forvaltningsmekanismer til at vende den negative udvikling.

Forvaltningsplan: Der er ikke udarbejdet eller implementeret en forvaltningsplan for Kitsissunnguit. God forvaltningsskik for et bevaringsværdigt naturområde indebærer, at der udarbejdes en forvaltningsplan, som beskrevet i fredningsbekendtgørelsen for Kitsissunnguits samt i Ramsar-konventionens retningslinjer. En forvaltningsplan bør definere den overordnede målsætning for området, herunder økologiske, socioøkonomiske og kulturelle aspekter, samt definere ansvarsfordelingen blandt de relevante forvaltningsmyndigheder. Desuden bør en forvaltningsplan indeholde tiltag til overvågning af potentielle ændringer af naturområdets karakter samt forholde sig til emner som affaldshåndtering og formidling af områdets naturværdier.

Moniteringsplan: En meningsfuld forvaltning af Kitsissunnguit indebærer, at der udarbejdes en monitoringsplan for overvåge udviklingen i områdets dyrebestande samt ændringer i den generelle økologiske tilstand. En monitoringsplan bør indeholde systematiske, regelmæssige opgørelser af dyrebestandene for at danne sammenligningsgrundlag for udviklingen over en årrække.

Det anbefales, at der udarbejdes en monitoringsplan med grundige optællinger udført hvert fjerde år på Kitsissunnguit. Hovedfokus for monitoringsplanen er ynglebestandene af havterne, svømmesnepper og alkefugle samt en registrering af polarrævs fordeling på de enkelte øer i øgruppen. I kapitlet "Forvaltning", skitseres hvordan en monitoringsplan kan udmøntes, og forslag til periode og metode for de enkelte artsgrupper er samlet i appendiks 6.

Opsynsordning: Erfaringer fra Kitsissunnguit viser, at polarræve og havterne ikke kan sameksistere, men at en aktiv regulering af rævebestanden er påkrævet, hvis den negative udvikling i fuglebestandene skal vendes. Samtidigt viser erfaringerne, at overtrædelser af adgangsbestemmelser samt forbud mod ægindsamling, fortsat finder sted på Kitsissunnguit.

Det anbefales at der etableres en ordning med en opsynsperson på Kitsissunnguit. Opsynspersonens primære opgave er at regulere rævebestanden på øerne. Samtidigt vurderes det at den fysiske tilstedeværelse af en person i sommerperioden, vil have en præventiv effekt på lovovertrædelser på Kitsissunnguit. Det er her vigtigt at understrege at forslaget om en opsynsperson oprindeligt udspringer af et lokalt initiativ. Forslaget møder bred opbakning blandt forvaltningssmyndigheder og Styregruppe for Kitsissunnguit, hvor det anslås at en person dedikeret til at håndtere de forvaltningsmæssige udfordringer, er et tiltag der sandsynligvis vil have den største gennemslagskraft.

I kapitlet "Forvaltning" præsenteres forslag til hvordan en ordning med en opsynsperson på Kitsissunnguit kan afvikles, med hensyn til blandt andet opgaver, tidsperiode og metoder.

Formidling: Det anbefales at der etableres tiltag til formidlingsmateriale om Kitsissunnguit. Formidlingen kan med fordel tilrettelægges til forskellige målgrupper: 1) Naturformidling om Kitsissunnguits fugleliv og andre naturværdier, illustreret med naturfotos, og tiltænkt en bred målgruppe bestående af generelt naturinteresserede personer, både i og uden for Grønlands grænser. 2) Formidling om Kitsissunnguits naturværdier, der inkluderer information om de lokale fredningsbestemmelser, og rettet mod lokalbefolkningen i Disko Bugt. Formidlingstiltag bør samtidigt omfatte skiltning på selve øgruppen, der informerer om adgangsrestriktioner på Kitsissunnguit.

Eqikkaaneq

Kalaallit Nunaanni timmissat najugaqarfiisa pingaernerpaartaasa ilaannut, Kitsissunnguanut, una nalunaarusiaq tunngavoq. Kitsissunnguit 1900–kkulli qiteqqunnerani sumiiffittut eriagisari-alittut ilisimaneqarpoq, qeqertanili timmissat uumasogatigiiaat ikiliartorsimapput. Ineriartorneq tamanna ingerlaannassappat Kitsissunnguit immikkut ittumik inissisimanini annaassavaa, aamma aqutsiveqarfittut isigalugu iliuseqarnissaq pisariaqarpoq, ineriartorneq pitsaanngitsoq unitsineqassappat. Qeqertat ilusaat, oqaluttuarisaanerat, inunnit ullumikkut qanoq atorneqartarnerat, timmiarpasuit inuunerat kiisalu terianniaqassusaa nalunaarusiami kapitalini allaaserineqarput. Kitsissunnguit aqutsiveqarfittut siunissami ingerlanneqarnissaa pillugu siunnersuummik tigusaasumik nalunaarusiaq aamma imaqarpoq.

Timmissat inuunerat immikkuullarissoq

Kitsissunnguit Kalaallit Nunaanni timmissat manniliortartut assigiinngitsorpassuit najugaqarfigaat, allamik assingusumik taamaattoqanngilaq. Taamatuttaaq qeqertat timmissat manniliortarfiinit tamanit aqutsiveqarnikkut amerlanerpaanik tikkuavigineqarsimavoq. Kitsissunnguit siornatigut nunarsuarmi imeqqutaalaqarfiit annerpaartaasa ilagisimavaat. Qeqertat nunavimmuot ungasissu-miipput, taamaannera teriannissat amerlassusaasa killeqarnerannik kinguneqarpoq, taamaalliluni isumannaatsumik manniliortarfittut timmissanit orniginarnerutinneqartarpoq. Kitsissunnguani isugutaqarfiit aamma imeqarfiit mikisut arlallit timmissanit odinshane-nit, tassalu naluumasortortunit, aamma thorshane-nit, tassalu kajorutsinit/kajuaqqanit najugaqarfigissallugu naleqqulluinnartuuvoq. Sumiiffik svømmesneppe-aqqanut, tassalu saarfaarsuup ilaqutaanut, immikkut ittumik pingaaruteqarpoq, odinshane-t amerlasoorsuullutik imminnut qanitsuarsuullutik tassani manniliortarmata. Kitsissunnguit Kalaallit Nunaata Kitaani sumiiffinnit tamanit thorshane-nut qaqutigooortunut manniliortarfiit pingaarnersaraattaq.

Kitsissunnguit apparluit manniliortartut assigiinngitsut sisamat najugaraat, taakkunanga marluk aqutsiveqarnikkut immikkut ittumik maluginiarneqarsimallutik. Qilanngat Kalaallit Nunaata Kitaani manniliortartut ikitsunnguupput, nunali tamakkerlugu isigissagaanni amerlanerpaat ilaat Kitsissunnguani uumasuupput. Appaliarsuit uumasogatigiiaat Kalaallit Nunaata Avannaani aamma Tunumi amerlasoorsuakkaarlutik uumasuupput, taakkuli avataanni ikitsunnguakkuutaarlutik nammattuugassaasarpur. Ikkarlunni avasinnerusuni, Saattuarsunni, appaliarsuit uumasogatigiit ikitsunnguit manniliortarput. Uumasut assigiinngitsut tallimat, imeqqutaallat, odins- aamma thorshanet, qilannat appaliarsuullu, Kitsissunnguani uumasuni pingaarnertut taaneqarsinnaapput, aamma qeqertat immikkut tikkuarneqarsimanerannut tunngaviliisuupput, tamatuma nalaa timmissat Kalaallit Nunaanniittut najorumasartagaattut pingaarutilittut inissisimalersissimam-massuk.

Timmissat pingaernerit kisimik Kitsissunnguit timmissat najorumasartagaasa akornannut immikkut maluginiagassatut inissinngilaat. Timmissat assigiinngitsut nalunaarsorneqarsimasut 27—upput, taamaattumik tamatuma nalaa timmissat manniliortartut assigiinngitsorpassuit najorpaat, uumasogatigiillu assigiinngitsut arlallit imminnut assut qanillutik uumasuupput. Imeqqutaallat manniliortut aamma timmissat allat assigiinngitsut ataatsimoorlutik uumasuunerat tamatumunnga nassuiaatit ilagaat, timmissat allat imeqqutaalaqarfiit illersorneqartutut nalilerlugit ornigarmatigik. Timmissat allat uumasogatigiiaat qaqutigooortut Kitsissunnguani aamma manniliortarput, taakku akornanni timmiaq mikisunnguag rosenmåge, tassalu naajannguaq immikkut taassallugu tulluarnerpaavoq.

Timmissat uumasogatigiit ikiliartornerat

Kitsissunnguani timmissat uumasogatigiiaat qanoq innersut paasiniassallugu ajornaatsuinna-annngilaq. Kitsissunnguani timmissat uumasogatigiiaat ineriartornerat pillugu killiffissior-nissamut aalaakkaasumik akuttoqatigiiaamillu kisitsinissamik pilersaarusiortoqarsimannginnera ajornartorsiortitsivoq. Asimi misissuineq eqqaassanngikkaanni, imeqqutaallat uumasogatigiiaat qitiutillugit, 2000-ikkut aallartinneranni, ingerlanneqarsimasumi, timmissanik uumasogatigiiaanik suk-kut tamaana kisitsisimanernik ikitsunik nassaasaqarpoq.

Kitsissunnguanili imeqqutaallanut uumasogatigiinnut tunngatillugu paasinarsivoq ikiliartortut. Qeqertani tamani imeqqutaallat manniliortarsimagaluarput, ullumikkulli qeqertat killiit kisiisa

manniliorfigisalersimavaat. Sumiiffik imeqqutaallat manniliorfigisartagaat annikillismavoq – tamanna 1980–ikkunnili 1990–ikkunnilu aallartissimavoq. Imeqqutaallat manniliortartut aamma ikilismapput. Takussutissiami 1.1–imi Kitsissunnguani timmissat pingaernerit pillugit kisitsinerit tigorianaat pitsaernerit eqikkarlugit nassuiaavigneqarput. Tabelimi uumasut assigiinngitsut pingasut kinguariarsimanagerat takutinneqarpoq, sumiiffimmik timmissat najugaannik immikkuullarissutut isigineqartumik toqqaaniarnermi uumasut taakku tunngavissiisimapput.

Ikileriarnerannut peqqutit

Timmissat uumasogatigiit ineriartornerannut sunniisinaasut arlaqarput, manniliortarfiini, ingerlaartarnerisa nalaanni aamma ukiukkut najortagaanni. Ikileriarnerit malittarineqartut ataasiinnarimik peqquteqarnerannik erseqqissumik oqassalluni ajornakusoorpoq.

Kitsissunnguanut tunngatillugu ilimanarneruvoq imeqqutaallat ikileriarnerannut nakkutigineqartumut, teriannissat amerleriarsimanagerannut attuumassuteqartoq. Timmissat assigiinngitsut, soorlu imeqqutaalaq, nunap qaaginnaanut ulluliortarput, taamaattumillu nunami uumasunut kiisortunut qanippallaalersarput, teriannissat taamaallitullit uumasogatigiiaat amerlassusaannut pitsaanngitsumik kinguneqartitsisinaalersarput. Kitsissunnguani teriannissat 2000–ip naanera tikillugu pingaartumik qeqertami kangillerpaamiittumi Angissani naammattuugassaasarsimapput. Qeqertat killerniittut terianniaqarsimangillat (imaluunniit ikitsunnguusimapput), inunnit Kitsissunnguaniittunit nungusaasimanagerat pequtaasimagunaruni. Kitsissunnguit 2008–mi eqqissimatinneqalernerannit tikiinneqarnissaannut sakkortunerusumik killilersuisoqalermat teriannissanik ikilisaanerup annikileriarneranik kinguneqarsimassangatinneqarpoq. Teriannissat Kitsissunnguani siammarsimassusaat ukiuni tulluittuni annertuninngorsimavoq, ullumilu qeqertani tamani naammattuugassaasarpur amerlisimallutillu.

Imeqqutaallat manniinik nerisassanik Kitsissunnguani katersisarneq sionratigut akulikissimavoq. Mannissarneq 2002–mi inerteqqutaaleroq, qeqertanili taakkunani mannissartarneq manna tikillugu pisarpoq naak inerteqqutaagaluartoq, sionratigumut naleqqiullugu ikinnerugaluartunik. Mannissartartut manniit tigusartagaasa amerlassusipajaavinik imeqqutaallat mannilioqqissinaasarluartut timmissat uumasogatigiit amerlassusaannut kingunerluppoq. Timmissanut uumasogatigiiaanut akornusersuinerit kingunerlussinnaapput, timmissat manniorsinnaanerannut sunniuteqarluni. Kitsissunnguit eqqissimatinneqalernerisigut angallanermut tunngatillugu killilersuisoqalersimavoq, timmissat manniliorerisa nalaanni nunamut niusoqaqqusaajunnaarlunilu angalasoqaqqusaajunnaarpoq. Kitsissunnguanili akuttoqatigiimmik maleruagassanik unioqqutitsisoqartarpoq.

Taamatuttaaq imaani avatangiisit silap allanngoriartornerata kingunerisaanik allannguuteqarsimanagerat timmissat nerisaqarnerannut sunniuteqarsimavoq taamaallunilu uumasogatigiit ineriartornerisa pitsaanngitsumut saassimanagerat assortorneqarsinnaangillat.

Innersuussutit

Kitsissunnguanut tunngatillugu aqutsinerup manna tikillugu amigarnera sumiiffinnit ataasiakkaanit aamma nunami tamarmut akuerineqarsimavoq. Qeqertani timmissat uumasogatigiiaat ikileriasimapput aamma teriannissat naleqqutinnngitsumik amerlisimapput. Suleqatigiissitaliaq siammassumik inuttalersugaq "Styregruppe for Kitsissunnguit" ineriartornerup pitsaanngitsup illuanut saannissaanut aqutsineri periuksinik ujartuivoq.

Aqutsinermut pilersaarut: Kitsissunnguit pillugit aqutsinissamik pilersaarummik sulisuliaqartoqarnanilu atuutsitsisoqalernikuunngilaq. Nunaminertamik allanngutsaaliugassaqartillugu aqutseriaatsimik pitsaasumik peqarnissaq pisariaqartarpoq, tamatuma malitsigisaanik aqutsinissamik pilersaarusiortoqartariaqartarpoq, Kitsissunnguanut eqqissimatitsinissaq pillugu nalunaarummi kiisalu masarsoqarfiit pillugit Ramsar–imut isumaqatigiisummi maleruagassani nassuiarneqarsimasutut. Sumiiffimmi anguniagassatut najoqqutassat aqutsinissamik pilersaarummi allassimasiariaqarput, tassani pinngortitamit uumasogatiiiaanut, inuiaqatigiit aningaasarsiornerisa uumasogatigiiaanut sunniutai, kulturikkullu sunniutaannut tunngasut ilanngullugit, kiisalu aqutsiveqarfiit

attuumassuteqartut oqartussaassuseqartut akornanni akisussaaffiit agguataarneqarnerat pillugit erseqqissumik allassimasoqartariaqarpoq. Aqutsinissamik pilersaarummi nunaminertap allangor-sinnaanera pillugu nakkutiginninnissamut iliuusissat ilanngunneqartariaqassapput kiisalu eqqak-kanut tunngatillugu isummertoqartariaqarpoq aamma nunaminertaq allangutsaalliugassatut naliligaq pillugu paasisitsiniaasoqartariaqarluni.

Nakkutiginnilluni misissuinissamik pilersaarut: Kitsissunnguit pillugit sunniuteqartoq aqutsinissaq angussagaanni sumiiffimmi uumasooqatigiit ineriartornerannik kiisalu pinngortitami uumasooqatigiiaani allangortoqarneranik nakkutiginnilluni misissuinissamik pilersaaruteqartariaqarpoq. Nakkutiginnilluni misissuinissamik pilersaarut uumasooqatigiiaat tulleriarluakkamik akuttoqatigiissaakkamillu kisinneqarnerannik imaqartariaqarpoq, taamaaliornikkut ukiorpassuarni aggersuni ineriartorneq pillugu assersuussinissamut tunngavissiiisoqassammat. Nakkutiginnilluni misissuinissamik pilersaarusiortoqarnissaa innersuussutigineqarpoq, taamaalilluni Kitsissunnguani ukiut pingasut allortarlugit sukumiisumik kisitsisoqartalernissaa anguneqartariaqarluni. Pilersaarummi uumasooqatigiit manniliortartut, tassalu imeqqutaallat, svømmesneppe-aqqat appallu pingaarnertut sammineqassapput kiisalu teriannissat qeqertani siammarsimassusaat pillugu nalunaarsuisoqassalluni. Kapitalimi "Aqutsiveqarfik"-imi, tassalu aqutsinermi nakkutiginnilluni misissuinissamik pilersaarut qanoq ingerlanneqarsinnaanersoq assilangorlugi takutinneqarpoq, aamma uumasut assigiinngitsukkaarlugit appendix 6-imi katersorlugit piffissamik periutsimillu siunnersuuteqartoqarpoq.

Nakkutilleeriaaseq: Teriannissat imeqqutaallallu ataatsimoorlutik uumasinnaanngitsut Kitsissunnguani misilittakkat takutippaat, teriannissalli amerlassusaasa ataavartumik aqunneqarnissaat pisariaqarpoq, timmissat amerlassusaasa pitsaanngitsumik ineriartornerat illuatungaanut saatinneqassappat. Kitsissunnguanut tikeqqusaannginnermut tummaqusaannginnermullu maleruagassat kiisalu mannissarnissamut inerteqqutit suli unioqquatinneqartarnerat misilittakkat takutippaat.

Kitsissunnguani nakkutillisoqalernissaa innersuussutigineqarpoq. Teriannissat qeqertaniittut killilersimaartinneqarnissaat nakkutillisuup pingaarnertut suliassarissavaa. Aasaanerani qeqertaniittoqartarnissaa Kitsissunnguani inatsisinik unioqquutisisoqartarneranut iluaqutaasussatut nalilerneqarpoq. Det er her vigtigt at understrege at forslaget om en opsynsperson oprindeligt udspringer af et lokalt initiativ. Forslaget møder bred opbakning blandt forvaltning-smyndigheder og Styregruppe for Kitsissunnguit, hvor det anslås at en person dedikeret til at håndtere de forvaltningsmæssige udfordringer, er et tiltag der sandsynligvis vil have den største gennemslagskraft. Kitsissunnguani nakkutillisoqalernissaanik kissaateqarneq najugaqartut piumasaqaataat malillugit siunnersuutaasimammat. Siunnersuullu aqutsisoqarfimmiittunit tamanit tapersorsorluarneqarmat . Siunnersuut qitiusumik oqartussani aammalumi Kitsissunnguit pillugit Suleqatigiisitamilaasortanit arlalinnit tapersorsorneqarmat, aqutsiveqarnikkut ajornartorsiutaasinnaasut inummit ataatsimit isumagineqartalernissaat pitsaanerpaamik kinguneqarnissaat ilimagineqarlunilu sunniuteqarnerpaassangatinneqarpoq.

Kapitalimi "Aqutsivik"-mi, saqqummiunneqarpoq Kitsissunnguani inummik ataatsimik aqutsisoqassagaluarpat tamanna qanoq ingerlanneqassanersoq , suliassat, piffissap suliffigisassap aammalu periusarisassat pillugit siunnersuuteqartoqareerpoq.

Paasisitsiniaaneq: Kitsissunnguit pillugit paasisutissiissutissanik suliaqartoqarnissaa innersuussutigineqarpoq. Angussiffiginiakkat kikkuneru apeqqutaatillugit immikkut aaqqissuussisoqarsinnaalluarmat: 1) Kitsissunnguani sunik timmiaqarneranik allanillu pinngortitap pisuusuteqarneranik assitalersorluakkamik paasisutissiilluni, inuit pinngortitami assigiinngitsunik soqutigisalippassuit angussiffigisassaralugit, nunatsinneersummi nunattalu avataaneersut pinngortitamik soqutigisalippassuummata. 2) Kitsissunnguit pinngortitaanni eriagisassarpassuit pillugit paasisutissiineq, taakkunungalugu ilanngullugit eqqissimatitsinermut aalangersakkat suunerinik paasisutissiinerit Qeqertarsuup Tunuarminut anguuttariaqarput. Paasisutissiinerit ilanngullugu allagartat qeqertani napparneqartariaqarput Kitsissunnguit killilersuiffigineqarmata tummarneqarnissaasa inerteqqutaanerannik ilisimatitsisunik.

Executive summary

This report focuses on one of Greenland's most important bird sites, Kitsissunnguit. Kitsissunnguit has been recognised as a site worthy of protection since the mid-20th century, but bird populations on the island have been declining. If this trend continues, Kitsissunnguit will lose its special status and management action is needed to halt the decline. The chapters of the report describe the physical character of the archipelago, its prehistory, how it is used by people today, its rich bird life and the presence of Arctic foxes. Finally, the report presents concrete proposals for the future management of Kitsissunnguit.

A unique bird life

Kitsissunnguit is Greenland's most diverse breeding bird area. The archipelago is also the bird area in Greenland with the most management designations. Kitsissunnguit used to be one of the world's largest Arctic tern colonies. The islands' remoteness from the mainland has meant a limited presence of Arctic foxes and thus a safe breeding ground for the birds. The site is particularly important for phalaropes, with red-necked phalaropes nesting in very high densities. Kitsissunnguit was also the most important breeding site in West Greenland for the rare grey phalarope.

Kitsissunnguit is home to four species of breeding auks, two of which are of particular management concern. The puffin is a rare breeding bird in West Greenland, but has one of the country's largest populations on Kitsissunnguit. The little auk is found in large colonies in North and East Greenland, but only in small numbers outside these regions. However, a small population of little auk breeds on the outermost skerries, Saattuarsuit. The five species mentioned above – Arctic tern, red-necked and grey phalarope, puffin and little auk – can be characterised as key species on Kitsissunnguit and have formed the basis for the archipelago's designation as an important Greenland bird site.

However, it's not only the key species that make Kitsissunnguit a remarkable bird site. With 27 species recorded, the site has a high diversity of breeding birds, with several species occurring at particularly high densities. Part of the explanation for this phenomenon lies in the unique interaction between the breeding Arctic terns and a number of bird species that seek the protective environment of an Arctic tern colony. Kitsissunnguit is also home to a number of rare bird species, of which the Ross's gull is the most notable.

Decline in bird populations

Addressing the status of bird populations in Kitsissunnguit is not an easy task. Evaluating trends in Kitsissunnguit's bird populations is complicated by the fact that no monitoring plan for systematic, regular population surveys has been developed. Apart from fieldwork focused on the Arctic tern population in the early 2000s, there are only sporadic counts of bird populations.

However, it is clear that the Arctic tern population on Kitsissunnguit is declining. Arctic terns used to breed on all the islands in the archipelago, but are now restricted to the westernmost islands. The area occupied by the terns for breeding has been reduced, a trend that began in the 1980s and 1990s. At the same time, the number of breeding terns has decreased.

Table 1.1 summarises the best available counts of the main bird species on Kitsissunnguit. The table shows declines in the populations of three of the species that formed the basis of the site's designation as an Important Bird Area.

Causes of declines

There are many factors that can affect the development of bird populations, both on the breeding grounds and during migration and at wintering sites. Typically, it is not possible to identify with certainty a single cause of observed declines.

In the case of Kitsissunnguit, however, it seems highly likely that the observed decline in the Arctic tern population is linked to an increase in the Arctic fox population. Bird species that nest directly on the ground, such as the Arctic tern, are particularly vulnerable to terrestrial predators, and an Arctic fox can have a significant negative impact on the population. At Kitsissunnguit, foxes were mainly found on the easternmost island, Angissat, until the late 2000s. The westernmost islands of the archipelago had no (or very few) foxes, probably as a result of active regulation by people living on Kitsissunnguit. With the protection of Kitsissunnguit in 2008, stricter access restrictions were introduced, which probably led to a decrease in fox control. In the following years, Arctic foxes have expanded their range on Kitsissunnguit and are now present on all the islands, and their numbers have increased.

The harvesting of Arctic tern eggs for consumption used to be a very common activity on Kitsissunnguit. Egg harvesting was banned in 2002, but there are numerous examples of illegal egg harvesting on the archipelago continuing to this day, albeit on a smaller scale than before. Although terns can compensate to some extent for egg harvesting by producing a new clutch of eggs, the activity has a negative impact on population levels.

Disturbance to seabird colonies can have a negative impact on the birds' ability to reproduce. To protect Kitsissunnguit, traffic restrictions have been introduced to prohibit landing and sailing during the birds' breeding season. Nonetheless, violations occur regularly on Kitsissunnguit.

Finally, it cannot be ruled out that climatic changes in the marine environment will have a negative impact on the birds' food supply and thus on the development of the population.

Recommendations

Both locally and nationally, it is recognised that the management of Kitsissunnguit to date has proved inadequate. Bird populations on the islands have declined and the Arctic fox population has grown to unsustainable levels. The broad-based working group of the Kitsissunnguit Steering Committee is calling for management mechanisms to reverse this negative trend.

Management plan: No management plan has been developed or implemented for Kitsissunnguit. Good management practice for a nature reserve requires a management plan, as described in the Kitsissunnguit Conservation Order and the Ramsar Convention guidelines. A management plan should define the overall objectives of the site, including ecological, socio-economic and cultural aspects, and the division of responsibilities between the relevant management authorities. In addition, a management plan should include measures to monitor potential changes in the character of the natural area and address issues such as waste management and communication of the natural values of the area.

Monitoring plan: Meaningful management of Kitsissunnguit requires the development of a monitoring plan to monitor trends in the area's animal populations and changes in the overall ecological condition. A monitoring plan should include systematic, regular recording of animal populations to provide a basis for comparing trends over a number of years.

It is recommended that a monitoring plan be developed that includes thorough censuses every four years in Kitsissunnguit. The main focus of the monitoring plan should be on the breeding populations of Arctic terns, phalaropes and auks, as well as recording the distribution of Arctic foxes on the islands of the archipelago. The management chapter outlines how a monitoring plan can be implemented, and suggestions for the period and method for each species group are summarised in Appendix 6.

Park ranger programme: Experience from Kitsissunnguit shows that Arctic foxes and Arctic terns cannot coexist, but that active regulation of the fox population is needed to reverse the negative trend in bird populations. At the same time, experience shows that violations of access regulations and egg harvesting ban continue to occur on Kitsissunnguit.

It is recommended that a park ranger programme be established at Kitsissunnguit. The primary role of the warden/ranger would be to regulate the fox population on the islands. It is also believed that the physical presence of a person at Kitsissunnguit during the summer will have a deterrent effect on offences. It is important to note that the proposal for a ranger was originally a local initiative. The proposal is widely supported by the management authorities and the Kitsissunnguit Steering Committee, where it is estimated that a person dedicated to management challenges is an initiative that is likely to have the greatest impact.

In the chapter 'Management', suggestions are presented on how a park ranger programme at Kitsissunnguit could be organised in terms of tasks, time period and methods, among other things.

Dissemination: It is recommended that initiatives be taken to disseminate information about Kitsissunnguit. Communication can be organised for different target groups: 1) Communication about Kitsissunnguit's bird life and other natural values, illustrated with photos and aimed at a broad target group of people interested in nature in general, both inside and outside Greenland. 2) Communication about Kitsissunnguit's natural values, including information about local conservation regulations, aimed at the local population in Disko Bay. Communication initiatives should also include signage on the archipelago itself, informing about access restrictions on Kitsissunnguit.

Basis Ø, Juni 2003

2. INDLEDNING

Indledning

I den sydlige del af Disko Bugt i Vestgrønland ligger Kitsissunnguit: en samling af lavtliggende øer og skær, der på afstand måske ikke skiller sig væsentligt ud, sammenlignet med andre øgrupper i regionen. Men Kitsissunnguit er noget helt særligt! Det er Grønlands mest diverse fuglelokalitet, og fuglelivet på øerne er unikt, både i en national og international sammenhæng. Først og fremmest er det de ynglende havterner, der gør Kitsissunnguit enestående. De mange ternere genererer et særligt samspil med en række andre fuglearter, der tiltrækkes af de beskyttede rammer i en havternekoloni. Samtidigt huser Kitsissunnguit flere arter af alkefugle, blandt andet lunde og søkonge, der kun yngler fåtalligt i Vestgrønland.

Kitsissunnguit blev anerkendt som vigtig fuglelokalitet allerede i midten af sidste århundrede, men trods forskellige forvaltningstiltag, er det ikke lykkedes at sikre øernes unikke fugleliv. Formålet med denne rapport er at samle tilgængelig viden om øgruppen, samt at fremstille en række konkrete forslag til en fremtidig forvaltning af Kitsissunnguit.

En stor andel viden om Kitsissunnguit er af lokal oprindelse, dvs. stammer fra beboere i Disko Bugt-området, med personligt kendskab til øerne. Denne viden strækker sig fra flere generationer tilbage i tiden, frem til i dag, hvor Kitsissunnguit især benyttes i forbindelse med stenbiderfiskeri. Den lokale viden er vigtig og bør ikke underkendes, selv om den er af en anekdotisk og ikke-skriftlig karakter. Dette faktum gør imidlertid den lokale viden vanskelig at anvende, når udviklingen i fuglebestandene skal kunne følges tilbage i tiden.

En anden væsentlig kilde til viden om Kitsissunnguit stammer fra feltarbejde med havternen i fokus, som blev udført årligt i perioden 2002–2006. Feltarbejdet blev udført af Grønlands Naturinstitut, og havde tre primære formål: 1) Bestandsopgørelser, 2) ynglebiologiske undersøgelser og 3) eksperimentelt studie om effekten af ægindsamling. Desuden blev ynglebestandene af alkefugle, svømmesnepper og flere af de andre fuglebestande, årligt optalt i den samme periode. Sammenlagt blev der i 2002–2006 tilbragt 7–8 måneder på Kitsissunnguit, og information fra denne periode udgør i dag et solidt sammenligningsgrundlag, når fuglebestandenes udvikling på Kitsissunnguit skal vurderes. Resultaterne fra de biologiske undersøgelser i 2002 til 2006, er kun delvist publiceret i videnskabelige artikler og rapporter.

Med denne rapport er det intentionen at samle relevant viden om Kitsissunnguit, både med hensyn til ikke tidligere offentliggjorte resultater om havternens ynglebiologi, optællinger af de andre fuglebestande på øerne og ved at inddrage informationer fra lokale interessenter i Disko Bugt-området. Rapporten udgør samtidig en kilde til historikken omkring forvaltning af lokaliteten, og den indeholder en samling af relevant skriftligt materiale om Kitsissunnguit i litteraturlisten.

Endelig er det rapportens formål at præsentere en opdateret vurdering af fuglebestandenes status, samt at fremstille en række anbefalinger og konkrete forslag til den videre forvaltning af Kitsissunnguit. Med viden om lokaliteten samlet et sted, er det forhåbningen at rapporten kan lette det administrative arbejde for de relevante forvaltningsmyndigheder, og samtidigt danne grundlag for fondsansøgninger som økonomisk kan støtte fremtidige forvaltningstiltag på Kitsissunnguit.

Carsten Egevang, september 2024

3. KITSISSUNNGUIT

Kitsissunnguit

I farvandet i den sydlige del af Disko Bugt ligger en gruppe af lavtliggende øer. Kommer man fra søsiden, kan øgruppen let overses, da de flade øer kun stikker en anelse op i horisonten i den mægtige bugt. Men besøger man Kitsissunnguit, finder man ud af at stedet er helt specielt. Først og fremmest er fuglelivet på øerne enestående og uden sidestykke i Grønland. Livet i havet omkring øerne er rigt, med et økonomisk vigtigt fiskeri, og stor forekomst af havpattedyr som sæler og hvaler. Sceneriet omkring øerne præges af massive isbjerge, hvor nogle isbjerge strander og ligger fast igennem sommeren, mens andre bevæger sig hurtigt videre ud gennem Disko Bugt.

Kitsissunnguit rummer samtidigt en interessant forhistorie, der strækker sig fra flere tusinde år tilbage i tiden og frem til i dag. Gennem tiderne har mennesker gjort brug af øerne, og gør det stadig i dag. Geologisk set er Kitsissunnguit også noget særligt, med en helt anderledes struktur sammenlignet med det nærliggende fastland. Hvor størstedelen af kysten i Vestgrønland udgøres af klippekyst der ender direkte i havet, findes der på Kitsissunnguit egentlige sandstrande og udstrakte lavvandede laguneområder.

Generel beskrivelse

Kitsissunnguit er en gruppe af øer beliggende i den sydøstlige del af Disko Bugt, Vestgrønland. Øgruppen består af fire større øer, Angissat, Innarsuatsiaaq, Kitsissunnguit (Basis Ø på dansk) og Niaqornaq, orienteret i en vest-øst-gående retning. Desuden omfatter øgruppen en samling mindre, flade skær, Saattuarsuit (nordvest for Niaqornaq), en lille ø Kingittuarsuk (nord for Angissat) samt to skær mellem Innarsuatsiaaq og Basis Ø, der næsten oversvømmes når tidevandet når sit højeste. De fire store øer samt Saattuarsuit er beskrevet mere detaljeret, samt illustreret med fotos, i appendiks 2.

Figur 3.1. Kort over Kitsissunnguit. Det lille kort til venstre, viser øgruppens placering i Disko Bugt og nærliggende byer og bygder.

Øerne er generelt meget lavtliggende sammenlignet med resten af Vestgrønland. De højeste punkter i øgruppen findes på Niaqornaq og Angissat, men begge punkter er mindre end 50 meter over havets overflade. I stedet består habitatet på øerne af langstrakte flade arealer med dværgbuskhede blandet med mere fugtige områder og små vandhuller.

Det danske navn for Kitsissunnguit er "Grønne Ejland", som er en ejendommelig sammenblanding af forskellige sprog. Navngivningen oprinder sandsynligvis tilbage til 1600 og 1700-tallet, hvor britiske og især hollandske, hvalfangere var aktive i Disko Bugt. "Eiland" er det hollandske ord for ø, mens "Ejland" er en afledning af det engelske "Island", brugt af datidens sømænd.

Geologi

Geologien på Kitsissunnguit adskiller sig fra det nærliggende fastland mod øst og syd. Kitsissunnguit, Diskøen og den vestlige del af Nuussuaq-halvøen er af samme geologiske beskaffenhed (tertiært sediment), og fremstår udseendemæssigt forskellig fra resten af Vestgrønland (3). Det ses særligt ved øgruppens sydvendte kyster, hvor der findes karakteristiske, sekskantede søjlestrukturer, præcis som man finder det ved Qeqertarsuaq mod nord. Den polygon-formede struktur er opstået for omkring 60 millioner år siden, hvor der skete en adskillelse af det nord-amerikanske og europæiske kontinent. Basaltlava strømmede ud på jordoverfladen gennem dybe sprækker, og strukturerne blev dannet i forbindelse med størkning og afkøling af nydannet basalt.

Et anden særligt geologisk fænomen der forekommer på Kitsissunnguit er strande med mørkt, næsten sort, sand. På den nordøstvendte kyst på Basis Ø samt på den nordlige kyst på Niaqornaq findes sandstrande med sort sand, som man finder ved Siorarsuit stranden foran Qeqertarsuaq på Diskøen. Det er sandets vulkanske oprindelse, der har givet den mørke farve.

På sydsiden af den vestligste ø, Angissat findes desuden en sjælden geologisk forekomst: en særlig type kiselskiffer, kaldet killiaq (22), der i fortiden har været et vigtigt materiale til fremstilling af redskaber (se også afsnittet "Menneskelig aktivitet").

Basis Ø, juni 2018

Kitsissunnguits geologi adskiller sig på flere punkter sammenlignet med resten af Vestgrønland, blandt andet med forekomst af mørke sandstrande af vulkanske oprindelse – her på vestsiden af Basis Ø.

Havet omkring Kitsissunnguit

Der er en betragtelig forskel i vanddybden omkring øgruppen. Mod syd falder bunden stejlt, og opnår en dybde på adskillige hundrede meter, ganske tæt på kysten af Kitsissunnguit. Mod nord er farvandet lavvandet, og optræder på søkort som "ikke-opmålt", altså et område med utilstrækkelige dybdeangivelser, hvor sejlads med større fartøjer er ikke tilrådeligt.

Havbundens dybde afspejles samtidigt i det generelle udseende omkring øerne over vandet. Farvandet i den sydlige del af Disko Bugt er generelt præget af de mange isbjerge, med en oprindelse fra Ilulissat Isfjord. Nord for Kitsissunnguit strander isbjergene ved lavvandede områder, og gennem sommeren ligger isbjergene som en hvid, langstrakt mur i horisonten. Mod syd er der dybt, strømfyldt vand, og her glider isbjergene stille forbi, uden at blive liggende. Havdybden har naturligvis også en betydning for det biologiske liv omkring øerne. Således forekommer de fuglearter, som tejest, ederfugl og kongeederfugl, der finder deres føde på lavt vand, primært nord for øerne. De store havpattedyr, som sæler og hvaler, optræder derimod næsten udelukkende syd for Kitsissunnguit over dybt vand.

Havområderne der omkranser Kitsissunnguit, er kendetegnet ved, som det øvrige Disko Bugt, at have en høj biologisk produktivitet og et rigt dyreliv. I de sene forårsmåneder sker en sand eksplosion i forekomsten af planteplankton – særligt kiselalger – i de øverste vandlag. Dette efterfølges i løbet af kort tid af en massiv opblomstring i dyreplankton, hvor især vandløpper (copepoder), der om vinteren opholder sig på dybt vand, er talrige. Den store forekomst af vandløpper forplanter sig op igennem fødekæden, og danner grundlaget for de højere trofiske niveauer som krill, fisk og grønlandshvaler.

Basis Ø, august 2005

Havet omkring Kitsissunnguit er biologisk rigt, og havpattedyr som sæler og hvaler forekommer jævnligt omkring øerne. Finhval (fotoet) optræder fra omkring månedsskiftet juni-juli.

En biologisk, særdeles vigtig nøgleart i Disko Bugt er den lille laksefisk lodden (ammassaat). Den ankommer i store mængder fra sit vinterkvarter i dybe, pelagiske havområder, til Disko Bugt omkring maj/juni for at gyde. Den gyder dog ikke ved selve Kitsissunnguit, men flere steder ved fastlandets kyster syd og øst fra øgruppen. Lodden er fødeart for en lang række dyrearter som store fisk, fugle, sæler og hvaler, hvis migrationsmønstre er tilpasset loddens forekomst. Med loddens ankomst, kommer også store flokke af Grønlandssæler, der kan ses især fra Kitsissunnguities sydlige kyster. Fra juni måned er pukkelhvaler almindelig forekommende i farvandet ud for øgruppen, mens de store finhvaler normalt først ses efter månedsskiftet til juli.

Forekomsten af havis i Disko Bugt-området har ændret sig markant gennem de seneste årtier. Tidligere blev store havområder dækket af is i vinter og forårsmånederne, men i dag forekommer dette mere og mere sjældent. I en ikke så fjern fortid, var situationen ofte den, at i foråret var området nord for øerne isdækket, mens der forekom åbent vand syd for Kitsissunnguit.

Insekter og andre smådyr

Som et resultat af at Kitsissunnguit er omgivet af vand, med en vis afstand til fastlandet, er diversiteten af insekter relativt lille. Forekomsten af insekter kan ydermere variere betragteligt fra sæson til sæson, alt efter temperatur og antallet af solskinstimer. De mest iøjefaldende og farvestrålende insekter på Kitsissunnguit er dagsommerfuglene, hvor der findes to arter: Arktisk perlemorsommerfugl (*Boloria chariclea*), der dukker op i slutningen af juni, samt arktisk høssommerfugl (*Colias hecla*), der har flyvetid omkring en uge senere. Andre flyvende insekter inkluderer polar-humlebi (*Bombus polaris*), grønlandsk mariehøne (*Coccinella transversoguttata*) og arktisk stankelben (*Tupula arctica*).

De mange fugtige områder med ferskvand på øerne, betyder ideelle forhold for stikmyg, hvor de små vandhuller kan være helt levende med myggelarver midt på sommeren. Myggeplagen på øgruppen kan være betragtelig for både dyr og mennesker, hvor de mange rugende havterner sandsynligvis udgør et let måltid for myggene. De arktiske stikmyg er ikke afhængige af blod for at kunne forplante sig, men kan overleve og holde bestanden kørende på en diæt af blomsternektar. I nogle af Kitsissunnguits vandhuller forekommer der Stor Grønlandsk Vandkalv (*Colymbetes dolabratus*), og i det største vandhul på Niaqornaq er der fundet Damrøkke (*Lepidurus arcticus*).

I 2006 blev der gjort en mindre indsats for at undersøge hvilke insekter der forekommer på Kitsissunnguit ved hjælp af "insektfælder". En artsgruppe der helt mangler på øgruppen er terrestriske biller, måske som et resultat af at flyveafstanden til fastlandet er for stor til at billerne kan kolonisere Kitsissunnguit. En artsgruppe der til gengæld er overordentlig almindelig på Kitsissunnguit er spyfluer. Når eksempelvis en fugleunge dør, går der overraskende kort tid før æglæggende spyfluer har fundet frem til den. Æggene klækker efter få timer og larverne ernærer sig af det rådne kød.

Basis Ø, juli 2006

Basis Ø, juli 2006

Basis Ø, juni 2006

Niaqornaq, juni 2006

På Kitsissunnguit findes flere arter insekter og andet småkryb. Mest i øjenfaldende er de to arter af sommerfugle, arktisk perlemorsommerfugl (øverst til venstre) og arktisk høssommerfugl (øverst til højre), som flyver på varme, vindstille dage i juli måned. Spyfluer (nederst til venstre) findes i store antal, og er hurtige til at lægge æg på døde dyr. Der forekommer flere arter af edderkopper, hvor arktisk kystjæger (*Pardosa groenlandica*) er den største.

Flora

Vegetationen på Kitsissunnguit er kendetegnet ved både at indeholde plantearter, der er tilknyttet tørre fjeldområder, fugtige ferskvandsområder samt kystnære områder (se appendiks 3 for liste over registrerede plantearter).

Den dominerende naturtype er "dværgbuskhede"; et plantesamfund karakteristisk for det centrale Vestgrønland. De tørre områder på øerne er dækket af dværgbuskhede, fortrinsvis revling, og arter som grønlandsk simmer, arktisk pil og dværgbirk. På vel-drænede steder forekommer desuden større, sammenhængende områder med en mosaik af mosser i gule og lysegrønne farver. Omkring de fugtige områder på øerne finder man plantearter som mosepost, kæruld, mosebølle og tyttebær. Ved Kitsissunnguits kyster finder man en række salt-tolerante plantearter, som eksempelvis hestetunge, der kan tåle påvirkningen fra havet.

Niaqornaq, juni 2018

På de tørre, vel-drænede arealer på Kitsissunnguit findes store områder, med en mosaik af forskellige arter af lav og mos.

4. MENNESKELIG AKTIVITET

Menneskelig aktivitet

I dag er Kitsissunnguit ubeboet af mennesker, men det har ikke altid været tilfældet. På samtlige øer i øgruppen er der tegn på tidlig bosættelse. Disse fortidsminder er dog ikke altid lette at få øje på, da tidens tand langsomt har visket sporene ud.

Med fredningen af Kitsissunnguit, og indførelse af forbud mod ilandstigning i 2008, skete der samtidig et fald i menneskelig aktivitet på øerne. Mest aktivitet ses i dag i forårsmånederne i forbindelse med fiskeri efter stenbider. Trods forbud, foregår der i dag stadig illegal ilandstigning, sejlads og ægindsamling på øerne.

De mest synlige tegn på menneskelig aktivitet i dag er et udpræget affaldsproblem. Langs Kitsissunnguits lavvandede kyster ophobes af affald fra de marine områder i Disko Bugt. Desuden findes der affald og efterladte redskaber, som stammer fra stenbiderfiskeriet der finder sted omkring øgruppen.

Fortidig brug

Kitsissunnguit har sandsynligvis aldrig været beboet året rundt. I stedet har øerne fungeret som vigtige bopladser i en tid med en mere nomadisk tilværelse. I fortiden har man gennem året skiftet mellem forskellige bosteder, alt efter hvor fangsten var gunstig. Kitsissunnguit har først og fremmest været vigtig i forårsmånederne i forbindelse med nar- og hvidhvalfangst. Om foråret har iskanten i Disko Bugt gået lige ved øerne, sådan at der har været åbent vand syd for Kitsissunnguit, og havis nord for. De højeste punkter på øerne (især Niaqornaq) har fungeret som udsigtsposter, hvorfra småhvalerne kunne spottes.

Fra de omkringliggende bygder i Disko Bugt, er folk flyttet til Kitsissunnguit for at tilbringe foråret med fangst. I januar/februar er man rejst fra bygderne på hundslæde, og med sig på slæden har man haft både, der kunne sikre rejsen tilbage efter at isen var brudt op i juni. Det har været vigtigt at være retur på "fastlandet" i den periode hvor lodden (ammassaat) ankom, og forråd skulle indsamles. Det er sandsynligt, at man senere på sæsonen har foretaget kortere ture til Kitsissunnguit for at indsamle æg.

De mest iøjnefaldende spor efter fortidig brug er de gamle ruiner af tørvehuse på Basis Ø (Kitsissunnguit). Allerede når man ankommer fra søsiden til den lille sydvendte bugt på øen, bemærker man gruppen af tørvehus-ruiner. Bopladsen ligger lavt og beskyttet mod vind, og herfra har man let adgang i kajak til farvandet både mod syd og nord.

Tørvehusene på Basis Ø består af tørv (græs og jord), som er udgravet fra "kultur-lag" – dvs. den tørv, der er blevet dannet gennem årene tæt på bopladsen. Det betyder at man i husenes vægge tydeligt kan se små knogler fra fortidens fangstdyr stikke ud. Taget i tørvehusene er afstivet med drivtømmer, og visse steder er ben fra hvaler benyttet i tagkonstruktionen. I tidligere tider har husene været opvarmet af tranlamper, og i nyere tid af kakkellovne, der stadig står tilbage i enkelte af husene. Ældre beboere fra Disko Bugt fortæller, hvordan man fragtede kakkellovnen fra bygden med på hundslæden, når man flyttede til Kitsissunnguit.

Den menneskelige aktivitet gennem tiderne sætter desuden sit tydelige præg på omgivelserne i form af tilførte næringsstoffer. Den gødende effekt fra de gamle køkkenmøddinger og andre efterladenskaber betyder, at vegetationen omkring husene er særlig høj og frodig.

Foto fra Kitsissunnguit, dateret 06-04-1905. På billedet ses en gruppe kvinder, børn og en enkelt mand i traditionelt tøj med skindkamikker og anorak med skindkrave. I baggrunden ses tørvehuse med vægge lavet af tørv, sten og lyng. I forgrunden ses en stor bunke dyreknogeter fra en række mindre fangsttyr. Foto: Arktisk Institut/Ole Bendixen (ID 128348).

På Kitsissunnguit forekommer desuden et sjældent, og i forhistorien værdifuldt råstof: killiaq – en type kiselskifer, der kun er fundet ganske ved få lokaliteter i Grønland. Killiaq har, siden tidernes morgen, været benyttet til fangstredskaber, som knive, harpunhoveder og pilespidser. På sydsiden af øen Angissat findes en sådan forekomst af killiaq. Her har arkæologer fundet tegn på at stoffet er blevet udvundet, og givet udvindingen tilnavnet "Grønlands ældste minedrift" (22). Tæt på forekomsten er fundet afslag og tegn på bearbejdning af killiaq fra tidlige palæo-eskimoiske beboere. Det værdifulde råstof er fundet forskellige steder i Grønland langt fra Kitsissunnguit, og har sandsynligvis været eftertragtet i bytてhandler.

Foto fra Kitsissunnguit, dateret 06-06-1901 med titlen "Skindtelte på Grønne Ejland". Billedet viser to traditionelle telte lavet af (klapmyds) skind med stenkanter. I højre side ses en hundslæde væltet om på siden med en riffel lænet op ad slæden. I baggrunden står fire mænd og en kvinde med håret sat op på traditionel vis. De fire børn er klædt i skindkamikker og skindtøj. Foto: Arktisk Institut/Regnar Wilhelm Gerard Bentzen (ID 10136).

Basis Ø, juli 2003

Tørvehus-ruiner findes på samtlige øer i øgruppen, selv de yderste skær Saattuarsuit. På Basis Ø (Kitsissunnguit) findes den største gruppe af tørvehuse, som har været anvendt indtil 1950'erne, hvorefter man gik bort fra at bruge husene i længere perioder. Strandkanten er, som de fleste steder på Kitsissunnguit præget af affald.

Basis Ø, juli 2005

Tørvehus-ruiner og arktisk hønsetarm (Cerastium alpinum). Vegetationen omkring tørvehusene (foto ovenfor) er særlig frodig sammenlignet med omgivelserne, som et resultat af den gødende effekt fra menneskeligt affald. Taget i husene er afstivet med drivtømmer, og siderne bygget af tørv fra "kultur-lag", hvor man kan se knoglerne fra tidlige tiders fangst dyr. Nogle af husene indeholder en efterladt kakkelovn.

Basis Ø, juli 2006

Flere steder på Kitsissunnguit kan man finde stengrave fra før kristendommens indførelse. Gravene er typisk udført med flade basalt-sten, og placeret tæt på kysten. Gravene indeholder som regel flere skeletter i den samme grav. Det kan være et resultat af at det har krævet et betragteligt stykke arbejde at opføre gravene, så gravene er blevet genbrugt.

Stengravene bør respekteres som gravfred, og det er ikke tilladt at flytte stenene eller ændre gravens udsendende. Flere af gravene er imidlertid styrtet sammen, og det er muligt at se kranier og knogler fra de tidligere beboere på Kitsissunnguit.

På Basis Ø (Kitsissunnguit) – ikke langt fra de gamle tørvehus-ruiner – findes en kirkegård med i alt 56 gravsteder. Gravene er fra efter kristendommens indførelse, og enkelte grave er markeret med trækors. Gravene besøges af og til af lokale beboere fra de nærliggende bygder i det sydlige Disko Bugt. Det samme gør tørvehus-ruinerne, og der findes stadig nulevende mennesker, der har benyttet tørvehusene. En besøgende i 2005, fortalte at hun var født i et af husene. Det er tydeligt at ruinerne og kirkegården har betydning for områdets beboere. Da fredningen af Kitsissunnguit var under udarbejdning, var det således vigtigt at tage hensyn til befolkningens tilknytning til netop dette sted i øgruppen. Da området samtidigt var uden ynglende havterner i 2000'erne blev det besluttet, at kirkegården og tørvehusene ikke skulle omfattes af adgangsforbud, men holdes åbent, også i sommersæsonen.

Fra gammel tid har der været tradition for, at det var bestemte bygder i den sydlige del af Disko Bugt, der benyttede specifikke øer i Kitsissunnguit øgruppen. Således har beboerne fra Qasi-giannnguit og Ikamiut været tilknyttet den vestligste ø Angissat, mens folk fra Aasiaat har kommet på Innarsuatsiaaq. Basis Ø har primært været benyttet af beboere fra Akunnaaq.

Basis Ø, 28. juni 2005

Basis Ø, 25. juni 2018

To fotos fra kirkegården på Kitsissunnguit (Basis Ø) taget med 13 års mellemtid. På billederne ses den samme gravplads, hvor korset er blevet vedligeholdt i mellemtiden – måske af pårørende. Det oprindelige kors er repareret med nye træbrædder, og fremstår som et vidnesbyrd på at kirkegården også i dag har betydning for lokale beboere i Disko Bugt.

Billederne er taget på næsten den samme dato, men med betydelig forskel i hvor fremskreden planterne var i deres årscyklus. Sommeren 2018 var præget af kolde temperaturer og sen snesmeltning, hvilket påvirkede både planter og fugleliv.

Nutidig brug

I dag er de menneskelige aktiviteter på Kitsissunnguit kraftigt decimeret, især som resultat af fredningsbekendtgørelsen fra 2008 (21). Det er tydeligt fra samtaler og borgermøder med lokale beboere i den sydlige del af Disko Bugt, at Kitsissunnguit har en særposition i folks bevidsthed, og mange føler en stærk tilknytning til øerne. Der kan være en relation til familiemedlemmer, der er begravet på Kitsissunnguit eller har boet i tørvehusene, eller også har folk barndoms minder om ægindsamling på øerne.

Stenbiderfiskeri

Størst aktivitet ved Kitsissunnguit ses i forårsmånederne i forbindelse med fiskeri efter stenbider. Fiskeriet foregår ved at bundgarn sættes på relativt lavt vand tæt på kysten. Det er stenbider-hunnens æg som er formålet for fiskeriet, og den værdifulde rogn indhandles lokalt til eksport udenfor Grønlands grænser. Stenbiderfiskeriet har de sidste årtier været i fremgang, og udgør en væsentlig indtægtskilde for lokale fiskere i Disko Bugt.

Under forårsmånederne kan der opholde sig et betragtelig antal mennesker ved Kitsissunnguit. En del af fiskerne sætter garn, og går i land på øerne, hvor de overnatter i telte, indtil garnet kan tømmes. Ifølge de lokale jagtbetjente, sker det typisk, at hvis fiskerne støder på polarræve i denne periode, vil de forsøge at skyde dem.

Basis Ø, juli 2003

Gennem sommeren fisker trawlere og kuttere døgnet rundt efter rejer i farvandet syd for Kitsissunnguit. En sjælden gang sorteres fangsten fra kuttere i nærheden af øgruppen – blandt andet i de beskyttende rammer fra den sydlige vig på Kitsissunnguit (Basis Ø) – og udsmidet fra rejefiskeriet udgør en alternativ, opportunistisk fødekilde for havterne.

På Kitsissunnguit findes der ikke permanent bebyggelse, ud over tre fangsthytter, placeret på øerne: Niaqornaq, Kitsissunnguit og Angissat. Hytterne varetages af kommunen, og kan frit benyttes, hvilket dog kun sjældent sker i sommermånederne.

I forbindelse med stenbiderfiskeriet forekommer der udsmid (discard) af fisk. Maskestørrelsen på bundgarn benyttet ved stenbiderfiskeri er tilpasset fangst af hunnerne, mens de mindre hanner i teorien ikke bliver fanget i garnet. Der forekommer dog en vis bifangst af hanner ved fiskeriet. Stenbider-hanner har ingen værdi for fiskerne, og smides (levende eller døde) tilbage i havet. Udsmid kan også forekomme i det omfang, at udtagning af stenbiderrognen foretages på stedet, hvorefter de døde hunner efterfølgende smides i havet.

Udsmidet fra fiskeriet kan udgøre en fødekilde for områdets rævebestand. Når stenbiderne smides i havet, skyller en del op på Kitsissunnguits flade strande. Det er sandsynligt at disse døde stenbider udgør en fødekilde for rævene i en periode (sent forår), hvor føden normalt er begrænset, da rævenes primære fødekilde, ynglefuglene, ikke er ankommet til lokaliteten endnu. Stenbiderfiskeriet omkring Kitsissunnguit kan også have en anden negativ påvirkning af områdets naturværdier. Ved brug af stenbidergarn kan der forekomme bifangst af dykkende havfugle, som eksempelvis ederfugle og alkefugle. Fuglene bliver under deres fødesøgning fanget i garnet og drukner. Denne påvirkning er imidlertid baseret på indicier og omfanget/effekten for Kitsissunnguit kendes ikke.

Stenbiderfiskeriet ved Kitsissunnguit er samtidigt forbundet med et affaldsproblem. Det drejer sig først og fremmest om gammelt fiskeudstyr, der deponeres på land og efterlades. Ifølge de lokale jagtbetjente er problemet med affald på Kitsissunnguit tiltagende.

Ægindsamling

Indsamling af havfugleæg har tidligere haft en signifikant betydning i Grønland, især i forbindelse med indsamling til forråd. Ægindsamling har fundet sted i alle regioner af landet, og gør det stadig i dag, skønt nødvendigheden af æg som forråd er aftaget. Ægindsamling er imidlertid også en kulturelt betinget aktivitet. Smagen af havfugleæg er samtidig kraftig og "mættende", hvilket er et vigtigt element i grønlandsk madtradition, og den kan ikke sammenlignes med importerede hønseæg.

I Grønland indsamles der æg fra en lang række havfuglearter, men det er først og fremmest æg fra ederfugl, der har haft betydning. Æggene fra havterne vejer under 20 gram og synes bittesmå sammenlignet med ederfugleæg. Ikke desto mindre har der i Grønland, særligt i Disko Bugt-området, været tradition for at indsamle havterneæg, ofte som en rekreativ aktivitet med familien når man er på tur.

Fra gammel tid har Kitsissunnguit været kendt som stedet, hvor man samlede havterneæg. Folk fra de omkringliggende bygder kom tidligt på sommeren, hvor de opholdt sig i kortere eller længere tid på øgruppen for at samle æg. Lokale fra den sydlige del af Disko Bugt fortæller om gode minder fra deres barndom, hvor de indbyrdes dystede om hvem der kunne samle flest æg. Æggene blev kogt eller spist rå direkte på stedet. Størstedelen af indsamlingen er sket tidligt på sæsonen, hvor fosteret i ægget endnu var uudviklet. Efter sigende skulle der være folk, særligt blandt den ældre del af befolkningen, der foretrak æggene rå, hvor fosteret var delvist udviklet, da disse har en særlig kraftig smag.

Indsamling af æg fra havterne var lovligt indtil 2002, hvorefter en bekymring for havternebestanden medførte, at aktiviteten blev forbudt. Selv om ægindsamling sandsynligvis ikke forekommer i samme omfang som tidligere, finder der stadig illegal indsamling sted på Kitsissunnguit (se også afsnittet Forvaltning). Omfanget af ægindsamling i dag er i sagens natur vanskeligt at afdække, men der hersker ikke tvivl om, at overtrædelser forekommer jævnligt, dømt ud fra observationer af overtrædelser ved sporadiske besøg ved Kitsissunnguit.

Ud fra et biologisk perspektiv er ægindsamling problematisk, fordi man fjerner æg, der potentielt kan udvikle sig til yngledygtige individer. Sagt med andre ord: Indsamler man æggene i en rede, er der færre voksne fugle til at lægge æg 3 år senere, og sikre at der fortsat er havterne på Kitsissunnguit i fremtiden. Ud over denne direkte effekt, skaber ægindsamling forstyrrelse i kolonien, der kan have nogle mere indirekte konsekvenser for bestanden, eksempelvis i form af reduceret ynglesucces.

Basis Ø, juni 2002

På trods af at der siden 2002 har været forbud mod indsamling af havterneæg, foregår der i dag stadig illegal ægindsamling på Kitsissunnguit. Billedet er fra 2002, hvor en gruppe personer fik konfiskeret omkring 400 havterneæg og pålagt bøde.

Forstyrrelser

Forstyrrelser i havfuglekolonier kan være mangeartede, og påvirke bestanden på forskellige niveauer. Fælles for de forskellige typer af forstyrrelser er, at de er yderst vanskelige at belyse og kvantificere. Der forekommer forstyrrelser som er menneskeskabte, som eksempelvis ilandstigning, skyderi og sejlads, og forstyrrelser af mere naturlig karakter, som prædation fra rovdyr eller støjen fra et isbjerg der kolliderer. Samtidigt udviser havfuglene en vis grad af habituering – altså en gradvis tilvænning til (visse typer af) forstyrrelser. Typisk vil fuglene reagere kraftigt de første gange de er udsat for forstyrrelsen, men udsættes de gentagne gange, og "lærer" at der ikke er fare forbundet med forstyrrelsen, vil fuglenes respons aftage.

Betydningen af forstyrrelser for fuglebestandene på Kitsissunnguit er behandlet i Grønlands Naturinstituts tekniske rapport nr. 71 fra 2008 (6). Rapporten blev produceret i forbindelse med udarbejdningen af fredningsbekendtgørelsen samme år, og indeholder en række konkrete anbefalinger.

Når en person eller en gruppe af personer bevæger sig ind i en havternekoloni i yngletiden, afstedkommer det masse-opflyvning blandt ternerne. Havternen vil skifte fra at hvile på reden, hvor den ruger på æggene, til at flyve op og forlade reden, for sammen med resten af kolonien at forsøge at jage forstyrrelsen væk med advarselsskrig og angreb fra luften. Forstyrrelsen kan resultere i flere faktorer med en negativ effekt: 1) Fuglene har et øget energiforbrug ved opflyvning sammenlignet med at hvile på reden, og afholder det enkelte individ fra at udføre dens naturlige adfærd, som udrugning af æg, fodring af unge, fødesøgning eller fjerpleje. 2) Opflyvning kan resultere i afkøling af æg eller unger. Det kan betyde en nedsat klækkerate blandt æggene (færre æg udvikler sig til unger) eller nedsat overlevelsesrate blandt ungerne. 3) Øget rede-prædation, hvor en rede der ikke vogtes af forældrefuglene er mere udsat for at blive plyndret af eksempelvis en ravn eller måge. 4) Gentagne forstyrrelser, særligt i starten af ynglesæsonen, kan føre til at den ene eller begge forældrefugle forlader reden, eller endda at hele kolonien forlades af samtlige individer i kolonien.

Niaqornaq, juni 2018

Sejlads indenfor en 500-meter zone fra Kitsissunnguits kyster er ikke tilladt i sommerperioden, for at sikre fuglene fred i ynglesæsonen. På trods af fredningsbestemmelserne forekommer overtrædelser regelmæssigt. Ved ophold på Niaqornaq i juni 2018, var der dagligt joller, der passerede de sydvendte klipper i høj hastighed tæt på kysten, men masse-opflyvning blandt de ynglende alkefugle som resultat. Forstyrrelseskilder, der dukker uventet op med høj hastighed, regnes som ekstra skadelige og udløser et kraftigt respons fra fuglene.

Forstyrrelseskilder i havfuglekolonier kan være både menneskeskabte og af mere naturlig karakter. På billedet har en sneugle forvildet sig ind i den centrale del af Basis Ø, og giver anledning til (en kortvarig) masse-opflyvning blandt de ynglende havterner.

Effekten af forstyrrelsen er afhængig af, over hvor lang tid den foregår. Er man i konstant bevægelse igennem en havternekoloni, er forstyrrelsen mindre, da fuglene vil returnere til deres reder efter kort tid. Gør man derimod ophold blandt de ynglende terner, er effekten, især med hensyn til afkøling af æg og unger, større.

Det er ikke kun havternebestanden der påvirkes ved forstyrrelser ved Kitsissunnguit. Øernes andre ynglebestande vil blive påvirket ved ilandstigning, hvor særligt alkefuglene samtidigt er sårbare overfor sejlads tæt ved ynglepladserne. I en uforstyrret situation, vil alkefuglene hvile enten i reden gemt mellem klippesprækker, på klipper og sten i umiddelbar nærhed af reden eller på vandet foran kolonien. Hvis en båd eller jolle kommer i nærheden af kolonien, vil det afstedkomme en flugtreaktion blandt fuglene. De vil lette fra klipperne eller vandet, for at flyve i cirkler omkring kolonien, og der kan gå betragtelig tid, før de igen falder til ro. Undersøgelser har vist at der er en tæt sammenhæng mellem forstyrrelsens karakter og fuglenes respons på forstyrrelsen. Nærmer en båd sig kolonien fra lang afstand (hvor fuglene opdager den tidligt), med en langsom hastighed, er responsen ikke så kraftig. Omvendt, optræder forstyrrelseskilden pludseligt (som eksempelvis en jolle der kommer rundt om et hjørne ved kolonien), og i høj hastighed, er responsen fra fuglene kraftig.

Turisme

I dag benyttes Kitsissunnguit ikke i forbindelse med organiseret turisme, men der har tidligere været forslag om at fremme øgruppen som et turismemål i Disko Bugt. Forslagene gik blandt andet på at etablere informationstavler, fugleskjul og stisystem, der kunne give besøgende mulighed for at opleve øgruppens fugleliv. Planerne blev dog aldrig realiseret, og så vidt det vides er der ikke aktive planer om at udbygge turisme på Kitsissunnguit.

Det er sandsynligt at Kitsissunnguit kunne have et potentiale som turismemedestination. Øgruppen er beliggende kun lidt over en times sejlads fra en Grønlands mest besøgte turistattraktion, Ilulissat Isfjord. Visit Greenlands markedsanalyser viser, at ønsket om at se dyreliv ligger øverst på listen blandt turister der besøger Grønland. Desuden findes der et segment af turister, som er særligt interesseret i fugle, og gerne vil inddrage fuglekiggeri i deres aktiviteter. Dette ønske er i dag svært at imødekomme for turoperatørerne i Disko Bugt. Ud over hvalsafari, findes der reelt ikke turismeaktiviteter, rettet specifikt mod oplevelser med at iagttage dyr og fugle.

Der ligger imidlertid en potentiel konflikt i udførelse af turismeaktiviteter på Kitsissunnguit. For at turisterne kan opleve det unikke dyreliv, er det nødvendigt at gå i land på øerne. Omvendt er det ikke ønskværdigt at påføre fuglelivet unødvendig forstyrrelse. Problematikken er diskuteret i Naturinstituttets tekniske rapport nr. nr. 71 (6), hvor der indgår en række konkrete forslag til hvordan turisme kunne tænkes udført på Kitsissunnguit. Rapporten foreslår blandt andet at, for at begrænse forstyrrelsen, skulle færdsel kun foregå ad etablerede stier og kun i udvalgte områder, sådan at andre områder helt friholdes for aktiviteter.

Basis Ø, juli 2006

Kitsissunnguit har potentiale i forbindelse med turismeudvikling, men kræver at der indføres retningslinjer for færdsel, hvis forstyrrelsesniveauet skal holdes på et minimum.

Billedet viser turister der besøger Kitsissunnguit i 2006, hvor de informeres om Naturinstituttets arbejde med havterneundersøgelser og får fremvist en havterneunge.

Affald

Kitsissunnguit er kendetegnet ved både at have klippekyst, der afgrænses af relativt dybt vand, og af strande og laguneområder, der afgrænses af relativt lavt vand. Sidstnævnte er en naturtype der ikke er særlig udbredt i en grønlandsk kontekst. De lavtliggende kystområder betyder ophobning af affald, der stammer fra de omkringliggende havområder. Øgruppens placering centralt i den sydlige del af Disko Bugt, genererer affald fra et stort opland, hvoraf en høj andel af affald der kan flyde, på et eller andet tidspunkt ender på Kitsissunnguits kyster. Kilden til problemet er sandsynligvis skibsfart generelt, områdets fiskeri samt afblæsning af affald fra de nærliggende, åbne lossepladser.

En gåtur langs kysterne er en overraskende oplevelse af hvor meget affald, der rent faktisk ligger på Kitsissunnguit. Særligt plastikdunke til motorolie, sodavandsflasker og fiskekasser af plastik er repræsenteret i affaldet. Dertil kommer at fiskeriet efter stenbider betyder at affald efterlades på øerne. Det er især tilfældet på Basisø, hvor der forekommer en del efterladt garn og andet udstyr benyttet i forbindelse med fiskeriet.

Affaldsproblemet på Kitsissunnguit er først og fremmest et æstetisk problem. At der forekommer relativt store mængder affald i et beskyttet området kan virke paradoksalt, og forstyrrer måske naturoplevelsen for den besøgende. Plastikforurening i det marine miljø er også mistænkt for at have en langtidsvirkende negativ effekt. Der er dog intet faglig belæg for at sammenkæde det faktum at der er et affaldsproblem på Kitsissunnguit, med de observerede tilbagegange i fuglebestandene.

Niaqoruaq, juni 2024

Angissat, juli 2003

Basisø, juli 2002

Innarsuatsiaq, juni 2003

På samtlige øer i øgruppen forekommer der et udbredt problem med affald. Affaldet oprinder primært fra to kilder: 1) Plastik, der kan flyde, der stammer fra havområderne omkring øerne, og driver i land på Kitsissunnguits lavvandede strande. 2) Affald, efterladt i forbindelse med stenbider-fiskeri på øerne.

5. FUGLELIV

Fugleliv

Fuglelivet på Kitsissunnguit er enestående, set i både en national og international kontekst, på flere forskellige parametre: Der forekommer en særlig høj diversitet af ynglefugle på øerne, og med 27 ynglende arter på et areal på knap 8 km², findes der ikke en fuglelokalitet i Grønland med tilsvarende høj diversitet. Kitsissunnguit huser Grønlands største koloni af ynglende havterner. Øgruppen er desuden ynglelokalitet for arter som lunde, søkonge og thorshane, der kun forekommer fåtalligt i Vestgrønland, og så yngler odinshane i særdeles høje tætheder på Kitsissunnguit. Ovennævnte fem fuglearter kan betegnes som nøglearter, og udgør grundlaget for de forskellige typer udpegninger af Kitsissunnguit som en særlig vigtig grønlandsk fuglelokalitet. Status for bestandene af netop disse arter bør således tildeles særlig opmærksomhed i forvaltningen af Kitsissunnguit.

Kitsissunnguit er visse år ynglelokalitet for den sjældne rosenmåge, og en række andre fuglearter benytter også øgruppen, dog uden at yngle. Den samlede liste over fugle registreret på Kitsissunnguit rummer 54 arter, hvilket er særdeles højt for en grønlandsk lokalitet.

Basis Ø, juli 2005

Det rige fuglelivet på Kitsissunnguit afspejles først og fremmest i den store bestand af ynglende havterner. Men lokaliteten rummer samtidigt en lang række andre ynglefugle, hvoraf nogle af arterne optræder netop på Kitsissunnguit på grund af den høje tæthed af havterner.

Havterne

Havternen er en havfugl med en cirkumpolar yngleudbredelse, dvs. at den yngler hele vejen rundt om Arktis. I Grønland er havternen udbredt i hele landet, både de nordligste og sydligste egne, samt i Øst- og Vestgrønland. Udbredelsen er imidlertid ikke jævn og kontinuerlig, og der findes lange strækninger langs de grønlandske kyster, helt uden ynglende havterner. Den grønlandske bestand er i størrelsesorden 65.000 par (14), hvor hovedudbredelsen findes i det centrale Vestgrønland, med landets største kolonier placeret i Disko Bugt og Uummannaq-området.

Kitsissunnguit er Grønlands vigtigste lokalitet for havternen. Optællinger i 2002–2006 viser at mellem 15.000 og 22.000 par terner benyttede øgruppen som yngleplads i denne årrække (se appendiks 5). Vælger man at se øgruppen som en samlet koloni er Kitsissunnguit verdens største havternekoloni. Dette er dog lidt misvisende, da ternerne yngler fordelt på flere øer i øgruppen, og disse bør betragtes som separate kolonier. Havterne på Kitsissunnguit placerer deres reder relativt spredt; typisk med 2 til 5 meters afstand mellem rederne.

Havternen har en mere fluktuerende yngleforekomst sammenlignet med de øvrige havfuglearter i Grønland. Således optræder der såkaldte overspringsår, hvor havternen lokalt helt undlader at yngle. Årsagen og omfanget af disse overspringsår er dårligt undersøgt, men er med al sandsynlighed relateret til den aktuelle fødetilgængelighed og involverer større sammenhængende områder. Når havterne ankommer til ynglelokaliteten i starten af sæsonen, er de på en eller anden måde er i stand til at vurdere mængden af føde. Herefter foretager de en "kollektiv beslutning" om det er besværet værd at yngle i det indeværende år. Et andet forhold der sandsynligvis kan få ternerne til at opgive at yngle, er tilstedeværelsen af firbenede rovdyr på ynglelokaliteten. Enten ræve der er nået ud til øen over vinterisen, eller slædehunde, der er sat ud for sommeren. Overspringsår, hvor hele bestanden af havterner ikke yngler, er dokumenteret på Kitsissunnguit i 2000 og 2018.

Træk

Den er den dyreart i verden, der foretager den længste, årlige vandring mellem ynglepladsen og vinterkvarteret (figur 5.1). Om sommeren yngler havternen i Grønland og resten af Arktis, mens vinteren tilbringes på den anden side af jorden, ved havområder ud for Antarktis. Det betyder at havternen er den af verdens dyrearter, der oplever flest solskinstimer i løbet af et år. I Grønland nyder den om sommeren godt af midnatssolen og lys døgnet rundt, og når den ankommer til Antarktis, er situationen den samme under den sydlige halvkugles sommerperiode. Den samlede distance som havternen tilbagelægger under trækket gennem et kalenderår, overstiger 70.000 km (12). Fra ringmærkning ved man at havternen kan blive ældre end 30 år. Det betyder at arten gennem sin levetid tilbagelægger en distance, der svarer til tre ture frem og tilbage til månen. En imponerende præstation af en lille fugl med en vægt på lidt over 100 gram.

Figur 5.1: Havternen udfører årligt en af de mest imponerende vandringer i dyreverden: et træk fra Arktis til Antarktis, og tilbage igen.

Fra de grønlandske ynglepladser forlades i august går rejsen (gule pile) mod den centrale del af Nordatlanten (1), hvor fuglene opholder sig en måneds tid, før de fortsætter mod syd. Herefter benytter havterne enten en rute langs kysten af Sydamerika, eller langs Vestafrikas kyster. Vinteren bliver tilbragt i Weddellhavet (2), før turen (hvide pile) igen går nordpå i starten af maj måned. Denne sidste del af turen gennemføres væsentlig hurtigere end efterårstrækket, da fuglene hjælpes på vej af medvind.

Føde

Havternen er, i modsætning til de fleste andre havfugle, ikke i stand til at dykke på store dybder i jagten efter noget spiseligt. I stedet finder den sin føde i den øverste halve meter af vandsøjlen, hvor den efter et styrtdyk gennem luften rammer overfladen med et lille plask. Føden udgøres fortrinsvis af små fisk og fiskeyngel, samt i mindre grad krebsdyr. Arten kan også fange edderkopper og sommerfugle på landjorden, men dette forekommer kun sjældent, og sikkert mest i år med fødeknaphed i det marine miljø.

Basis Ø, juli 2006

Havterne på Kitsissunnguit fodrer deres unger med forskellige fødeemner, men det er lodde (ammassaat) der har størst betydning. På fotoet ses en flyvefærdig 4-uger gammel unge, der har forladt reden, og opholder sig ved kysten, hvor forældrefuglene stadig fodrer den.

For havternebestanden på Kitsissunnguit er lodde (ammassaat) den absolut vigtigste fødekilde. I 2006 blev der gjort en indsats for at finde ud af hvilken føde havternen fodrer sine unger med. Ved at opstille et skjul nær en gruppe af havterneheder, kunne der identificeres fødearter ved 1200 unge-fodringer (5). Studiet viste at små lodder og fiskelarver (også sandsynligvis lodde) antalsmæssigt udgjorde 20 til 77 % af de fødeemner der blev afleveret til ungerne, men omregnet til energiindhold, udgjorde lodde og fiskelarver 97-99 % i føden. (se tabel 5.1).

Tabel 5.1: Fordelingen af føde bragt til havterneunger af de voksne fugle, Kitsissunnguit 2006. Tabellen viser fødeemner i reder, der ikke er manipuleret ("kontrol"), samt i reder, hvor det første kuld er eksperimentelt fjernet, og et nyt kuld produceret ("omlæg"). Ungernes alder er opdelt i tre kategorier mellem 0 og 11 dage gamle, og deres diæt er opdelt i "lodde", "fiskelarve", "polartorsk" og "andet".

Tabellen viser, at selv om ungerne bliver fodret med en række forskellige fødeemner, er det især lodde og i mindre grad (lodde-) fiskelarver, der har størst betydning, når fødeemnerne omregnes til energiindhold. Tabellen viser ydermere en forskel i diæt mellem unger i "normale reder" og erstatningsreder (se afsnittet "omlæg").

		Kontrol		Omlæg	
Unge alder	Art/gruppe	Antal	Energi (%)	Antal	Energi (%)
0-3 dage	Lodde	4	84	1	22
	Fiskelarve	7	11	65	78
	Andet	44	5	0	0
4-7 dage	Lodde	24	99	0	0
	Fiskelarve	15	1	648	100
	Andet	46	0	2	0
8-11 dage	Lodde	22	98	0	0
	Polartorsk	0	0	2	13
	Fiskelarve	16	2	329	87
	Andet	11	0	0	0

Fænologi

Erfaringer fra feltarbejde udført på Kitsissunnguit viser, at der kan forekomme variation fra sæson til sæson med hensyn til igangsætning af havternernes ynglecycklus. Nedenstående er gennemgang af en "typisk" ynglesæson på Kitsissunnguit med forbehold for at klimatiske forhold, som eksempelvis udbredelsen af havis, kan ændre eller forskyde det generelle billede.

Basis Ø, juli 2005

Havternens ynglesæson på Kitsissunnguit er kort og hektisk. Fuglene ankommer fra deres vinterkvarter ved Antarktisk i slutningen af maj. I juni måned udbruges æg, i juli opfostres ungerne og allerede i august indledes trækket mod syd igen.

Maj: Fra havternens vinterkvarter i Rosshavet ved Antarktis begynder fuglene deres nordgående træk i de første dage af maj. Rejsen gennem Atlanterhavet tilbagelægges overraskende hurtigt, godt hjulpet på vej af rygvind fra de fremherskende vind-systemer. Ultimo maj ankommer havterne til Grønland og til Disko Bugt-området. Visse år er et "tidligt" forår, hvor æglægning allerede kan finde sted i slutningen af maj. Havterne danner par for livet, men foretager ikke nødvendigvis trækket sammen med deres mager. Ved ankomsten finder havterne sammen med mager fra sidste sæson, eller der findes en ny partner.

Juni: Pardannelse, parring og etablering af en redeplads finder sted tidligt i juni måned. På dette tidspunkt kurtiserer hannen hunnen ved at fange en stor fisk, som den flyver rundt med i næbbet og viser frem. Æglægning sker i midten af juni og indenfor koloniens rammer forekommer en høj grad af synkronisering, dvs. hovedparten af fuglene i kolonien lægger deres æg indenfor relativt få dage. Fra ægget er lagt til det klækker går der 21-23 dage, hvor de to køn skiftes til at ruge på æggene.

Juli: Æggene klækker normalt i den første uge af juli, hvor der som regel er en dags tid mellem det første æg klækker til det næste æg klækker. De første dage af ungerne levetid er de stadig afhængige af at blive ruget af forældrefuglene for at holde varmen. På dette tidspunkt er ungerne relativt immobile, og opholder sig i redeskålen. Senere bliver ungerne gradvist mere mobile, og bevæger sig rundt i terrænet omkring reden. Nu begynder den travle tid for forældrefugle, hvor der skal findes føde og ungerne skal fodres. Den unge der klækkede først, er længst fremme i udviklingen og har en fordel i forhold til dens søskende. Når forældrefuglen bringer føde til reden, vil den ældste unge næsten altid komme først i konkurrencen om føden. Det er således den ældste unge der overlever, mens det er sjældent at unge nummer to eller tre, klarer sig forbi 10-14 dags-alderen. Efter 21-28 dage forlader ungen redeområdet, dvs. typisk i slutningen af juli.

August: I starten af august er der markant mindre aktivitet i de centrale dele af kolonien, og de flyvefærdige unger samles i stedet ved kysten i udkanten af kolonien. Her har de stadig kontakt med forældrefuglene, der fortsætter fodringen, sideløbende med at ungen træner sine flyvefærdigheder. Fra midten af august begynder fuglene at forlade Kitsissunnguit for at indlede deres lange træk mod syd

Normalt lægger havternen 2 æg per rede, sommetider kun 1 æg, og mere usædvanligt 3 æg. Efter 21-23 dage klækker ægget (foto til venstre), hvor ungen til at arbejde sig ud af ægget, har en "ægtand" øverst på næbbet, som forsvinder efter 5-7 dage. Æggene i reden klækker ikke samtidigt, men der er typisk en dag imellem. Både æg og unger (foto til højre) kan variere en del i farve.

Ynglesucces

Havternen yngler i kolonier på småøer, hvor reden med de 1-3 æg placeres direkte på jorden. Arten gør ikke meget ud af bygning af reden, som ofte bare er en lille fordybning i terrænet foret med lidt mos. Undersøgelser fra Kitsissunnguit (5) viser at den gennemsnitlige kuldstørrelse var 1.84 æg per rede, men at andelen af 1-æg, 2-æg og 3-æg reder kan være temmelig forskellig fra sæson til sæson (Tabel 5.2). Især forekomsten af reder med 3 æg varierer, og bliver sandsynligvis kun produceret af fuglene i de år hvor fødesituationen er gunstig. Det er omkring 90% af æggene der klækker og bliver til unger, men kun omkring 45% af ungerne klarer det til den flyvedygtige alder, hvor de forlader reden. Samlet viser undersøgelserne af ynglesucces på Kitsissunnguit, at der forekommer noget variation mellem sæsonerne, hvor mellem 0,56 og 0,85 unge per rede overlever til den flyvedygtige alder. Havterne er i gennemsnit i stand til at producere 0,7 flyvefærdig unge per ynglepar. Sagt med andre ord: På trods af at havternen normalt lægger 2 æg, er det kun "mindre end én" unge per rede, der overlever de første 27 dage.

Tabel 5.2: Kuldstørrelse og ungeoverlevelse i havternere der på Kitsissunnguit i perioden 2002-2006. Tallene i parentes (n) angiver antallet af reder/unger, som danner grundlaget for værdien.

Tabellen viser den gennemsnitlige kuldstørrelse (antallet af æg per ynglepar), samt andelen af reder med 1, 2 eller 3 æg. Desuden er klækkerate, altså hvor stor en andel af æggene der klækker og bliver til en unge, samt andelen af unger, der overlever til den flyvedygtige alder ("Ungeoverlevelse"), vist. Endelig viser tabellen "Produktion" = antallet af unger per rede/ynglepar, der overlever til den flyvedygtige alder på omkring 3-4 uger.

	Kuldstørrelse	Antal æg i reder			Klækkerate	Unge-overlevelse	Produktion
		1	2	3			
2002	1,80 (292)	24,3 %	72,2 %	4,5 %	0,90 (65)	0,37 (59)	0,56 (39)
2003	1,73 (413)	26,9 %	72,9 %	0,2 %	0,93 (54)	0,58 (50)	0,58 (24)
2004	1,76 (446)	29,6 %	64,6 %	5,8 %	-	-	-
2005	1,94 (234)	12,0 %	82,5 %	5,6 %	0,91 (46)	0,38 (42)	0,75 (20)
2006	2,04 (367)	9,8 %	76,0 %	14,2 %	0,93 (73)	0,43 (68)	0,85 (46)

Omlæg

Der findes kun yderst sparsom videnskabelig information om hvorvidt havterneren er i stand til at "omlægge" – altså kan producere et nyt kuld æg, hvis det oprindelige kuld går tabt. Dette er vigtigt at klarlægge i forbindelse med betydningen af ægindsamling, og hvorvidt en bæredygtig form for indsamling af havterneæg vil kunne udføres i fremtiden. Her melder der sig tre centrale spørgsmål: 1) Producerer et havternepar altid et nyt kuld æg, hvis det første kuld indsamles?. 2) Er "erstatningskullet" af samme størrelse som det oprindelige kuld? og 3) hvordan klarer unger sig i disse erstatningskuld?

I et studie på Kitsissunnguit i 2006 (5) blev æggene i 30 havterneheder fjernet, og efterfølgende blev forældrefuglenes adfærd observeret. Før æggene blev fjernet, var forældrefuglene blevet indfanget og malet gule, så de kunne genkendes blandt de mange ynglende ternere på Kitsissunnguit. De viste sig at 16 (53,3 %) af de 30 havternepar der havde fået fjernet deres æg, producerede et nyt kuld, og at de nye reder var placeret gennemsnitlig 23 meter fra den oprindelige redeskål. Svaret på spørgsmål 1) er altså: Nej, omkring halvdelen af fuglene vil producere et nyt kuld, hvis de få deres æg indsamlet.

Kuldstørrelsen i erstatningsrederne var 1,6 æg (Tabel 5.3), hvilket var lavere end kuldstørrelsen (2,1 æg) i de reder der ikke var blevet manipuleret (kontrolgruppen). Æggene klækkede omkring 4 uger senere i forhold til resten af ynglebestanden på Kitsissunnguit. Æggene i erstatningsrederne var en lille smule mindre (27,8 ml mod 34,4 ml) sammenlignet med kontrolgruppen, og havde en lavere klækkerate (84,0 % mod 90,6 %). Svaret på spørgsmål 2) er altså "nej, der produceres færre æg i erstatningskullet"

Basis Ø, juli 2006

Basis Ø, juli 2003

I 2006 blev der udført undersøgelser på Kitsissunnguit, for at kortlægge effekten af ægindsamling.

Studiet undersøgte hvor stor en andel af havterne, der vil producere et nyt kuld, hvis første kuld fjernes. Før æggene blev fjernet fra reden, blev den ene af forældrefuglene indfanget og malet gul (fotoet ovenfor), så en nyetableret rede kunne lokaliseres.

Efterfølgende blev føden bragt til ungerne, i både kontrolreder og omlægs-reder, observeret fra skjul (foto til venstre). Ungernes vækst blev fulgt med daglige målinger samtidigt med at deres overlevelse blev registreret.

Tabel 5.3: Biologiske parametre registreret i ikke-manipulerede havternereder ("kontrol") samt i erstatnings-reder ("omlæg"), hvor æggene fra det første kuld er eksperimentelt fjernet, Kitsissunnguit 2006. Antallet af reder/æg/unger der indgår i målingerne er vist i "n" for begge grupper.

Tabellen viser at kuld størrelsen i omlægsreder er mindre sammenlignet med kontrolrederne 4 uger tidligere på sæsonen. Ungernes vækst og produktionen (unge per rede der overlever til flyvedygtig alder) er imidlertid ikke forskellig (se tekst nedenfor).

	Kontrol	n	Omlæg	n
Kuld størrelse	2,1 æg	76	1,6 æg	16
Indre æg volume	35,4 ml	42	27,8 ml	11
Reder med 3-æg	7	46	0	16
Klækkerate	90,6 %	96	84,0 %	25
Produktion (unge per rede)	0,85	46	0,88	16
Daglig tilvækst vingelængde (a)	7,66 mm	46	7,66 mm	13
Daglig tilvækst vægt (a)	6,39 g	35	6,61 g	13

(a) Målt ved ungealder 4-11 dage

Efterfølgende blev ungerne i reder fra erstatningskuld fulgt nøje med hensyn til deres vækst, overlevelse og hvilken føde de blev fodret med. Ungerne voksede med samme rate og tog på i vægt med samme hastighed som ungerne hos kontrolgruppen (= unger i reder, hvor æggene ikke var fjernet). Andelen af unger der overlevede til den flyvedygtige alder var også den samme hos de to grupper (Tabel 5.3). Overraskende viste observationer af føden, der blev bragt til ungerne i erstatningskullet, et helt andet billede. Hvor der i kontrolgruppen var en relativ høj andel af 1-årige lodder (med et højt energiindhold), var denne fødekilde praktisk taget fraværende i erstatningsrederne (Tabel 5.2), hvor føden i stedet bestod af små, tynde fiskelarver. Det faktum at tidspunktet hvor ungerne i erstatningsreder blev opfostret, var blevet rykket 4 uger i forhold til resten af kolonien, har betydet at fødesituationen havde ændret sig. Forældrefuglene var i stand til at kompensere for den ændrede situation ved at foretage kortere fourageringsture og fodre hyppigere, og alligevel bringe tilstrækkelig føde (af lav kvalitet) til at ungerne kunne klare sig. Svaret på spørgsmål 3) er altså at: "Ungerne i erstatningsreder klarer sig tilsyneladende lige så godt som i reder hvor æggene ikke er indsamlet".

Overordnet viste studiet at indsamling af havterneæg har en negativ effekt på den samlede bestand. Det er kun omkring halvdelen af fuglene der vil producere et nyt kuld æg, hvis det første kuld indsamles, og dette nye kuld er mindre.

Bestandsudvikling

Havternebestanden på Kitsissunnguit har ændret sig over tid, både når det kommer til antallet af ynglefugle og det område som ternerne benytter til deres reder. En oversigt over tilgængelige kilder til bestandsopgørelser samt havternernes brug af de enkelte øer i øgruppen er samlet i Appendiks 5.

Første gang en optælling/estimering af havternebestanden på Kitsissunnguit foretages, er af Finn Salomonsen i 1946, der vurderer at 100.000 par yngler på Kitsissunnguit (28). Ternerne ynglede dengang i høje antal på samtlige af Kitsissunnguits øer inklusiv Saattuarsuit. Salomonsens besøg var imidlertid kun af knap 2 døgns varighed, og det er usandsynligt at der var tale om egentlige optællinger, men at der er tale om en estimering af bestandsstørrelsen. Salomonsens estimat er senere blevet nedjusteret (14), og det synes mere realistisk at bestanden måske har rummet halvt så mange fugle.

Næste gang der optræder en kvalificeret opgørelse af havternebestanden på Kitsissunnguit baseret på længere tids ophold på øerne, er i 1980 hvor bestanden vurderes til 25.000 par (24). Også her er der tale et estimat, og ikke egentlige optællinger. Havterne var i 1980 fordelt på samtlige øer i øgruppen, og interessant er det, at der fra denne kilde berettes om polarræv på Angissat (se også figur X, i af snittet "Polarræv"). Hvad enten Salomonsens estimat af havternebestanden har drejet sig om 100.000 eller 50.000 par, synes det plausibelt at konkludere at der i perioden fra slut-1940'erne til 1980 har fundet en kraftig reduktion i bestanden sted. Det er ikke muligt med sikkerhed at konkludere hvad årsagen tilbagegangen har været, men begge ovenstående kilder beretter om intensiv ægindsamling på Kitsissunnguit i denne periode. Salomonsen (28) formulerer det: "*Grønlanderne skyder kun lejlighedsvis havterne, men æggene samles overalt i en større målestok. På Grønne Ejlände samles årligt mindst 100.000 æg*".

I 1996 udfører Grønlands Naturinstitut optællinger af havternebestanden ved brug af "Distance Sampling" (19), hvor antallet af havternere der tælles langs en linje i terrænet (linjetaksning), og ekstrapoleres til det samlede yngleområde. Denne form for optælling regnes for bedste praksis, når det kommer til opgørelse af store havternekolonier med en spredt fordeling af reder. I 1996 blev bestanden opgjort til 5.000 par, men ægindsamling foregik stadig i stor stil på Kitsissunnguit, og det blev vurderet af bestanden før indsamling af æg havde været i størrelsesordenen 10.000 par. På dette tidspunkt ynglede ternerne ikke længere på Angissat, men på de resterende øer. I perioden mellem 1980 og 1996 er havterne stoppet med at benytte Angissat som ynglelokalitet, og i efterfølgende år er de ikke vendt tilbage. I 2000 gennemfører daværende Direktorat for Natur og Miljø under Hjemmestyret en besigtigelsestur til Kitsissunnguit (20), men konstaterer at ingen terner yngler det år. Resultatet skaber bekymring for den grønlandske havternebestand, og fra 2002 forbydes ægindsamling af havterneæg.

I perioden 2002 til 2006 udfører Naturinstituttet årlige optællinger efter samme metode som benyttet i 1996 (11). Opgørelserne (inklusive Saattuarsuit) svinger mellem 15.300 og 21.700 par, og i denne periode forekommer der ikke ynglende terner på Innarsuatsiaaq i årene 2002 og 2003, mens arten yngler (600–800 par) i årene 2004, 2005 og 2006. Siden 2006 tyder tilgængelig information på, at havterne ikke har benyttet Innarsuatsiaaq som yngleplads. 2006 er samtidig sidste år der har været udført systematiske optællinger af havternebestanden på Kitsissunnguit. Optællinger var planlagt i 2018 (4), men dette var et overspringsår uden ynglende terner. I 2024 besøges Kitsissunnguit under et 5-dages ophold, hvor havternebestanden estimeres til mellem 6.500 og 8.500 par (32).

Positiv ynglerelation

Havternen er yderst effektiv til at beskytte yngleområdet, hvilket har en positiv påvirkning på andre fuglearter, der yngler i nærheden af kolonien. En havternekoloni genererer derfor høj diversitet af fuglearter, hvor visse arter optræder i særligt høje antal.

Havternen er på alle måder skabt til et liv i luften, og ikke et liv på landjorden. Dens korte ben gør, at den næsten ikke kan gå, og giver fuglen et klodset udtryk på jorden. I luften er det imidlertid en anden historie: arten er utrolig elegant og udstyret med lange vinger og forlængede halefjer, og så er den uhyre manøvreduktig. Hvis en måge, ravn eller rovfugl vover sig i nærheden af kolonien, bliver den straks modtaget med luftangreb fra de mange skrigende havterner. Det høje antal fugle samlet på ét sted i en havternekoloni udgør et effektivt forsvar mod rovdyr. Det samme gælder hvis mennesker går i land i kolonien. Her vil fuglene komme flyvende bagfra og med stor præcision placere deres spidse næb i hovedbunden på indtrængende gæster.

Basis Ø, juli 2005

Havternen er en yderst effektiv forsvarer af ynglekolonien. Både fugle (på fotoet ovenfor, en svartbag) og mennesker angribes af ternens spidse næb. De beskyttende rammer indenfor en havternekoloni tiltrækker en række andre fuglearter, der opnår en positiv fordel ved at yngle i tæt tilknytning til kolonien.

Basis Ø, juli 2005

Havternens effektive forsvar af kolonien har en positiv afsmittende effekt på en række andre fuglearter, som opnår en fordel ved at yngle i tæt tilknytning med en havternekoloni. Dels gør de mange angribende terner livet surt for en prædator, der kommer indenfor koloniens grænser. Dels betyder de mange årvågne øjne i en havternekoloni, at et rovdyr vil blive opdaget tidligt, og udløse advarselskald fra ternerne – altså en slags "early warning system". Således finder man ofte i havternekolonier en højere yngletæthed af svømmesnepperne odinshane og thorshane, sammenlignet med lokaliteter uden ternere.

Også andre arter af havfugle tiltrækkes af havternekolonierne. Sabinemågen nyder også godt af beskyttelsen der findes i en havternekoloni, og i Grønland er 21 af landets 24 kendte sabinemågekolonier placeret i tilknytning til kolonier af havterne. Den lille rosenmåge er en yderst sjælden, sporadisk ynglefugl i Grønland, der ynder at placere dens rede i udkanten af havternekolonier.

Vadefugle

På Kitsissunnguit yngler fire arter af vadefugle: Svømmesnepperne Thorshane, odinshane, samt sortgrå ryle og stor præstekrave. Samtidig er der en række vadefuglearter, som har en mere nordlig yngleudbredelse, der optræder regelmæssigt omkring Kitsissunnguit under fuglenes trækperiode: Islandsk ryle, sandløber og stenvender. Endelig er der fra Kitsissunnguit observationer af vadefugle som optræder som tilfældige gæster: Amerikansk hjejle, strandhjejle, tyknæbbet dværgryle, almindelig ryle, hvidrygget ryle og småspove (se også appendiks 4, liste over fuglearter).

Sortgrå ryle og stor præstekrave yngler spredt på øerne i et antal, der kan betegnes for som værende forventelige for en lokalitet som Kitsissunnguits størrelse og type. Odinshane og thorshane, derimod, forekommer i særdeles høje antal på øerne, og de to arter er med til at gøre Kitsissunnguit til en fuglelokalitet af særlig vigtig betydning.

Basis Ø, juli 2006

Sortgrå ryle er almindelig ynglefugl, både på Kitsissunnguit og i resten af Vestgrønland. Den yngler på samtlige øer i øgruppen, men er ofte svært at få øje på, som følge af dens vel-kamoufleret fjerdragt.

Odinshane er en almindelig ynglefugl i Vestgrønland, og forekommer i ferskvandsområder, hvor den yngler i tilknytning til små vandhuller. Føden findes ved at odinshanen svømmer i cirkler på vandoverfladen, og fanger smådyr, som eksempelvis myggelarver, med sit spidse næb. På Kitsissunnguit findes odinshanen på samtlige øer, og i perioden 2002–2006 vekslede den samlede ynglebestand opgjort til mellem 50 og 62 par. Den største koncentration findes dog på Basisø, hvor mellem 40 og 45 par ynglede i ovennævnte periode. Særligt de mange vandhuller i den nordvestlige og nordøstlige del af Basisø, udgør ideelle ynglehabitater for arten, og her findes samtidig en høj tæthed af ynglende havterner. I 2018 (4) blev også gjort en indsats for at registrere ynglende odinshaner, men dette år ynglede havterne ikke på Kitsissunnguit, og den samlede bestand udgjorde kun 18 par. I 2020 besøgte ornitolog Max Nøraa Nielsen Kitsissunnguit, og registrerede samlet 85 individer, hvoraf 63 individer blev set på Basisø. Under besøg i 2024 (32) blev 55 par odinshaner registreret på Basisø og 7 par på Niaqornaq, og altså samme niveau som i 2000'erne (se også tabel 1.1).

Kitsissunnguit er en vigtig ynglelokalitet for en række vadefuglearter. Odinshane yngler i særdeles høje tætheder, særligt i de mange små vandhuller på Basis Ø.

Thorshane er en sjælden ynglefugl i Vestgrønland, hvor den forekommer på ganske få lokaliteter, gerne i forbindelse med havternekolonier. Kitsissunnguit er, eller rettere var, uden sammenligning den vigtigste lokalitet for arten i Vestgrønland. I tabel 5.3 er samlet tilgængelig viden om thorshanens forekomst på Kitsissunnguit. I 1979 yngede thorshane på Angissat med 10 til 20 par, men i takt med at havterne forsvandt fra øen, gjorde thorshanen det samme (16). I 1996 blev der således kun registreret 2 par thorshaner på øen, og arten er ikke siden registreret som ynglefugl på Angissat (med undtagelse af et enkelt ynglepar i 2005). På Basisø har den lille bestand af thorshane været mere stabil indtil perioden efter 2006, hvor der kun er registreret få ynglepar. Ser man samlet på bestandsudviklingen hos thorshane på Kitsissunnguit, har der været en markant nedgang fra 20-30 par omkring 1980, over 7-10 par i 2000'erne, til 1-2 par de seneste år (32).

Tabel 5.4: Thorshane, ynglepar, Kitsissunnguit 1979 - 2024. Tabellen opsummerer optællinger af ynglende thorshane samt fordelingen på de enkelte øer. I takt med at havterne er stoppet med at yngle på de østligste øer, er thorshane forsvundet som ynglefugl, samtidigt med at den samlede bestand er markant reduceret.

	Angissat	Innarsuatsiaaq	Basisø	Niaqornaq	Total
1979	10-20	0	ca. 10	?	20-30
1996	2	1	12	0	15
2002-2006	0-1	0	6-9	1	7-10
2018	0	0	0	0	0
2020	?	?	2	0	2
2024	?	?	1	0	1-2

Thorshane har tidligere ynglet på samtlige øer på Kitsissunnguit, men bestanden er i kraftig tilbagegang, med risiko for at arten helt forsvinder som ynglefugl.

Både odinshane og især thorshane udviser en tæt, positiv ynglerelation med havterne. Den historisk høje tæthed af svømmesnepper på Kitsissunnguit skyldes, at de to arter aktivt vælger at yngle i umiddelbar nærhed af havternekolonier, hvor de opnår en fordel i forhold til beskyttelse mod rovdyr. I et studie (23) på Kitsissunnguit i 2005, blev den tætte sammenhæng mellem ternere og svømmesnepper undersøgt nærmere. Når en potentiel prædator, som eksempelvis en måge, ravn, falk eller mennesker bevæger sig indenfor koloniens grænser, udstøder havterne et kollektivt alarmkald. Svømmesnepperne reagerer på ternernes alarmkald, og ændrer adfærd, hvor de søger fra vandhullernes midte ind mod kanten og gemmer sig i vegetationen. Det sker jævnligt at havterne udfører en "falsk alarm", altså hvor de laver alarmkald uden at der tilsyneladende er fare på færde. Interessant er det, at svømmesnepperne reagerer ens både på alarmkald og falske alarmkald fra ternerne. Svømmesnepperne venter med andre ord ikke på, at de selv opdager et potentielt rovdyr, men har lært sig at tolke havternernes adfærd, og reagerer instinktivt på denne.

Hos thorshanen er det hannen, der står for opfostring af ungerne, mens hunnen hurtigt forlader yngleområdet efter æglægningen. Både thorshane og odinshane etablerer reden i umiddelbar nærhed af fugtige områder.

Kitsissunnguit er en vigtig ynglelokalitet, men benyttes samtidigt af en række vadefugle under trækket. Her to hvidrygget ryle - gæster fra Nordamerika.

Svømmesnepperne har en noget kompliceret yngleadfærd sammenlignet med hvad der normalt observeres i fugleverden. Hunnen er en smule større og har den mest farvestrålende fjerdragt blandt kønnene, og det er hunnerne der konkurrerer om hannerne. Når pardannelse, parring og æglægning er overstået, forlader hunnen yngleområdet og overlader udrugning af æg samt opfostring af ungerne til hannen. Normalt dannes der par mellem en enkelt han og en enkelt hun blandt svømmesnepperne. Hunnen kan imidlertid også godt finde på at finde sig en ny han og danne par, umiddelbart efter at æggene er lagt med den første partner.

Kitsissunnguit benyttes både af lokale ynglefugle samt af svømmesnepper der kommer fra andre lokaliteter, men raster/fouragerer ved Kitsissunnguit. I midten og slutningen af juni opholder fuglene sig primært ved vandhullerne, hvor reden er godt skjult i vegetationen. Allerede i starten af juli har hunnerne forladt vandhullerne på øerne, og der sker i stedet en koncentration af svømmesnepper ved Kitsissunnguits kyst, som sandsynligvis udgøres af både lokale ynglefugle og gæster nordfra.

Sammenfattende bør der udvises forsigtighed når ynglebestanden af svømmesnepper på Kitsissunnguit skal opgøres. Det giver således ikke et reelt billede af bestandsstørrelsen, hvis der udelukkende registreres individer. I stedet anbefales det at optællinger af svømmesnepper udføres omkring 20-28 juni, hvor små vandhuller og fugtige områder på øerne besøges – gerne flere gange. Her bør en indikator for et ynglepar udgøres af en han, der udviser stedfast, territoriel adfærd. Denne metode til opgørelse af ynglepar af odinshane og thorshane er ganske vidt mere tidskrævende sammenlignet med en hurtig optælling af individer, men en nødvendighed for at opnå et troværdigt, sammenligneligt estimat af bestanden.

Alkefugle

En fuglegruppe der er bidrager til at gøre Kitsissunnguit til en vigtig fuglelokalitet er alkefuglene. Af Nordatlantens seks arter alkefugle, yngler fire af dem på Kitsissunnguit, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. På Kitsissunnguit yngler tejst, alk, lunde og søkonge, hvor de to sidstnævnte er sjældne arter i Vestgrønland. Lomvie (som er fåtallig i Grønland) og polarlomvie kræver som udgangspunkt høje, stejle klipper som yngleplads, og denne habitattype forekommer ikke på Kitsissunnguit.

Søkongen har sin udbredelse i Nordgrønland samt i Nordøstgrønland, hvor en særlig høj andel af verdensbestanden findes. Udenfor disse to områder, findes søkongen kun ganske få steder i Grønland, hvor Kitsissunnguit er en af lokaliteterne. Søkongen er en højt specialiseret art, der modsat de andre fiskespisende alkefugle, har en diæt der består af bittesmå vandlopper. Reden, med et enkelt æg, placeres under større sten, uden for rækkevidde for polarræv. Tidligere (28) kendes der til mindst tre ynglepladser i den sydlige del af Disko Bugt, men i dag er Kitsissunnguit den eneste tilbageværende lokalitet. Søkongerne forekommer på Saattuarsuit på den midterste lille ø, hvor der findes lidt større sten, som er egnede til redesteder. Søkongerne på Saattuarsuit kan være vanskelige at registrere, da de små fugle forlader yngleområdet, hvis en båd nærmer sig, og som regel ikke kommer tilbage på land før den besøgende har forladt nærområdet. Den lille bestand af søkonge på Saattuarsuit har længe været kendt og Salomonsen vurderede at der yngede 50 par i 1946. Senere optællinger viste at 200 individer (1980) og 235 individer (2000) opholdt sig ved Saattuarsuit. I perioden 2002 til 2006 blev der årligt udført tællinger som varierede mellem 150 og 250 individer, mens der i 2018 kun blev registreret 70 individer, og i 2024, 78 individer

Saattuarsuit, juli 2005

Søkongen yngler med en lille bestand i Disko Bugt. På Kitsissunnguit yngler arten på Saattuarsuit, hvor forekomsten har været medvirkende til områdets udpegning som fuglelokalitet af særlig vigtig karakter.

Lunden, eller søpapegøje som den også kaldes, er ikke en almindelig ynglefugl i Grønland, og listet som "sårbar" på den grønlandske rødliste. Arten yngler på Saattuarsuit samt på Niaqornaq.

Lunden er en fåtallig ynglefugl i Grønland med en samlet bestand på nogle få tusinde par. På Kitsissunnguit yngler lunden på Saattuarsuit og Niaqornaq, men med en forskel i ynglehabitat mellem de to steder. På Saattuarsuit er rederne lavt placeret og udgravet som lange gange i tørvelaget, mens rederne på Niaqornaq er placeret højt mellem klippesprækker på øens sydside. Særligt lunderne på Saattuarsuit er sensitive over for forstyrrelser, og fuglene vil lette, for at cirkle rundt om øerne, på lang afstand af en nærmende båd. Tidligere (24) har der også ynglet få par lunder på den lille ø Kangitturarsuk nord for Angissat, men disse er ikke registreret efter 1980. Det er sparsomt med grundige optællinger af lundebestanden på Kitsissunnguit før årtusindeskiftet. I perioden 2002–2006, blev der derimod gjort en indsats for at registrere lunderne. På Saattuarsuit blev der i ovennævnte periode registreret mellem 144 og 225 individer årligt (10), mens der i 2018 kun blev observeret 60 fugle (4), i 2020 blev 150 + individer (Max Nøraa Nielsen, *pers. medd.*) og i 2024 blev 89 individer registreret.

På Niaqornaq blev i der i 2002 til 2006 talt mellem 80 og 120 individer årligt, mens der i 2018 (4) blev set 99 fugle og i 2020 registreret 60 + individer og, i 2024 165 fugle. Overordnet set synes lundebestanden på Kitsissunnguit at være stabil, samtidig med at fordelingen af arten har skiftet, sådan at Niaqornaq i dag huser flest lunder. Lunden er gået tilbage eller helt forsvundet som ynglefugl på andre lokaliteter i Disko Bugt (10).

Tejsten er en almindelig ynglefugl i Grønland, og yngler spredt på samtlige øer på Kitsissunnguit. På Nordsiden af Basis Ø ynglede tejsten tidligere med høje tætheder, men arten er stoppet med at benytte området, sandsynligvis et resultat af den voksende rævebestand.

Tejsten er en vidt udbredt ynglefugl i Grønland, der yngler i en mere løs form for kolonier, dvs. ikke så koncentreret som de andre alkefugle. Føden hentes fortrinsvis nær bunden, og reden placeres i sprækker mellem store sten. Tejst yngler spredt langs kysten på samtlige øer ved Kitsissunnguit, men med de største koncentrationer på Saattuarsuit, sydsiden af Niaqornaq og nordkysten af Basis Ø. Grundet sin udbredte, spredte yngleforekomst, hvor det er vanskeligt og tidskrævende at registrere antallet af ynglepar, er der ikke gjort forsøg på at registrere den samlede bestand af tejst på Kitsissunnguit. I stedet blev nordkysten af Basis Ø udvalgt som referenceområde, for at skabe et sammenligningsgrundlag for bestandsudviklingen. Her blev gennemsnitligt opgjort 170 individer i 2005 og 2006. I 2018 (4) og i 2024 (32) blev der imidlertid kun registreret henholdsvis 30 og 28 individer i området og ingen af dem blev set på klipperne på kysten, hvor de tidligere var talrige. Tejsten er tilsyneladende ophørt med at bruge området som yngleplads, sandsynligvis som resultat af den voksende rævebestand.

Alk yngler langs hele den grønlandske vestkyst i mindre kolonier, hvor reden med et enkelt æg placeres i klippesprækker. På Kitsissunnguit yngler alken på Saattuarsuit samt på sydsiden af Niaqornaq, og i 2024 blev arten for første gang registreret som ynglende på sydsiden af Angissat. I perioden 2002 til 2006 blev der årligt registreret i størrelsesordenen 30–35 alke ved Niaqornaq og 5–15 individer ved Saattuarsuit. I 2020 blev registreret henholdsvis 40 og 50 individer ved de to lokaliteter (Max Nøraa Nielsen, *pers. medd.*) mens der i 2024 (32) blev der observeret 92 alke ved Saattuarsuit og 75 individer ved Niaqornaq. Arten synes således at være i fremgang på Kitsissunnguit.

Andefugle og lommer

På Kitsissunnguit yngler flere arter af andefugle. Det er uklart, men sandsynligt, hvorvidt andefuglene også udviser en positiv ynglerelation med havternebestanden. De talrigeste ynglende andefugle er havlit og i mindre grad gråand, der forekommer på samtlige øer på nær Saattuarsuit. De to arter optræder især på Basisø, hvor rederne placeres godt skjult i vegetationen nær brinken ved de mange små vandhuller. Hos både gråand og havlit er det hunnen der står for udrugning af æggene og opfostring af ungerne. Når hunnen ligger på reden, vil den "trykke sig" og flyver først af reden når man kommer indenfor ganske få meter. For gråandens vedkommende vil hannen blive i nærheden af reden, en såkaldt "ventehan", og vil typisk opholde sig på vandspejlet ved det vandhul, hvor hunnen ruger på æggene. For havlittens vedkommende forlader hannerne søen, hvor hunnen ligger på rede, for at samles med andre hanner i en nærliggende sø eller vandhul.

En anden ynglende andefugl på Kitsissunnguit er toppet skallesluger, hvor ynglefund er gjort på samtlige øer inklusiv Saattuarsuit. Arten yngler spredt på øgruppen, hvor reden typisk placeres mellem store sten eller i en hule, hvor den eksempelvis kan overtage gamle, ubenyttede redehuller udgravet af lunder. Også hos toppet skallesluger er det hunnen der står for udrugning af æg og opfostring af unger, mens hannerne efter parring og æglægning samles for at fælde svingfjerene. Et sådant samlingssted for hanner af toppet skallesluger blev iagttaget i perioden 2002–2006, hvor 30–40 individer opholdt sig i den største sø på Innarsuatsiaaq. For både gråand, havlit og toppet skallesluger gælder det, at der ikke findes tilstrækkeligt data fra Kitsissunnguit, til at vurdere en bestandsudvikling på øerne.

Basisø, juni 2018

Ederfuglen har været forsvundet som ynglefugl på Kitsissunnguit i et par årtier, men er i dag vendt tilbage med flere ynglepar. I farvandet rundt om øgruppen opholder der sig desuden flokke af ederfugl – og i lavere antal, kongeederfugl, gennem sommeren.

Ederfugl har ynglet på Kitsissunnguit før 1974 (19), men er i perioden 1980 til 2018 ikke konstateret som ynglefugl på øgruppen. I Vestgrønland har bestanden af ederfugl de seneste årtier gennemgået en markant stigning, både i eksisterende kolonier samt med etablering af nye kolonier. Det var således forventeligt at ederfugl igen vil begynde at benytte Kitsissunnguit som ynglelokaltet. I 2020 besøgte ornitolog Max Nøraa Nielsen Kitsissunnguit, og fandt ynglende ederfugle på Basisø og på Saattuarsuit, og det samme var tilfældet ved besøg i 2024 (32). Derudover benyttedes farvandet umiddelbart nord for Kitsissunnguit af op til 1000 ikke-ynglende ederfugle i sommerperioden.

Kongeederfugl yngler ikke i Disko Bugt-området, men det lavvandede område nord for Kitsissunnguit benyttes af et mindre antal fældende kongeederfugle gennem sommeren.

Canadagåsen har gennemgået en markant fremgang på Kitsissunnguit. Arten var ikke kendt som ynglefugl før midten af 2010'erne, men øgruppen huser i dag mange par.

Grønlandsk blisgås og snegås er observeret på Kitsissunnguit, men ikke som ynglefugle. Snegåsen er udbredt i den nordlige del af Vestgrønland, men har indenfor de seneste årtier udvidet sit yngleområde mod syd, og blev i 2010 registreret som ynglefugl på øgruppen Assissut i den vestlige del af Disko Bugt (10). Det er således ikke usandsynligt at snegås kan yngle på Kitsissunnguit indenfor en nær fremtid, ved nogle af de mere eksponerede habitater, som eksempelvis på Saattuarsuit eller Niaqornaq.

En fugleart der er i fremgang på Kitsissunnguit er canadagåsen. Tidligere var arten kun uregelmæssigt registreret med få ikke-ynglende individer, men i starten/midten af 2010'erne har Canadagåsen etableret sig som ynglefugl på Kitsissunnguit. I 2018 blev arten registreret med 13 par hvoraf 9 af parrene ynglede på Basisø (4). I 2024 var bestanden på Basisø steget til 24 par på Basisø alene (32), hvor flere reder blev fundet (kuldstørrelse 4 til 6 æg). Desuden benytter ikke-ynglende canadagæs øerne både i og udenfor yngletiden. Blandt lokale er der fremsagt bekymring for den kraftige fremgang i bestanden, fordi at canadagås muligvis udkonkurrerer andre fuglearter og kan belaste vegetationen ved fouragering. Under besøget i 2024 (32) blev det bemærket at vegetationen på Basisø bar mærke af det høje antal canadagæs der benytter øen, ligesom antallet af gåseekskremitter er markant større end i 2000'erne.

Tabel 5.5: Ynglepar af canadagås på Kitsissunnguit

	Før 2000	2002-2006	2018	2024	Status
Canadagås (par)	0	0	13	24	<i>Fremgang</i>

I Grønland findes to arter af lommer: Rødstrubet lom og islom. Rødstrubet lom ses jævnligt overflyvende Kitsissunnguit og havet omkring øerne, mens islom kun er iagttaget enkelte gange. Islom kræver store indlandssøer som ynglehabitat og er ikke sandsynlig som yngleart på Kitsissunnguit. Rødstrubet lom, derimod yngler typisk i småsøer, men er ikke konstateret som ynglefugl på øgruppen. I hvert fald ikke indtil 2020, hvor et par rødstrubet lom blev set i den nordlige del af Basisø, som sandsynligvis drejede sig om et ynglepar (Max Nørraa Nielsen, pers. medd.). I 2024 ynglede rødstrubet lom med 1-2 par på Kitsissunnguit (32).

Måger og kjover

På Kitsissunnguit forekommer mågearter som er typiske for regionen, men øgruppen er samtidigt hjemsted for et par bemærkelsesværdige arter. Særligt forekomsten af den sjældne rosenmåge tiltrækker stor opmærksomhed og så har der tidligere ynglet lille kjove på øerne. Bemærkelsesværdigt er det også at ride har etableret sig som ynglefugl indenfor de seneste få år.

Rosenmåge er en yderst sjælden fugl i Grønland, hvor artens egentlige ynglebredelse findes i Sibirien. Der er sammenlagt registreret 11 ynglefund af rosenmåge (til og med 2024) i hele landet, og af disse er omkring halvdelen af de ynglende fugle fundet på Kitsissunnguit (18). Samtidigt findes der en række iagttagelser af enkelte fugle og ynglende fugle fra andre lokaliteter i nærområdet. Det er uvist om der findes en mindre isoleret bestand af rosenmåge i den sydlige del af Disko Bugt. Arten synes at være tiltrukket af havternekolonier (18), hvilket måske forklarer hvorfor den jævnligt dukker op ved netop Kitsissunnguit.

Basis Ø, juli 2006

Rosenmågen er en yderst sjælden ynglefugl i Grønland, hvor størstedelen af de registrerede ynglefund i landet er gjort på Kitsissunnguit.

Rosenmåge ynglede med al sandsynlighed på Angissat i 1979 (26) og igen i 1996 (19) på Innarsuatsiaaq. I begge tilfælde blev flere (op til fire) individer observeret udførende territoriehævdende adfærd, men det endelige bevis i form af en rede blev ikke fundet. I perioden 2002 til 2006 blev der årligt gjort en ekstra indsats for at finde rosenmåge på Kitsissunnguit, men det lykkedes kun i to af de fem felt sæsoner. I 2004 blev en rosenmågerede fundet på den nordlige del af Basisø, i 2006 på Saattuarsuit (18), og i 2024 igen på Saattuarsuit (32). Rosenmågen er således registreret ynglende på samtlige øer på Kitsissunnguit, på nær Niaqornaq. I alle tilfælde har rosenmågens rede været placeret (på et stenet underlag uden vegetation) i umiddelbar nærhed af områder med ynglende havterner: ikke i den centrale del af havternekolonien, men præcis i udkanten af hvor ternerne havde reder. Oplysninger fra Kitsissunnguit underbygger altså teorien (18) om at arten udviser positiv ynglerelation med havternerne, og tiltrækkes af de beskyttende rammer som en ternekoloni udgør.

Reden fra 2004 indeholdt 2 æg, hvor det ene af æggene var startet med at klække d. 28/6 – herefter er æggenes/ungernes skæbne ukendt da feltsæsonen sluttede tidligt dette år. Reden fra 2006 indeholdt tre unger d. 2. juli, hvor den ældste unge blev bedømt til at være ca. 7 dage gammel. Reden blev senere genbesøgt, men alle tre unger blev fundet døde i reden. Den 23. juni 2024 blev et par rosenmåger opdaget på det østligste af skærene ved Saattuarsuit. Fra nabøen kunne det iagttages hvordan den ene af fuglene var ivrigt rugende på reden, som dog ikke blev undersøgt for at minimere forstyrrelseseffekten. Antal æg og æggenes skæbne fra reden i 2024 er således ukendt.

Samtlige observationer af rosenmåge ved Kitsissunnguit har drejet sig om flere end de to fugle som et ynglende udgør. Både i 1996 og 2004 blev fire individer observeret, i 2006 blev seks individer observeret og i 2024 blev tre individer set.

Saattuarsuit, juli 2006

Saattuarsuit, juli 2006

Rosenmåge (foto til højre) har ynglet flere gange på Kitsissunnguit, og måske findes der en lille, fast bestand af den lille måge i Disko Bugt-området. I 2006 blev lokaliseret en rede med tre unger på Saattuarsuit (foto til venstre). Fundet udgør første gang levende unger fra rosenmåge er registreret i Grønland. Ungerne døde dog alle få dage efter.

Ride er i perioden før 2015 ikke registreret ynglende på Kitsissunnguit, men har efterfølgende etableret sig som ynglefugl på øgruppen. Ved besøget i 2024 (32) kunne det konstateres at der forekommer ridekolonier på den centrale del af sydkysten på Angissat (160 reder), på den vestlige del af sydkysten af Angissat (580 reder) samt på den sydvestlige del af Niaqornaq (ca. 700 individer). De samme steder findes desuden mindre kolonier af hvidvinget måge.

Svartbag forekommer med enkelte par på øgruppen, blandt andet på Saattuarsuit og de små skær mellem øerne Basisø og Innarsuatsiaaq. Gråmåge findes også spredt ynglende på øgruppen, blandt andet på Niaqornaq. I laguneområderne på Basisø forekommer der af og til større ansamlinger af (sandsynligvis ikke-ynglende) måger. Også sabinemåge (2005 og 2006), sølvmåge (2004) og sildemåge (2024) er iagttaget på Kitsissunnguit som tilfældige gæster.

Almindelig kjo ve har tidligere ynglet på Angissat i 1980 (24) og i 1996 (19), men er i de efterfølgende år ikke registreret som ynglefugl. Arten ses dog af og til flyvende til havs fra kysten af Kitsissunnguit. Det samme gælder mellemkjo ve, der ikke yngler i Grønland, men forekommer som fåtallig sommergæst i Disko Bugt. Lille kjo ve er en art der normalt kun yngler i områder hvor dens hovedføde, lemminger, forekommer (som eksempelvis Nordøstgrønland). Der findes dog enkelte ynglefund af lille kjo ve i Disko Bugt-området, blandt andet fra Kitsissunnguit i 1970'erne (24).

Desuden blev fem adulte lille kjo ve fundet skudt og plukket ved fangsthytten på Angissat i 1996 (19), hvilket sandsynligvis har drejet sig om ynglende fugle. I de efterfølgende år er lille kjo ve ikke observeret som ynglefugl på Kitsissunnguit, men arten ses uregelmæssigt ved kysten af øgruppen samt jævnligt i farvandet nordfor ud for Ilulissat.

Rovfugle

Der er ikke med sikkerhed registreret ynglende rovfugle på Kitsissunnguit. I 2024 opholdt en voksen vandrefalk-hun sig på klipperne i den sydlige del af Basisø, hvor der hørtes kald og "tigge-lyde", som arten benytter på ynglepladsen, og denne iagttagelse har med al sandsynlighed drejet sig om et ynglende par. Jagtfalk ses af og til jagende på Kitsissunnguit, mens vandrefalk er en meget mere hyppig gæst. Opholder man sig på øerne, sker det dagligt at en vandrefalk bevæger sig indenfor koloniens rammer, hvilket medfører massiv opflyvning blandt havterneerne. Hvor ternerne kan følge med måger og ravne og angribe dem i luften, er vandrefalken havterneerne overlegen når det kommer til hurtighed. Når falken flyver gennem kolonien, har den en lang "hale" af skrigende terner efter sig, men de er ude af stand til at flyve lige så hurtigt, når først vandrefalken skruer op for hastigheden.

Basis Ø, juli 2003

Når en rovfugl kommer indenfor rammerne af havternekolonien, udløser det masse-opflyvning blandt ternerne. Det største respons ses når en falk (her en jagtfalk) suser gennem kolonien.

Basis Ø, juni 2024

Sneugle - en sjælden gæst på Kitsissunnguit

Sneugle er også observeret på Kitsissunnguit, hvor et individ opholdt sig på Innarsuatsiaaq i juli 2005 og en ung han på Basisø i juni 2024. Arten er normalt afhængig af smågnavere i kosten, så disse observationer drejede sig med al sandsynlighed om oversommerende individer fra den canadiske bestand. Der er endnu ikke registreret havørn fra Kitsissunnguit, men arten er i fremgang i Disko Bugt-området, så det synes sandsynligt at øerne også kommer forbi øgruppen fra tid til anden.

Spurvefugle

På Kitsissunnguit er laplandsværbling og snespurv almindelige ynglefugle, og forekommer på samtlige øer i øgruppen. Særlig snespurv er vidt udbredt og præger lydbilledet på øerne. Først på sæsonen med hannens territorie-sang, og fra den sidste uge af juni og frem, høres snespurvens unger når de tigger efter mad. Stenpikker yngler også på Kitsissunnguit, men kun med ganske få par, og det samme gælder gråsirken. Ravn ses også jævnligt på øerne, men det er kun lykkedes en enkelt gang i perioden 2002 til 2006 at lokalisere en ravnerede (på Angissat).

Basis Ø, juli 2006

Snespurv er karakterfugl i Vestgrønland, og på Kitsissunnguit, hvor den yngler på samtlige øer. I starten af ynglesæsonen lyder hannens sang fra en højt placeret sangpost.

Basis Ø, juli 2006

Lapværling er også en almindelig forekommende ynglefugl på Kitsissunnguit. Ligesom snespurven, opfostres lapværlingens unger på en diæt af insekter.

Basis Ø, juli 2003

Fra Kitsissunnguit findes også fund af tilfældige gæster fra det Nordamerikanske kontinent, blandt andet eremitdrossel (foto) og mørkøjet junco (Basisø, 2006).

Andre fugle

Skarv ses jævnligt på Kitsissunnguit og er observeret på samtlige øer inklusiv Saattuarsuit. Skarver benytter udvalgte stejle klipper på Kitsissunnguit, hvor de raster i flokke op til 40 individer, men er endnu ikke konstateret som ynglefugl. Mallebuk er en anden art, der ikke yngler på Kitsissunnguit, men ses almindeligt langs øernes kyster. Forskellige steder på øgruppen forekommer der ekskrementer fra fjeldrype. Arten er ikke konstateret som ynglefugl på Kitsissunnguit, men benytter sandsynligvis lokaliteten uden for ynglesæsonen, hvor den foretager trækbevægelser.

Skarver bruger flere steder med stejle klipper på Kitsissunnguit til at raster, men arten er endnu ikke registreret som ynglefugl på øgruppen.

Innarsuatsiaq, juli 2005

6. POLARRÆV

Polarræv

Tilstedeværelsen af ræv i kolonier med jordrugende fugle kan have vidtrækkende negative konsekvenser for fuglelivet. Siden 1980'erne er polarræven på Kitsissunnguit blevet mere talrig og har samtidigt udvidet sit udbredelsesområde lokalt på øerne. I takt med at ræv optræder på de enkelte øer, er fuglelivet blevet kraftigt forringet. Nogle øer rummede tidligere høj diversitet og store antal ynglefugle, men fremstår i dag næsten helt uden fugleliv.

Tidligere var der en højere grad af menneskelig aktivitet på Kitsissunnguit, hvilket samtidigt medførte en regulering af rævebestanden. I takt med at tilstedeværelsen af mennesker er blevet mindre hyppig, er bestanden af ræve steget. Samtidigt er det sandsynligt, at rævene har fået bedre fødemuligheder i form af udsmid fra fiskeriet. Erfaringerne fra Kitsissunnguit viser, at det ikke er muligt at have sund bestand af ynglefugle samtidig med en større rævebestand. Hvis området ikke værdisættes som levested for fuglene skal bevares, er en regulering af rævebestandene derfor nødvendig.

Effekten af ræv

Forekomsten af landrovdyr i havfuglekolonier kan have en massiv negativ effekt på ynglesuccesen, hvilket er dokumenteret de fleste steder i verden. I Vestgrønland er polarræven det eneste almindeligt forekommende landrovdyr. Den er kendt for at vandre over store afstande i vinterhalvåret, hvor den kan tilbagelægge lange distancer på havis. Den er samtidig en udmærket svømmer, og kan let krydse områder med vand. Polarræven er en udpræget opportunist og udnytter en lang række fødeemner gennem sæsonen. Undersøgelser af polarrævens fødevalg i Grønland og Disko Bugt-området viser at fugle (specielt æg og unger) i sommersæsonen kan udgøre en betragtelig del af føden. Fuglereder placeret ubeskyttet på jorden repræsenterer en let adgang til føde, hvor ræven på kort tid lokaliserer rederne ved hjælp af sin uovertrufne lugtesans. Æg og unger spises på stedet, eller graves hurtigt ned som forråd til senere brug. Artens effektivitet, kombineret med det faktum at den opbygger fødedepoter til vinteren gør, at den udretter stor skade i fuglekolonier. Sammenlignet med eksempelvis rovfugle og måger, har ræve således en mere vidtrækkende effekt på havfuglekolonier.

Havternen er en jordrugende havfugl, der placerer reden direkte på jorden. Det betyder at den er yderst sårbar over for forekomsten af ræv på ynglelokaliteten. Som en tilpasning hertil, vælger havternen fortrinsvist at yngle på isolerede øer og holme, hvor ræve ikke har adgang. Det sker imidlertid at ræve alligevel kan få adgang til en havternekoloni, ved at svømme eller benytte havisen, og på kort tid udrette betragtelig skade. Det er samtidigt sandsynligt, at tilstedeværelsen af ræv på en given lokalitet, vil betyde at havterne "fravælger" området som yngleområde den sæson. Ræve kan således både have en direkte effekt (prædation) og en indirekte effekt (afholde fuglene fra at benytte lokaliteten) på havternekolonier.

Det kan være vanskeligt og tidskrævende at kortlægge udbredelsen af ræv på Kitsissunnguit. Dels har øgruppen et betragteligt areal der skal dækkes, og dels kan ræve være overraskende sky og undgå mennesker.

I perioden 2002–2006 og igen i 2018 blev samtlige øer i øgruppen besøgt, med det formål systematisk at registrere tilstedeværelsen af ræv. Dette blev gjort ved enten at opsøge områder med blød undergrund (typisk strande og laguner) og kigge efter friske rævespor. Samtidigt blev levende ræve og aktive eller inaktive rævegrave registreret. Indsatsen blev gentaget igen i 2024, men kun for øerne Basis ø, Niaqornaq og Saattuarsuit.

Ræve på Kitsissunnguit

Der har formentlig altid forekommet ræve på Kitsissunnguit. Tidligere, hvor havis i Disko Bugt forekom mere regelmæssigt, er rævene sandsynligvis kommet til Kitsissunnguit i løbet af vinteren, og "strandet" på øerne når havisen forsvandt. Der har givetvis været en periode med begrænset adgang til føde for rævene, fra isen forsvandt til ynglefuglene ankom i slutningen af maj. Denne "flaskehalsperiode" har givetvis fungeret som en begrænsende faktor for hvor meget rævebestanden kunne vokse på øerne. Gennem sommeren har der til gengæld været føde til rådighed i overflod, indtil fuglene igen forlod området i august måned.

Der findes kun sporadiske, skriftlige oplysninger om rævenes forekomst på Kitsissunnguit før 2002. Undtaget er 1980 (24) og 1996 (19), hvor der findes information om udbredelsen af både ræv og havterner på øerne. Der er dog bred enighed blandt lokale informanter om, at rævene på Kitsissunnguit er blevet mere talrige i dag end tidligere. Det er uvist om der tidligere har været en fast, yngledygtig bestand af ræve på Kitsissunnguit, eller om iagttagelser af ræve fortrinsvist har drejet sig om "strefjere" – altså enkelte individer der kom og gik med havisen.

Gennem de sidste to årtier er polarræven blevet mere almindeligt forekommende på Kitsissunnguit. Rævene er både blevet flere i antal, og forekommer på flere af øerne i øgruppen sammenlignet med tidligere. Det har haft store konsekvenser for fuglelivet på øerne. Havterneerne er forsvundet fra øer, de tidligere benyttede, og når havterneerne ikke længere yngler, forsvinder andre ynglefugle også. I 1979 og 1980 (24) ynglede der havterneer på samtlige øer på Kitsissunnguit, men i takt med at der forekommer ræv på de enkelte øer, er havterneerne stoppet med at benytte dem som ynglelokaliteter (Figur 6.1).

Basis Ø, juni 2018

Rævegrav-kompleks på den centrale, østlige del af Kitsissunnguit (Basis Ø) placeret tæt på et stort hvalkranie. Rævegraven blev konstateret aktiv (beboet) under besøg i 2018 og 2024. I 2018 var der ny-gravede huller og friske byttedyr-rester omkring graven, men på trods af at betragtelig tid blev brugt på at observere området, lykkedes det ikke at iagttage ræve. I 2024 blev en voksen polarræv observeret med en havterne i munden med retning mod graven. Både i 2018 og 2024 var der placeret fiskenet tæt ved rævegravens indgangshuller.

Figur 6.1: Figuren viser forekomsten af polarræve og havterner på Kitsissunnguit i perioden 1980 til 2024 fordelt på de enkelte øer, baseret på oplysninger fra litteraturen og oplysninger fra lokale informanter (jagtbetjente, fiskere og andre).

Rævene på Kitsissunnguit er blevet mere talrige, og de har udvidet deres udbredelsesområde på øerne. I 1980 yngede havterne på samtlige øer i øgruppen, hvor ræv blev kun observeret på Angissat (24). I 1996 yngede ternerne ikke længere på Angissat (19). I perioden 2002–2006 (5), hvor der systematisk blev registeret ræv, var der kun ræv tilstede på den østligste ø, Angissat. Havterne yngede i denne periode kun i lavt antal på Innarsuatsiaaq, og kun i visse år.

I perioden 2015–2017 har der også været observeret ræv på Innarsuatsiaaq og Kitsissunnguit (Basisø), og i 2017 og 2018 ligeledes ræv på Niaqornaq (4). 2018 var et såkaldt overspringsår, hvor havterne ikke yngede på Kitsissunnguit. I 2024 yngede ternerne ikke på Angissat og Innarsuatsiaaq, og det er uvist om der var ræv tilstede på disse øer det pågældende år (32).

Rævene spredte sig fra øst mod vest, og har de seneste år forekommet på samtlige øer i øgruppen – selv på de yderste skær, Saattuarsuit, hvor der blev observeret ræv i 2023 (forsøgt skudt, men uden held ifølge den lokale jagtbetjent).

Niaqornaq, juni 2024

Polarræve i havfuglekolonier kan udrette stor skade på fuglelivet. Mest udsatte er de jord-rugende fuglearter, hvor reden er lettilgængelig og ubeskyttet, men selv fuglearter der placerer deres rede på stejle klipper kan være udsat for prædation.

Fotoet er fra Niaqornaq, juni 2024, hvor en ræv har fået adgang til havfuglenes reder på de sydvendte, stejle klipper. I alt lå der mere end 130 æg fra hvidvinget måge og gråmåge spredt i terrænet ovenfor klippesiden.

Forklaringen på at rævene er blevet mere talrige på Kitsissunnguit, skal givetvis findes i den menneskelige aktivitet på øerne, som er blevet mindre over årene. Tidligere opholdt folk fra de nærtliggende bygder sig på øerne i kortere eller længere perioder, men denne praksis er ophørt eller formindsket. Rævene blev aktivt efterstræbt, og det er også muligt at den blotte tilstedeværelse af mennesker på øerne har forhindret rævene i at etablere sig. Med lavere menneskelig aktivitet, og en fredningsbestemmelse (21), der forhindrer regulering i sommerperioden, har rævene fået bedre betingelser for at etablere sig på øerne.

Det er samtidigt en mulig forklaring, at rævene i dag har fået bedre fødebetingelser end tidligere. Fremgangen i rævebestanden på Kitsissunnguit kan delvis forklares ved en stigning i stenbiderfiskeriet, hvor udsmid fra fiskeriet udgør en væsentlig fødekilde for rævene. Stenbiderfiskeriet foregår i forårsmånederne, som er "flaskehals-periode" for rævene (før ynglefuglene ankommer), og potentielt tidligere har haft en begrænsende effekt på bestanden.

Fisker Lars Nielsen fra Akunnaaq, fortæller desuden at under langline-fiskeri efter hellefisk på havisen om vinteren, kan man se rævespor gående fra Kitsissunnguit ud til fiskepladserne. Omkring hullerne, hvor der fiskes hellefisk, er der altid er rig mulighed for føde til rævene, i form af eksempelvis rokker som ikke indhandles, men efterlades på isen (4). Vinterens fiskeri på havisen kan således også tænkes at skabe fødemuligheder for rævene, der opholder sig på Kitsissunnguit.

Regulering af ræve

Hvis yderligere nedgange i fuglebestandene på Kitsissunnguit skal undgås, og områdets økologiske værdi bevares, er det nødvendigt at regulere rævene på øerne. Det er ikke realistisk helt at udrydde rævebestanden på øgruppen, da rævenes forekomst er dynamisk, og re-kolonisering på de enkelte øer forekommer jævnligt. Et realiserbart mål kan i stedet være at, a) holde øer med den største forekomst af ynglefugle fri for ræv, og b) at regulere rævebestanden til et lavere niveau, herunder at undgå en yngledygtig bestand af ræve på Kitsissunnguit. Reguleringen bør kombineres med tiltag der formindsker udsnid fra stenbiderfiskeriet omkring øerne.

Der har før 2019 ikke været foretaget en koordineret indsats for systematisk at regulere rævene på Kitsissunnguit. I stedet har en regulering fundet sted ad hoc og sporadisk i forbindelse med jagtbetjentenes besøg, eller når lokale har opholdt sig på Kitsissunnguit. En informant fra Ilulissat fortæller, hvordan han tidligere har været med til at ryge ræve ud af deres grave på Kitsissunnguit. Ved at tænde et bål af lyng i vindretningen, ledes røg ned i rævegravens gange, og når rævene kommer ud i det åbne, skydes de.

Fra 2019 og de to følgende sæsoner blev det forsøgt at regulere rævebestanden ved hjælp af fældefangst. Forsøget blev udført og administreret gennem jagtbetjent-ordningen. På foranledning af Styregruppen (se også afsnittet Forvaltning) blev der indkøbt i alt 30 rævefælder. Før fælderne blev benyttet på Kitsissunnguit, blev det (i Ilulissat) testet, hvorvidt fældetypen var brugbar under grønlandske forhold. Fælderne viste sig effektive og succesfulde til at fange ræv, hvorefter de blev fragtet til Kitsissunnguit. Fælderne blev placeret på samtlige øer i øgruppen, på nær Angissat, og lodde (ammassaat) blev benyttet som madding. I perioden 2019 til 2022 blev der dog ikke fanget ræv i fælderne, måske som et resultat af at rævene allerede var skudt af stenbiderfiskere, der opholdt sig på øerne (Jagtbetjent Ole Jerimiassen, pers. kom.). I 2024 var der opsat enkelte fælder, og her lykkedes det at fange ræv (32).

Niaqornaq, juni 2018

Polarræve udviser stor individuel forskel i deres adfærd overfor mennesker. Nogle er yderst tillidsfulde, og andre individer er yderst sky, og kan være til stede på en lokalitet uden at man får den at se. Foto fra fangsthytten på Niaqornaq.

Basis Ø, juni 2024

Der har før 2019 ikke været foretaget en koordineret indsats for at bekæmpe rævene på Kitsissunnguit, men besøgende på øerne har sporadiske reguleret rævebestanden. Billedet er fra Angissat, hvor ukendte personer har lagt fiskenet ved en aktiv rævegrav, for at komme rævene til livs. En 1-2 uger gammel rævehvalp er fanget og død i nettet.

Voksen polarræv fanget i fælde. Siden 2019 har der på udvalgte øer på Kitsissunnguit været opsat rævefælder. Indsatsen varetages under jagtbetjent-ordningen, men det har indtil 2024 ikke lykkedes at fange ræve i fælderne. Fotoet viser, så vidt det vides, den første succesfulde fangst af ræv på Kitsissunnguit.

Polarræv udviser stor individuel forskel i adfærd. Nogle individer er yderst tillidsfulde, og vil opsøge mennesker/madkilder, mens andre individer er yderst sky, og vil aktivt forsøge at undvige mennesker. Det er slående at man kan opholde sig på en af øerne på Kitsissunnguit, hvor der findes tydelige beviser efter ræv (friske spor, aktive rævegrave med friske bytterester), men uden at man rent faktisk observerer ræven. Der er med al sandsynlighed også forskel på rævenes adfærd alt efter om det drejer sig om ynglende individer, eller enlige, ikke-ynglende individer. Desuden kan den aktuelle fødesituation spille ind, hvor individer der sulter, må formodes at være mere villige til at nærme sig mennesker.

Ræve der udviser tillidsfuld adfærd, vil kunne skydes med en relativ lille indsats, mens sky individer vil være virkelig svære eller ligefrem umulige at skyde, selv ved et stort tidsforbrug. På samme måde vil der sandsynligvis være individer, der er relativt lette at fange ved hjælp af fælder, mens andre individer ikke vil nærme sig fælderne, selv når de er sultne.

En effektiv regulering af rævene på Kitsissunnguit kræver først og fremmest at der afsættes en betragtelig mængde tid. Dels skal fælderne tilses jævnlige for at udskifte lokkemad og aflive eventuelle fangede individer, dels må bekæmpelsen foregå over en længere periode i forår/sommersæsonen. Desuden anbefales det, at reguleringen foregår ved en kombination af bortskydning og brug af fælder.

7. FORVALTNING

Forvaltning

Kitsissunnguit har været anerkendt som en internationalt vigtig fuglelokalitet fra et tidligt tidspunkt. Øgruppen har, som en af de ganske få naturområder i Grønland, en egentlig fredningsbekendtgørelse tilknyttet, og er derudover udpeget som Ramsar-område, nationalt fuglebeskyttelsesområde samt "Important Bird Area".

Trods udpegningerne er fuglebestandene på Kitsissunnguit i tilbagegang. Der er ikke implementeret en forvaltningsplan for Kitsissunnguit, eller en systematisk monitoringsplan, der kan følge områdets økologiske status. Der forekommer jævnligt overtrædelser af forbud mod ilandstigning, sejlads samt illegal ægindsamling på øgruppen, men håndhævelse af gældende bestemmelser sker sjældent.

Nedenstående kapitel indeholder konkrete forslag til en monitoringsplan, hvor det sammenfattende foreslås at der udføres optællinger hvert 4. år med opgørelse af havternebestanden ved brug af linjetaksering, og registrering af øvrige ynglefugle samt udbredelsen af ræv. Desuden indeholder kapitlet forslag om etablering af en ordning med en opsynsperson, hvis fysiske tilstedeværelse på Kitsissunnguit kan afhjælpe lovovertrædelser samt aktivt regulere rævebestanden.

Beskyttelse

Kitsissunnguit er en fuglelokalitet af signifikant betydning både i en national og international kontekst, hvilket underbygges af at øgruppen er omfattet af flere udpegninger og fredninger. Kitsissunnguit har en selvstændig fredningsbekendtgørelse fra 2008 (21). Desuden er lokaliteten udpeget som Ramsar-område i 1988 og som "Important Bird Area" af Birdlife International i 2000. Det vestligste skær, Saattuarsuit, har været udpeget som nationalt fuglebeskyttelsesområde siden 1960. På trods af tidlig anerkendelse som et vigtigt naturområde, har de forskellige udpegninger ikke været tilstrækkelige til at forhindre en negativ udvikling i fuglebestandene.

Nationalt fuglebeskyttelsesområde

De yderste skær i øgruppen, Saattuarsuit, er blandt de tre tidligst etablerede fuglebeskyttelsesområder i Grønland. Udpegningen skete på foranledning af den danske ornitolog Finn Salomonsens opfordring til Landsrådet allerede i 1959, "... med den hensigt at frede ynglepladserne for de sjældne eller aftagende Lunder, Thorshaner og Søkonger samt frede Havterne, der som nævnt overalt beskattes stærkt gennem ægsamling.". I 2016 blev også øerne Niaqornaq, Kitsissunnguit (Basisø) og Innarsuatsiaaq inkluderet på listen over grønlandske fuglebeskyttelsesområder. Områderne er listet i "Fuglebekendtgørelsen" (30). Fuglebekendtgørelsen opstiller generelle bestemmelser for færdsel for de ca. 40 fuglebeskyttelsesområder. For Kitsissunnguit vedkommende, er det imidlertid bestemmelser defineret i fredningsbekendtgørelsen for øgruppen (21) som er gældende, da disse er mere specifikke og restriktive.

Ramsar-område

Kitsissunnguit er omfattet af Ramsar-konventionen som et vådområde af international betydning (13). Konventionen er verdensomspændende og tiltrådt af omkring 170 lande/stater, hvor medlemmerne blandt andet forpligter sig til at "*fremme fornuftig anvendelse af vådområder generelt (Artikel 3.1)*". Samt "... sikringen af vådområder og vandfugle ved oprettelse af reservater i vådområder og drage omsorg for hensigtsmæssigt tilsyn (Artikel 4.1)" og at "*tilstræbe at øge bestandene af vandfugle i egnede vådområder (Artikel 4.4)*". Medlemslandene opfordres til at udarbejde relevante forvaltningsplaner for områderne samt at rapportere til Ramsar-sekretariatet, hvis der sker ændringer i områdernes tilstand eller betydelig tilbagegang i områdernes bestande af vandfugle, i forhold til udpegningsgrundlaget.

Grønland har i alt udpeget 12 Ramsar-områder, hvoraf 11 af disse områder (inklusive Kitsissunnguit) blev optaget på listen i 1988. Ramsar-område nr. 388 omfatter alle fire øer i Kitsissunnguit-øgruppen samt de yderste skær, Saattuarsuit. Udpegningsgrundlaget som Ramsar-område var den særdeles store bestand af ynglende havterner samt en høj diversitet af andre ynglende vandfugle. På udpegnings tidspunktet regnedes Kitsissunnguit som verdens største havternekoloni. Med udpegningen af Kitsissunnguit som Ramsar-område fulgte ikke restriktioner i færdsel på øerne (undtaget Saattuarsuit), og både sejlads, ilandstigning og ægindsamling var indtil 2002 tilladt.

Fredningsbekendtgørelse

Kitsissunnguit har, som et af ganske få naturområder i Grønland, en selvstændig fredningsbekendtgørelse fra 2008 (21). Fredningens formål er "*at beskytte og forbedre områdets økosystem og rige biodiversitet, med særlig fokus på områdets ynglende havterner samt at sikre øernes betydning for friluftslivet*" (§ 1). Ydermere formuleres det i bekendtgørelsen at "*myndighederne er således forpligtede til at fremme områdets beskyttelse*" (§ 1.2). Områdets afgrænsning er sammenfaldende med området udpeget under Ramsar-konventionen.

Figur 7.1: Bilag fra Fredningsbekendtgørelsen (21), der viser det fredede område (blå streg), 500-meter zone (grå skravering), hvor sejlads ikke er tilladt mellem 1. maj og 31. oktober og opdeling i delområder.

I bekendtgørelsen er Kitsissunnguit opdelt i tre delområder (Figur 7.1) med forskellig grad af beskyttelse. Delområde 1 udgøres af øen Niaqornaq og Saattuarsuit, delområde 2 af Basis Ø (Kitsissunnguit) og delområde 3 af Innarsuatsiaaq og Angissat. I delområde 1 og 2 er al sejlads, ilandstigning samt færdsel ikke tilladt i perioden 1. maj til 31. oktober. Undtaget fra færdselsforbuddet er et mindre område (2A), der omfatter tørvehus-ruinerne og kirkegården på den sydlige del af Kitsissunnguit. I delområde 3 er færdsel tilladt, dog ikke for grupper på mere end 12 personer. I perioden 1. maj til 31. oktober er al fangst, fiskeri og indsamling af æg forbudt i alle tre zoner, dog er fiskeri efter stenbider tilladt i delområde 2 og 3 i perioden 1. maj til 10. juni.

Fredningsbekendtgørelsen skaber rammerne for at ynglefuglene på Kitsissunnguit opnår den nødvendige beskyttelse i ynglesæsonen, hvor de vigtigste yngleområder er omfattet af færdselsforbud. Samtidigt giver bekendtgørelsen beboere i lokalområdet mulighed for at færdes i delområde 3 og 2A, samt at det vigtige fiskeri efter stenbider kan fortsætte indtil 10. juni.

Manglende forvaltningsplan

I Fredningsbekendtgørelsen for Kitsissunnguit formuleres det i § 12: "*Departementet for Infrastruktur og Miljø udarbejder, efter høring af relevante kommunalbestyrelser, en forvaltningsplan for det fredede område.*"

Igennem Ramsar-konventionen opfordres medlemslandene samtidigt til at udarbejde en forvaltningsplan for områderne. I Konventionens retningslinjer for en forvaltningsplan skitseres det, at den relevante forvaltningsmyndighed bør definere det overordnede politiske formål (fredning, i dette tilfælde), samt hvilke økologiske, socioøkonomiske og kulturelle aspekter der bør tages hensyn til. Desuden bør en forvaltningsplan blandt andet indeholde tiltag til at overvåge ændringer i områdernes karakter (monitoring), forskning, affaldshåndtering samt formidling.

I forbindelse med udarbejdningen af fredningsbekendtgørelsen for Kitsissunnguit, blev der allerede i 2005 udarbejdet et (upubliceret) udkast til en forvaltningsplan. Udkastet definerer de økologiske værdier (= det rige fugleliv) på øgruppen samt hvilke hensyn der bør tages, for at varetage lokale interesser omkring fiskeri, fangst og kulturelle aspekter. Samtidigt opfordrer udkastet til at "*Fremtidige forsknings- og monitoringsprojekter i det fredede område skal i videst muligt omfang understøtte tilvejebringelsen af data over økologiske parametre og områdets status som internationalt Ramsarområde.*". Udkastet rummer desuden beskrivelse af hvordan turisme på øgruppen kan udbygges samt hvilke forvaltningsmyndigheder der er ansvarlig for tilsyn (= regelmæssige besøg) på Kitsissunnguit.

Udkastet til en forvaltningsplan for Kitsissunnguit fra 2005, er imidlertid aldrig blevet færdiggjort og implementeret. Det er således ikke officielt vedtaget retningslinjer for hvordan øgruppen skal forvaltes efter at fredningen er trådt i kraft i 2008.

Saattuarsuit, juni 2018

Der findes kun skiltning, der informerer omkring forbud mod ilandstigning, et enkelt sted på Kitsissunnguit-øgruppen, nemlig på Saattuarsuit. Skiltet er af ældre dato, og teksten er næsten ulæselig. I forgrunden på fotoet ses redehuller fra lunde.

Moniteringsplan

En forudsætning for at kunne vurdere om fredningen af Kitsissunnguit har haft en effekt, om dyrebestandene trives samt om der sker ændringer i områdets økologiske karakter, er at der udføres regelmæssige tilsyn/optællinger. Efter fredningen af Kitsissunnguit i 2008 har der ikke været udført optællinger af fuglebestandene eller registrering af udbredelsen af ræve på øerne. Undtaget er et besøg i 2018 (4), hvor havterne ikke yngede (et såkaldt "overspringsår"), og antallet af alle arter ynglefugle var usædvanligt lavt. I 2024 gennemførtes et ophold på Kitsissunnguit af Grønlands Naturinstitut, med det formål at få et opdateret billede af fuglelivet på øerne (32). Besøg af 4-5 dages varighed som i 2018 og 2024, giver et udmærket overbliksbillede over fuglebestandenes status, men kan ikke erstatte en egentlig moniteringsplan.

En effektiv forvaltning af Kitsissunnguit bør inkludere en moniteringsplan, hvor der foretages faste, systematiske optællinger af havternebestanden og de øvrige ynglefugle. Samtidig bør der ske en registrering af udviklingen i rævebestanden. Sammenfattende anbefales det, at der udføres optællinger hvert 4. år med opgørelse af havternebestanden ved brug af linjetaksering, og registrering af øvrige ynglefugle samt udbredelsen af ræv (se også appendiks 6).

Følgende er en række konkrete anbefalinger til hvordan monitering af fugle- og rævebestandene på Kitsissunnguit kan udføres:

Frekvens

Omfattende optællinger bør udføres hvert 4. år for at være i stand til at registrere ændringer i områdets økologiske karakter. Optællinger bør udføres af uddannede biologer eller andre personer med kendskab til metodisk registrering af ynglefugle, samt generelt fuglekendskab. Valget af optællinger hvert fjerde år er sat ud fra en kosteffektiv betragtning, hvor det ud fra et biologisk synspunkt, ville være ønskværdigt med optællinger med højere frekvens (eksempelvis hvert andet år). I erkendelse af at der er visse udgifter forbundet med udførelse af optællinger, databehandling og afrapportering, foreslås hvert fjerde år. Sideløbende med omfattende optællinger hvert fjerde år, bør der gøres en målrettet indsats for at indsamle oplysninger fra andre besøgende på Kitsissunnguit, som eksempelvis en opsynsperson, jagtbetjentene, kommunalt ansatte, fiskere og fangere i området. Disse oplysninger fra årene mellem de omfattende optællinger, bør samles centralt så de er tilgængelige for forvaltningsmyndighederne og andre interessenter.

Optællinger af havternebestanden

På baggrund af erfaringerne fra feltarbejde på Kitsissunnguit, anbefales det at der (hvert fjerde år) benyttes opgørelse af havternebestanden ved brug af linjetaksering. Metoden er beskrevet i Grønlands Naturinstituts tekniske rapport nr. 62 (15), hvor der blandt andet er formuleret at *"Antallet af ynglende havterne på Kitsissunnguit er af sådan en størrelse, at simple optællingsmetoder, som eksempelvis direkte tællinger, ikke er tilstrækkelige. Det overvældende antal fugle, som yngler på øerne, gør det særdeles vanskeligt at foretage et troværdigt bestandsestimat ved optælling af de tilstedeværende individer. Ydermere yngler havterne jævnt fordelt på øerne over større arealer uden opdelinger i delkolonier. Der opstår således en høj grad af opblanding af fuglene, når man bevæger sig gennem terrænet på Kitsissunnguit, og man mister let overblikket over, hvilke fugle der allerede er optalt."*

Det er med andre ord ikke muligt at tilvejebringe et bestandsestimat ved simpel optælling, men i stedet benyttes linjetaksering, hvor to observatører bevæger sig gennem terrænet langs rette linjer og registrerer antallet af havterne. Metoden er relativt tidskrævende og er benyttet på Kitsissunnguit i 1996 samt i perioden 2002 til 2006. Ved at benytte en standardiseret metode som linjetaksering til fremtidige optællinger, opnås et direkte sammenligningsgrundlag med tidligere optællinger.

Da linjetakseringsmetoden udføres ved hjælp af registrering af havterne, er det vigtigt at opgørelsen af havternebestanden foretages på et tidspunkt, hvor der er størst sandsynlighed for at alle (eller i hvert fald, størstedelen af) fuglene i kolonien er færdige med at lægge æg. Erfaringerne fra feltarbejdet på Kitsissunnguit viser at optællingerne bør udføres med start omkring 16-20 juni, og at der bør afsættes 6-7 hele arbejdsdage til udførelse (15).

Opgørelse af de øvrige ynglefugle

Kitsissunnguit rummer, ud over havternebestanden, en høj diversitet af ynglefugle, hvoraf flere arter enten optræder i særlig høje antal eller er fåtallige ynglefugle i Vestgrønland. I appendiks 6 er samlet anbefalinger til metode og tidspunkt for optællinger af ynglefuglene. I forbindelse med den foreslåede omfattende optælling hvert 4. år, bør samtlige ynglefugle som udgangspunkt optælles, men med særlig fokus på øgruppens alkefugle og svømmesnepper.

Alkefugle forekommer på Saattuarsuit, hvor det anbefales at en totaltælling af alkefuglene foretages med båd fra søsiden. De ynglende alkefugle på Niaqornaq kan bedst optælles fra de højeste punkter på øen, hvor alkefuglene ligger på vandet foran den sydvendte kyst, kombineret med optællinger fra søsiden. Tejst yngler talrigt spredt på samtlige øer i øgruppen. Her anbefales det at foretage en totaltælling fra nordkysten af Kitsissunnguit (Basisø), hvor yngletætheden af tejst er særlig stor. Optælling af alkefuglene bør foretages ultimo juni/primus juli.

Svømmesnepperne odinshane og thorshane optælles bedst ved at besøge vandhuller og fugtige områder på øgruppen. Der bør afsættes særlig megen tid til dette på Basis Ø ved vandhullerne nord for fangsthytten samt den nordlige, centrale del, hvor yngletætheden er høj. Optællinger af svømmesnepper bør foretages tidligt på sæsonen (medio juni), da hunnerne tidligt forlader ynglepladsen. Senere på sæsonen (juli) benytter svømmesnepper, sandsynligvis fra nordligere yngleområder, Kitsissunnguit som rasteplass, og en optælling på dette tidspunkt vil ikke være retvisende for antallet af ynglefugle.

Ride yngler med så høje antal, at det er vanskeligt at tælle antallet af reder fra båd. Her anbefales at ridekolonien affotograferes, og at optællinger udføres ud fra fotos, der dækker koloniområdet. Den vestligste del af ridekolonien på Angissat er fotograferet første gang i 2024, og indgår i Naturinstituttets database.

Registrering af ræve

Fordelingen af ræve på de enkelte øer i øgruppen registreres bedst ved at besøge områder med blødt underlag, som strande og laguner, og kigge efter friske spor. Som supplement kan aktive eller ikke-aktive rævegrave registreres samt, naturligvis, observationer af levende individer. At besøge samtlige øer for at konstatere om der forekommer ræv eller ej, er et grundigt og relativt tidskrævende job. Registrering af ræve på Kitsissunnguit er ikke så periodeafhængigt som registrering af ynglefugle, og kan i princippet udføres vilkårligt gennem sommersæsonen. Indsatsen for at registrere forekomsten af ræv, og hvorvidt en rævegrav er aktiv eller ej, kan med fordel udvides med brug af vildtkameraer.

Ovennævnte monitoringsaktiviteter kan udføres indenfor samme sæson ved et 2-3 ugers ophold på Kitsissunnguit indenfor perioden 20. juni til 10. juli.

Manglende håndhævelse

Siden 2008 har der været forbud mod ilandstigning på (og sejlads nær) de vestligste øer, Kitsissunnguit og Niaqornaq, samt skærene Saattuarsuit. Der findes ikke en samlet registrering af overtrædelser af adgangsforbuddet, men sporadiske besøg ved Kitsissunnguit viser at overtrædelser sandsynligvis forekommer regelmæssigt.

Fredningsbestemmelserne (§ 13) definerer tilsyn omkring overholdelsen som følger: "*Den relevante kommune påser overholdelsen af denne bekendtgørelse. Tilsyn med fiskeri, jagt- og fangstaktiviteter påhviler Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.*"

I 2018 opholdt en ansat fra Selvstyrets Departement for Natur og Miljø sig på Niaqornaq i perioden 20-24 juni (Sagsnr.: 2016-17598, Akt-id: 8255997). Her blev der dagligt observeret overtrædelse af forbuddet mod sejlads 500 meter fra øen, hvilket resulterede i masseopflyvning blandt de ynglende alkefugle. Desuden blev der ved flere lejligheder observeret ilandstigning på både Niaqornaq og Saattuarsuit, af personer der udviste adfærd der indikerede ægindsamling.

Den 11. juli 2020 besøgte en ornitolog Niaqornaq (med dispensation fra Grønlands Selvstyre) i kajak. Her blev der observeret at "*adskillige mennesker forlod vestsiden af øen i 2 joller da jeg ankom. Ternerne var meget urolige og hele kolonien var på vingerne.*"

Den 13. juni 2023 blev "*en håndfuld personer*" anmeldt til politiet af Grønlands Fiskerilicenskontrol for at indsamle havterneæg på Kitsissunnguit. Personer havde i alt samlet 103 æg som blev konfiskeret og bødeforlæg udstedt (Sermitsiaq, 22. juni 2023).

På trods af at ovennævnte overtrædelser kun er sporadisk registreret, giver de et indtryk af at forstyrrelser og illegal ægindsamling fortsat forekommer på Kitsissunnguit, og at overtrædelser er jævnligt forekommende. En antagelse der bekræftes af området's jagtbetjente (jagtbetjent Ole Jeremiassen, *pers. medd.*).

De lokale jagtbetjente under Grønlands Fiskerilicenskontrol udfører hvert år besøg ved Kitsissunnguit i dagene umiddelbart efter 10. juni, for at undersøge om stenbidergarn er fjernet, som lovgivningen forskriver. I 2022 og 2023 blev der udført 4-5 besøg af kortere varighed årligt (jagtbetjent Ole Jeremiassen, *pers. medd.*). Ellers er besøg ved Kitsissunnguit fåtallige og sporadiske, som et resultat af at jagtbetjentenes tid er prioriteret til andre opgaver. Der er med andre ord kun en mindre, ikke-systematisk indsats mod overtrædelser af fredningsbestemmelserne på Kitsissunnguit.

Borgermøder om Kitsissunnguit

I forbindelse med biologiske undersøgelser på Kitsissunnguit og under udarbejdelsen af fredningsbekendtgørelsen om Kitsissunnguit, blev der i perioden 2002–2006 afholdt en række borgermøder i den sydlige del af Disko Bugt. Formålet med møderne var dels at indhente lokale brugers viden om Kitsissunnguit, og dels at orientere om de forskningsmæssige aktiviteter der foregik på øerne samt planerne om fredning af øgruppen.

I juli 2017 blev der desuden afviklet borgermøde i bygden Akunnaaq, hvor lokale fangere og fiskere deltog sammen med medlemmer af Ressourcerådet (under PISUNA-projektet), erhvervs-konsulenten fra Qaasuitsup Kommunia og som repræsentant fra Grønlands Naturinstitut, Carsten Egevang. Baggrunden for mødet var at udveksle erfaringer omkring havternens ynglebiologi på Kitsissunnguit samt, på foranledning af Ressourcerådet, at drøfte hvorvidt/hvordan en bæredygtig indsamling af havterneæg kunne udføres.

På mødet blev det drøftet hvad grunden til tilbagegangen i havternebestanden på Kitsissunnguit skyldes. Her var der blandt lokale enighed om at forekomsten af ræve på øerne var den største faktor. Det var ligeledes enighed om at ulovlig ægindsamling fortsat er et problem på Kitsissunnguit. Fra lokal side blev det anført at en stigning i bestanden af ravne og måger også har en effekt. Også stigningen i bestanden af canadagås blev fremført som en mulighed, ud fra ideen at arten skulle udkonkurrere havternen, og ødelægge vegetationen.

På mødet var der enighed om at et tiltag, der kunne forbedre vilkårene for ynglefuglene på Kitsissunnguit, var etablering af en "ranger-ordning" med ansættelse af en opsynsperson, hvis tilstedeværelse på øerne havde to hovedformål: 1) At bekæmpe bestanden af polarræv på Kitsissunnguit ved aktiv fangst (bortskydning og fældefangst) og 2) Forhindre illegal ægindsamling.

For at opnå en effekt af ordningen, er det vigtigt at opsynspersonen er til stede i perioden midt-maj til midt-august med bopæl på øerne. Opsynspersonens opgaver kunne eventuelt suppleres med optællingsarbejde samt biologisk registrering. En af anbefalingerne fra borgermødet i Akunnaaq var, at der arbejdes videre med forslaget om at etablere en opsynsperson-ordning for Kitsissunnguit.

På borgermødet blev der desuden fra lokal side fremsat ønske om, at kunne genoptage traditionen med indsamling af havterneæg i Disko Bugt. Det blev drøftet hvorvidt det var muligt at etablere en forsøgsordning i havternekolonier i nærheden af Akunnaaq, hvor ægindsamling kunne udføres, og effekten af indsamlingen monitoreres. Dette er imidlertid ikke blevet realiseret.

Styregruppe for Kitsissunnguit

På baggrund af erfaringerne fra borgermødet i Akunnaaq, blev der i 2018 nedsat "Styregruppe for Kitsissunnguit". Gruppen havde repræsentanter fra Selvstyrets Departement for Natur og Miljø, Departementet for Fiskeri og Fangst, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Qaasuitsup Kommunia samt Grønlands Naturinstitut.

Fra styregruppens kommissorium (Sagsnr.: 2016-17598, Akt-id: 6713185) fremgår det, at gruppen anerkender at *"Den hidtidige reguleringsmekanisme for det fredede område har vist sig uhensigtsmæssig i forhold til havterne og øvrige fugle. Bestanden af ræve er vokset og hidtidige forsøg på at holde rævebestanden nede eller helt bortfjerne den, har ikke været succesfuld. I bedste fald har reguleringsmekanismen været mangelfulde. Det er derfor nødvendigt at indføre en fornyet og opgraderet reguleringsmekanisme, således at havterne får mulighed for at vende tilbage til hele øgruppen."*

Styregruppens målsætning var at "undersøge hvilke løsningsmuligheder, der findes på kort og på længere sigt", hvor det kunne være "en mulighed at foretage en revidering af bekendtgørelsen, som kan give mulighed for regulering af ræve i anden tidsperiode end den som i dag er bestemt, eller blot give den dispensationsmulighed, som reelt set ikke eksisterer i dag." Endvidere lyder målsætningen for styregruppen at "En anden mulighed kunne være etableringen af en såkaldt "Ranger-ordning" med tilstedeværelsen af en opsynsperson i ynglesæsonen, og at "Denne løsning anbefales af Grønlands Naturinstitut, som et tiltag der kan hjælpe områdets havternebestand og samlede biodiversitet".

På foranledning af Styregruppen (Sagsnr.: 2016-17598, Akt-id: 11581108) blev der primo 2019 indkøbt i alt 30 rævefælder til brug af bekæmpelse af rævene på Kitsissunnguit. Fælderne blev først testet i Ilulissat (med succes), og derefter fragtet til øgruppen af de lokale jagtbetjente. Kort efter anskaffelse af fælderne, blev 18 af fælderne enten ødelagte eller mistet i en storm. Det er uvist hvor mange af fælderne der i skrivende stund er brugbare. Det lykkedes ikke at indfange ræv med fælderne i perioden 2019-2022, men mindst en ræv blev fanget i 2024 (32).

Konklusionen fra borgermødet i Akunnaaq samt arbejdet i Styregruppen er, at der er tilslutning for en ordning med en opsynsperson på Kitsissunnguit. Både fra lokal side samt i forvaltningen anerkendes det at tilstedeværelsen af en person i yngletiden, potentielt kan afhjælpe problemerne med en stigende rævebestand, illegal ilandstigning og ægindsamling. Det har imidlertid ikke været muligt at finde midlerne til en opsynsperson-ordning indenfor Kommunens eller Selvstyrets økonomiske rammer. I stedet ansøgte Departementet for Natur og Miljø i december 2018 fem forskellige eksterne fonde om at finansiere en prøveordning med opsynsperson på Kitsissunnguit i 2019-sæsonen. Ansøgningerne blev ikke imødekommet, og siden har det ikke været forsøgt at skaffe de nødvendige midler.

En anden konklusion fra Styregruppen (Sagsnr.: 2016-17598, Akt-id: 11581108), var nødvendigheden af at der etableres en monitoringsplan for Kitsissunnguit.

Forslag til en opsynsordning

Ideen med at have en "Ranger-ordning", altså en opsynsperson der opholder sig på Kitsissunnguit, er oprindelig udsprunget fra lokalt initiativ. Når adspurgt om, hvad der skal til for at ændre situationen på Kitsissunnguit, svarer lokale interessenter i Disko Bugt-området, at en opsynsperson kunne være en konkret del af løsningen. Fysisk tilstedeværelse af en person i yngletiden, kan potentielt have en gavnlige effekt på fuglebestanden (gennem bekæmpelse af ræve) samt en præventiv effekt på illegal ægindsamling og overtrædelser af lovgivningen om ilandstigning/sejlads.

Det er vigtigt at påpege, at en opsynsperson-ordning på Kitsissunnguit til dels vil repræsentere nytænkning i grønlandsk naturforvaltning, hvor der ikke findes lignende ordninger, hvorfra man direkte kan trække på erfaringerne. Der eksisterer ordninger med "park rangers" i forbindelse med UNESCO verdensarvsområderne i Grønland, hvor personer er ansat til at varetage opsyn med de udpegede områder. Her handler opgaverne imidlertid primært om at beskytte områdernes fortidsminder, den generelle færdsel og formidling, og i mindre grad om at sikre områdernes dyrebestande.

Samtidig findes der jagtbetjent-ordningen under Grønlands Fiskerilicenskontrol, hvis primære formål er at sikre, at Grønlands Selvstyres lovgivning omkring fiskeri- og fangst overholdes. I Disko Bugt-området, har jagtbetjentene hovedsæde i Ilulissat. Jagtbetjentenes geografiske ansvarsområde er stort, og opgaverne mangeartede, hvoraf fiskerikontrol står for en betragtelig del af tidsforbruget. På trods af velvilje, har jagtbetjentene i Ilulissat vanskeligt ved at foretage regelmæssige besøg eller ophold af længere varighed ved Kitsissunnguit, som følge af prioritering af andre opgaver (Jagtbetjent Ole Jeremiassen, *pers. medd.*).

En opsynsperson på Kitsissunnguit ville kunne varetage opgaver, der kan beskrives som en blanding af den type opgaver, der i dag løses af jagtbetjentene og af park rangers i verdensarvsområderne: altså et sted-specifikt opsyn med fokus på områdets økologiske tilstand. I en ordning af denne slags, kan det (de) første år anses som en slags pilot-ordning, hvor det er vigtigt at lære fra erfaringerne og justere ordningen i forhold input fra opsynspersonen.

Følgende er forslag til en række konkrete opgaver for en opsynsperson på Kitsissunnguit, samt at pege på emner, der kræver afklaring før ordningen igangsættes:

Kvalifikationer

Det er en forudsætning, at personen der ansættes som opsynsperson har færdigheder i forhold til sejlads kan betjene en riffel samt har indsigt i lokal kultur. Ideelt er personen fra lokalområdet, og har et forudgående kendskab og forhold til Kitsissunnguit samt behersker det grønlandske sprog. Det er ønskværdigt at personen har adgang til egen jolle og riffel, eller alternativt at dette kan stilles til rådighed.

Administration

Det er essentielt at ordningen med en opsynsperson administreres lokalt, enten af kommunen eller af foretrække, gennem jagtbetjent-ordningen, hvor der allerede findes erfaringer med sæsonbestemte ansættelser. Optimalt ville være en deltids-ansættelse under samme rammer som jagtbetjentene i Ilulissat. Det ville samtidigt være ønskværdigt hvis opsynspersonen havde samme beføjelser som jagtbetjentene, dvs. blandt andet med mulighed for at registrere formodet ulovlig fangst ved fotografering eller videooptagelse, og udtage mindre prøver af formodet ulovligt nedlagt fangst som bevis. Regulering af rævebestanden (samt generel færdsel og sejlads) kræver at opsynspersonen tildeles dispensation fra gældende fredningsbestemmelser.

Periode

Det foreslås at opsynspersonen er til stede på Kitsissunnguit i en 3-måneders periode fra midt-maj til midt-august. Der vil være variation fra år til år med hensyn til tilstedeværelse af havis, snedække på land og is på småsøerne på Kitsissunnguit, der bestemmer hvornår fuglenes ynglesæsonen igangsættes. Det er muligt at perioden for tilstedeværelsen af en opsynsperson skal justeres, efter der er indhentet erfaringer fra det (de) første år med ordningen. Det bør defineres i en ansættelseskontrakt, hvorvidt ordningen kræver at opsynspersonen er til stede på Kitsissunnguit alle ugens syv dage, eller om eksempelvis fire eller fem dage om ugen er tilstrækkeligt, så proviantering, familiebesøg med videre er en mulighed.

Opgaver

- 1) Regulering af ræv: En af opsynspersonens primære opgaver vil være at bekæmpe rævebestanden på Kitsissunnguit. Mest effektive resultater vil med al sandsynlighed opnås ved at benytte en kombination af bortskydning og fældefangst. Det er vigtigt at opsynspersonen er mobil, og har en jolle til rådighed, så en koordineret indsats kan iværksættes på samtlige øer i øgruppen. Reguleringen bør starte tidligt på sæsonen (maj), på det tidspunkt hvor øerne ikke længere er forbundet af havis, og før (samt efter) det tidspunkt, hvor ynglefuglene ankommer til Kitsissunnguit (juni). I denne tid er der også et begrænset udbud af føde, hvorfor de formentlig er lettere at fange i fælder.
- 2) Opsyn: En anden opgave er at føre opsyn på Kitsissunnguit, dvs. at gældende fredningsbestemmelser omkring ilandstigning og sejlads overholdes, at fortidsminder ikke ødelægges samt at illegal fangst og ægindsamling ikke finder sted. Det vurderes at alene tilstedeværelsen af en opsynsperson vil have en præventiv effekt mod overtrædelser. Samtidigt har en opsynsperson mulighed for at informere personer, der er uvidende om den aktuelle lovgivning, om hvilke bestemmelser der gælder for Kitsissunnguit.
- 3) Registrering af fugle og ræv: Det kan have stor værdi med en årlig registrering af, hvilke fuglearter der optræder på Kitsissunnguit. At foretage egentlige bestandsopgørelser af havternebestanden, forudsætter specialviden, er tidskrævende og kræver to personer, så det er ikke realistisk at en opsynsperson kan varetage dette samtidigt med de andre opgaver. En simpel registrering af hvilke øer der yngler havterne på i det indeværende år, samt et groft estimat af bestandsstørrelsen, vil imidlertid også have en forvaltningsmæssig værdi, og er langt mindre tidskrævende. Det samme gælder registrering af de andre ynglefugle på Kitsissunnguit. En naturlig opgave for en opsynsperson ville samtidig være at registrere udbredelsen af ræve på de enkelte øer (som beskrevet i afsnittet "moniteringsplan").
- 4) Affald: På Kitsissunnguit forekommer større mængder affald, som dels stammer fra emner der driver i land og dels fra fiskeriredskaber der er efterladt på øgruppen. En sekundær opgave for opsynspersonen kunne eventuelt være at forestå indsamling samt fjernelse af affald i samarbejde med kommunen.
- 5) Afrapportering: For at kunne følge den økologiske udvikling på Kitsissunnguit, omfanget af lovovertrædelser samt vurdere effekten af en opsynsperson-ordning, er det nødvendigt med en form for afrapportering. Det vil være ønskværdigt at opsætte en række standardiserede parametre på forhånd, som opsynspersonen skulle registrere og udfylde i et skema på ugebasis.

Formidling

Kitsissunnguit er et interessant naturområde, der ud over et unikt fugleliv, også rummer en spændende forhistorie. Lokaliteten har et potentiale med hensyn til formidling af naturværdierne, både for lokale borgere i Disko Bugt, samt til resten af omverden. Formidlingstiltag kan således tilrettelægges til at nå forskellige målgrupper.

Bred målgruppe: Kitsissunnguit er enestående med hensyn til øernes fugleliv, og indeholder interessante eksempler på biologiske synergieffekter mellem arterne, som eksempelvis den positive ynglerelation mellem havterne og svømmesnepper (se kapitel "Fugleliv"). En selvstændig publikation, som en bogudgivelse, om Kitsissunnguit, med formidling af naturværdierne, kan antages at have en bred målgruppe. Dels henvender en sådan udgivelse sig til naturinteresserede i Grønland, hvor en øget viden og bevidsthed om Kitsissunnguits værdier, kan medvirke til at højne interessen for at naturbevarelse generelt og specifikt for øgruppen. Dels kan en bogudgivelse højne interessen hos et internationalt publikum, og være med til at promovere Kitsissunnguit som turist-destination. Endeligt, og måske vigtigst, kan en (grønlandssproget) bogudgivelse benyttes som undervisningsmateriale til skoleklasser i Grønland. Her vil en bog der omhandler en lokal, grønlandsk lokalitet med naturfaglige eksempler fra grønlandske arter, have værdi.

Et foto fra Aasiaat d. 9. juni 2009 viser resultatet af Nordgrønlands Gymnasiums arbejde med Kitsissunnguit som tema. Eleverne afslutter deres tværfaglige gruppearbejde med en udstilling på Aasiaat Museum, hvor en af tavlerne har overskriften "Økosystemets superhelt", og informerer om samspillet mellem de ynglende havterne og de øvrige ynglefugle på Kitsissunnguit.

Lokal målgruppe: Formidling omkring Kitsissunnguits til en lokal målgruppe, kan dels omhandle øgruppens naturværdier (som ovenfor) samt præsentere information om adgangs begrænsninger på lokaliteten. Det er muligt at de observerede overtrædelser, der forekommer på Kitsissunnguit, skyldes manglende kendskab lovgivningen. Formidlingsmateriale, der informerer om fredningsbekendtgørelsens zoner med specifik regulering tilknyttet til hver zone, kan tænkes at udbrede kendskabet til lovgivningen. Dette forudsætter naturligvis at et sådant materiale bliver distribueret lokalt, og kommer ud til borgerne i Disko Bugt.

Skiltning: Der er i dag ikke (læsbar) skiltning på Kitsissunnguit, der informerer om øernes status som beskyttet område og tilhørende adgangs begrænsninger. Skiltning, kombineret med information om det unikke fugleliv, må formodes at udbrede det generelle kendskab til lovgivningen og øernes naturværdier. Skilte bør placeres flere steder på øgruppen, men mest oplagte sted er ved den sydlige bugt på Basis Ø ("A" i appendiks 2c), hvor der ikke er adgangsforbud i sommersæsonen.

Appendiks 1: Litteraturliste

1. Ballegaard, J. (1979). "Mere om fuglelivet i Diskobugten." Danske Fugle 30: 217-223.
2. Birdlife International. <https://www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/important-bird-and-biodiversity-areas-ibas>
3. Chalmers, J. A., T. Christopher, R. Pulvertaft, C. Marcussen and A. K. Pedersen (1998). "[New structure maps over the Nuussuaq Basin, central West Greenland.](#)" Geology of Greenland Survey Bulletin 180: 18-27.
4. Egevang, C. (2018). "[Feltrapport Kitsissunnguit 2018.](#)" Feltrapport, Grønlands Naturinstitut.
5. Egevang, C. (2010). "[Migration and breeding biology of Arctic terns in Greenland.](#)" PhD thesis. Greenland Institute of Natural Resources, Dep. of Arctic Environment, NERI, Aarhus University & Department of Biology, Center for Macroecology, Evolution and Climate, University of Copenhagen. Greenland Institute of Natural Resources & National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 104 sider.
6. Egevang, C. (2008). "[Forstyrrelser i grønlandske havfuglekolonier, med speciel fokus på ynglende havterner på Kitsissunnguit \(Grønne Ejland\), Disko Bugt.](#)" Teknisk rapport nr. 71, Grønlands Naturinstitut, 21 sider.
7. Egevang, C. (2007). "Drømmefuglen" Fugle og Natur nr. 1 2007: 18-19.
8. Egevang, C. (2004). "Grønne Ejland – perlen i Disko Bugt" SULUK, 01/2004: 2-17
9. Egevang, C. (2002). "Vestgrønlands Havterner i krise?" Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 96: 145-146
10. Egevang, C & D. Boertmann (2012). [De grønlandske fuglebeskyttelsesområder - en statusrapport.](#) Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut teknisk rapport nr. 87. 108 sider.
11. Egevang, C. & M. Frederiksen (2011). "[Fluctuating Breeding of Arctic Terns \(Sterna paradisaea\) in Arctic and High-Arctic Colonies in Greenland.](#)" Waterbirds, 34(1):107-111.
12. Egevang, C., I. J. Stenhouse, R. A. Phillips, A. Petersen, J. W. Fox and J. R. D. Silk (2010). "[Tracking of Arctic terns Sterna paradisaea reveals longest animal migration.](#)" Proceedings of National Academy of Science of the United States of America, 107: 2078-2081
13. Egevang, C. & D. Boertmann (2001). "[The Greenland Ramsar sites, a status report.](#)" National Environmental Research Institute, Denmark. NERI Technical Report No. 346, 95 pp.
14. Egevang, C. & D. Boertmann (2003). "[Havterner i Grønland – Status og Undersøgelser 2002.](#)" National Environmental Research Institute, Denmark. NERI Technical Report No. 438, 72 pp.
15. Egevang, C., D. Boertmann & O. S. Kristensen (2005). "[Monitering af havternebestanden på Kitsissunnguit \(Grønne Ejland\) og den sydlige del af Disko Bugt, 2002-2004.](#)" Teknisk rapport nr. 62, Grønlands Naturinstitut, 41 pp.
16. Egevang, C., K. Kampp and D. Boertmann (2004). "[The Breeding Association of Red Phalaropes \(Phalaropus fulicarius\) with Arctic Terns \(Sterna paradisaea\): Response to a Redistribution of Terns in a Major Greenland Colony.](#)" Waterbirds 27(4): 406-410.

17. Egevang, C., K. Kampp, et al. (2006). "Declines in breeding waterbirds following a redistribution of Arctic Terns *Sterna paradisaea* in West Greenland". Waterbirds around the World. C. A. G. D. A. S. G. C. Boere. The stationery Office, Edinburgh, UK: 154
18. Egevang, C. & D. Boertmann (2008). "[Ross's Gulls \(*Rhodostethia rosea*\) breeding in Greenland: A review, with special emphasis on records from 1979 to 2007](#)" ARCTIC 61: 322-328
19. Frich, A. S. (1997). [Fuglelivet og dets udnyttelse på Grønne Ejland i Vestgrønland](#), juni 1996. Nuuk, Greenland, Pinnortitaleriffik, Greenland Institute of Natural Resources: 19.
20. Hjarsen, T. (2000). Diskobugten – Besigtigelses- og informationstur 20. – 26 juni 2000. Nuuk, Grønlands Hjemmestyre – Direktoratet for Miljø og Natur.
21. Anonym (2008). [Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguut](#). Administrativt forskrift nr. 11, 17. april 2008.
22. Jensen, J. F., L. Johansen and E. B. Petersen (1997). "[Grønlands ældste minedrift](#)." Tidsskriftet Grønland (4).
23. Jørgensen, P. S., Kristensen, M. W. & Egevang, C. 2007. "[Red Phalarope *Phalaropus fulicarius* and Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* behavioural response to Arctic Tern *Sterna paradisaea* colonial alarms](#)". Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 101 (3): 73-78
24. Kampp, K. (1980). "Ornitologiske undersøgelser i Disko Bugt 1980." "Upubliceret feltrapport".
25. Kampp, K. (1982). "Notes on the Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus* in West Greenland." Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 76: 129-135.
26. Kampp, K. and R. M. Kristensen (1980). "Ross's Gull *Rhodostethia rosea* breeding in Disko Bay, West Greenland, 1979." Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 74: 129-135.
27. Ostermann, H. and M. P. Porsild (1921). "Egedesminde Distrikt & Christianshaab Distrikt. Grønland (Grønne Ejland: p. 65 og 117)" - I Tohundredaaret for hans Egedes Landing. G. C. Am-drup, L. Bobé, S. Jensen and H. P. Steensby. Copenhagen, C. A. Reitzel Boghandel: 1-151.
28. Salomonsen, F. (1950). "The Birds of Greenland", Munksgaard, Copenhagen
29. Tøttrup, A., C. Egevang & D. Boertmann (2003) "Grønne Ejland – Terners øer" Fugle og Natur nr. 1 2003: 28-31
30. Anonym (2023). [Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle. Administrativt forskrift nr. 22, 30. maj 2023](#).
31. Priyanut Boonkueng (2015). [Grønne Ejland: Grønlands og fuglenes grønne perler](#). Netfugl.
32. Egevang, C. (2024) Notat, Feltrapport, Kitsissunnguut 2024. "Upubliceret feltrapport".

Appendiks 2.a

Angissat | Areal: 3,05 km² | Koordinater: N 68.8214, W -51.8045

Satellitfoto, Angissat, foto fra Google Maps

Angissat er sammen med Kitsissunnguit (Basis Ø) de største øer i øgruppen, hvor de to øer er omtrent lige store i areal. Sammenlignet med de andre øer, har Angissat det mindste areal med fugtigt habitat. Størstedelen af øen består af store, sammenhængende vel-drænede, tørre områder med blottet klippe eller dværgbuskhede. På den nordvestlige del (E) af Angissat findes udstrakte laguneområder og en lang sandstrand. I den centrale del af øen findes en større sø (G).

På den østligste del af øen ligger en lille fangsthytte (D), en sandstrand og små vandhuller (F). På den sydøstligste kyst (H) findes stejle klipper af rødligt basalt med en koloni af hvidvinget måge. På den centrale, sydlige kyst findes en stenet strand (B), som efter signede skulle være stedet, hvor skiffertypen Killiaq har været brudt i fortiden. På den sydvestlige kyst (C) findes også høje, stejle klipper med ynglende ride, gråmåger og hvidvinget måge.

Fuglelivet på Angissat er sammenlignet med resten af Kitsissunnguit fattigt, med store områder uden ynglende fugle andet end fåtallige par af snespurv og stenpikker. De mest interessante områder er laguneområdet i den nordøstlige del (vadefugle), samt det vestlige område med flere vandhuller omkring fangsthytten (svømmesnepper).

Nord for Angissat ligger øen Kangitturarsuk (I), hvor der tidligere skulle have ynglet lunde og ride.

Angissat, juni 2003

Den centrale, sydlige kyst.

Angissat, juli 2002

Den østlige sydkyst.

Angissat, juni 2024

Koloni af ride og hvidvinget måge.

Angissat, juli 2002

Fangsthytten på Angissat.

Angissat, juli 2002

Laguneområde i den nordvestlige del.

Angissat, juli 2002

Laguneområde i den østlige del.

Appendiks 2.b

Innarsuatsiaaq | Areal: 1,23 km² | Koordinater: N 68.8259, W -51.8776

Satellitfoto, Innarsuatsiaaq, foto fra Google Maps

Innarsuatsiaaq er beliggende mellem Angissat og Basisø. Mod øst er Angissat og Innarsuatsiaaq adskilt af et smalt sund (F), med en bredde på omkring 200 meter, altså sandsynligvis en afstand som en ræv kan tilbagelægge svømmende. Øen har to større laguneområder, "den nordlige lagune" (A) med åbning mod nord, og "den sydlige lagune", der åbner sig mod syd (G). De to laguner er separeret af et smalt landstykke, men en bredde på under 200 meter. Naturtyperne på Innarsuatsiaaq veksler mellem fugtige områder omkring lagunerne, og tørre habitater på resten af øen.

På den vestlige del af øen, findes en højere beliggende større sø (H), hvor der visse år kan raste toppet skallesluger i større antal. Ved den østlige side af munden af den nordlige lagune findes en stejl klippe, hvor skarver samles for at raste (I). Desuden findes der flere små vandhuller fordelt på øerne, med ynglende odinshøns. I perioden 2002–2006 var der visse år ynglende havterner på Innarsuatsiaaq i lave antal, andre år ingen ynglende terner.

Der er flere fortidsminder på Innarsuatsiaaq. Ved nordsiden af den sydlige lagune findes før-kristne grave med skeletter (E) ogstensætninger (B), der har fungeret som køddpoter. I den centrale del af den østlige del af øen findes en række sten langt på række (D). Stenenes placering er tydeligvis menneskeskabte og laverne på stenene afslører at de har ligget sådan i en længere periode. Betydningen af stenene er uvis, men arkæologer fra Grønlands National Museum anslår at de kan have været benyttet til balance-leg for forhistoriens beboere (Mikkel Myrup *pers. medd.*).

A
Et blik mod vest over den nordlige bugt.

B
Kødgrave.

C
Sydkysten.

D
Stensætning i den centrale, østlige del.

E
Før-kristne grave.

Appendiks 2.c

Kitsissunnguit (Basis Ø) | Areal: 3,12 km² | Koordinater: N 68.8443, W -51.9459

Satellitfoto, Kitsissunnguit (Basis Ø), foto fra Google Maps

Øen Kitsissunnguit (Basis Ø) er den største af øerne, og har det rigeste fugleliv. Øen er opdelt i en vestlig og østlig del af en sydlig bugt (A) og en nordlig bugt (F). I den sydlige del findes en større lagune (G), der kun er adskilt fra havet ved en smal stenstrand (H). Ved højeste vande under springflod, strømmer havvand ind i lagunen. På øens højeste punkt er placeret en RACON (D) (radar-navigationsudstyr), hvor der føres tilsyn årligt med vedligeholdelse.

Basis Ø huser den største andel af de ynglende havterner på øgruppen, hvor ternerne har reder på det meste af øens areal. Undtaget er det smalle stykke land (C) mellem den vestlige og østlige del af øen, hvor ternerne ikke yngler.

På den nordvestlige spids – nord for fangsthytten (I) – ligger et fugtigt område med en sø (J). Området var tidligere et hotspot for ynglende thorshane, og fra dette område er der særligt mange observationer af rosenmåge. Den nordlige, centrale del af Basis Ø er kendetegnet af fugtig kær, og her ligger 5 små søer (K), med en særlig høj tæthed af ynglende odinshane (og tidligere thorshane), og mange reder af canadagås. Rosenmåge er tidligere (2004) konstateret ynglende i dette område (O). I den nordøstlige del af Basis Ø ligger en stor sø (L), med moderate tætheder af odinshane og ansamlinger af andefugle. I den østligste del af lagunen (M) er et område med mudderflader, hvor der ofte ses vadefugle, samt en lille sø med ynglende odinshane.

Basis Ø rummer mange fortidsminder, hvor de mest synlige er gruppen af tørvehuse (C) ved den sydlige bugt, og kirkegården (B) med mere end 50 grave. Der er også mange før-kristne grave fordelt på øen, blandt andet ved den centrale sydlige kyst (N).

I den centrale, nordøstlige del af Basis Ø ligger et hvalkranie (E) langt fra kysten. Her findes en rævegrav, som var aktiv i 2018 og 2024 (men ikke i perioden 2002 – 2006) med kompleks af indgange.

Overblikfoto af den sydlige bugt ved Basis Ø.

Kors på kirkegården med snespurv.

Tørvehus-ruiner ved den sydlige bugt.

RACON på det højeste punkt på Basis Ø..

Hvalkranie ved rævegrav.

Appendiks 2.d

Niaqornaq | Areal: 0,44 km² | Koordinater: N 68.8444, W -52.0434

Satellitfoto, Niaqornaq, foto fra Google Maps

Niaqornaq er den vestligst beliggende af de større øer i øgruppen, og er kendetegnet ved at have høje, stejle klipper (B) ved sydkysten og flade strande med mørkt sand mod nord (E). Landet mellem nord- og sydkysten er jævnt skrående, generelt vel-drænet med et udbredt dække af laver. Mod vest er en lille klippeknoled (G), som kan nå tørskoet ved lavvande. Mod øst er en lille bugt, der tørlægges ved laveste vande. Det er også i den østlige ende af øen at man finder den lille fangsthytte (A) og her findes tørvehus-ruiner. På en lille højderyg (H) i den nordøstlige del af øen, findes en lille (kristen) gravplads med enkelte grave udstyret med kors.

I den østlige ende af øen findes en større sø (C), med moderate antal ynglepar af odinshane, samt gråand, havlit og toppet skallesluger. Tidligere ynglede der også thorshane her. Ikke langt derfra ligger en mindre sø (I), hvor der er fundet damrokke (vandinsekt).

På sydkysten af Niaqornaq yngler lunde, alk og tejt – ved en enkelt lejlighed (juni, 2018) er der også hørt søkongens karakteristiske kald inde mellem klipperne, så muligvis yngler arten også her. Alkefuglene opholder sig dels omkring reden (gemt i klippesprækker på stejlsiderne), og dels på vandet foran kysten. Bedste metode til at optælle alkefuglene på Niaqornaq, er at sætte sig højt og centralt (J) ovenfor sydkysten, hvor man kan overskue havoverfladen 180 grader rundt. Når fuglene er uforstyrret, og hviler på vandet (F), kan man foretage en totaltælling (= sammenligneligt med optællinger fra tidligere sæsoner). På sydkystens klipper yngler også ride (D), hvidvinget måge og gråmåge – disse optælles bedst fra søsiden.

Havterne yngler næsten over hele Niaqornaq, men med meget forskellige tætheder. Der er ingen eller ganske få par i den østligste del af øen, mens de lavtliggende områder længst mod vest, visse år kan huse ynglende havterne i meget store tætheder. Fordi Niaqornaq har en relativ lille størrelse og et beskaffenhed der er ensartet skrående, er det muligt (modsat de andre øer) at få et overblik det området hvor ternerne yngler. Hvis man stiller sig i den nordvestlige ende af øen (K), og der falder ro over kolonien, kan man i kikkert se ternerne ligge på reder spredt over terrænet.

Niaqornaq, juni 2024

A

Fangsthytten på Niaqornaq.

Niaqornaq, juni 2024

B

Den stejle sydlige kyst på Niaqornaq.

Niaqornaq, juni 2006

C

Den store sø.

Niaqornaq, juni 2018

D

Ynglende rider på rede på sydkysten.

Niaqornaq, juni 2018

E

Hvalkranie på nordkysten af Niaqornaq.

Niaqornaq, juni 2018

F

Lunder og alke på vandet foran sydkysten.

Appendiks 2.e

Saattuarsuit | Areal: ca. 0,1 km² | Koordinater: N 68.8645, W -52.0863

Satellitfoto, Saattuarsuit, foto fra Google Maps

Saattuarsuit er en gruppe flade skæer beliggende ca. 2 km. nordvest for Niaqornaq. De små skæer er mere eksponeret for vind og vejr sammenlignet med de store øer i øgruppen, og ofte er der kraftige dønninger omkring skærene. Saattuarsuit rummer særdeles høje tætheder af ynglefugle, som er særlig sårbare overfor forstyrrelser. Ofte vil de fleste af fuglene gå på vingerne på lang afstand af en jolle der nærmer sig, og ilandstigning medfører en betragtelig mængde forstyrrelse.

Mod øst ligger et lille skæer (E), hvor kun et mindre, vegetationsløst areal rager oven vandet. Ved tidligere besøg har skæret ikke huset mange ynglefugle sammenlignet de andre skæer, men i 2024 blev en rugende rosenmåge på rede iagttaget i den vestligste ende af skæret. Desuden yngler der normalt svartbag her.

Naboskæret (A) er det største på Saattuarsuit, og har rigt udviklet vegetation. Fordelingen af havterner på Saattuarsuit varierer noget mellem sæsonerne, men det er normalt dette skæer, der huser flest ynglende havterner, hvor rederne kan ligge særdeles tæt. I overgangen fra kysten til området med vegetation, går der hele vejen rundt om skæret en 2-3 meter høj brink (A), som er undermineret med redehuller fra lunder. Desuden yngler her alk, stor skallesluger og i 2024 blev en han thorshane observeret her, som muligvis ynglede.

Det midterste skæer (G), har også rig vegetation, og mange ynglende havterner. I kort afstand ligger et skæer (D), som også normalt huser ynglende havterner i moderate antal. På den nordlige del af skæret, er et område med lidt større sten, og der er her at størstedelen af Saattuarsuits ynglende søkonger findes. Enkelte reder fra ederfugl blev også fundet her i 2024.

På det vestligste skæer (B, C) yngler også havterne samt alk og tejt. I 2024 blev der fundet 4 ederfugl-reder her, og flere søkonger hørtes mellem klipperne (hvilket ikke har været tilfældet ved tidligere besøg). I den østlige del af skæret, blev der i 2006 fundet rede fra rosenmåge med tre unger. På den vestligste sidder der jævnlige ikke-ynglende skarver.

Saattuarsuit, juni 2003

Brink ved kysten med lunde-redehuller.

Saattuarsuit, juli 2006

Et kig mod vest fra det vestligste skær.

Saattuarsuit, juni 2018

Et kig mod øst fra det vestligste skær.

Saattuarsuit, juli 2003

Skæret i midten af Saattuarsuit.

Saattuarsuit, juni 2018

Det østligste skær ved Saattuarsuit.

Saattuarsuit, juli 2006

Rosenmåge-par fra det vestligste skær.

Appendiks 3: Flora på Kitsissunnguit. Liste over plantearter registreret 2002
(udarbejdet af David Boertmann)

Arctagrostis latifolia
Armeria scabra
Bartsia alpina
Betula nana
Carex bigelowii
Carex glareosa
Carex lachenalii
Carex norvegica
Carex rariflora
Carex saxatilis
Carex stans
Carex ursina
Cassiope tetragona
Cerastium alpinum
Cerastium arcticum s.l.
Chamaenerion latifolium
Cochlearia groenlandicum
Comarum palustre
Draba arctica
Draba norvegica
Dryas integrifolia
Elymus mollis
Empetrum hermaphroditum
Equisetum arvense
Eriophorum scheuchzeri
Eriophorum triste
Festuca brachyphylla
Hippuris vulgaris
Honcknya peploides
Huperzia selago
Juncus castaneus
Ledum palustre
Luzula groenlandica
Luzula multiflora s.l.
Lycopodium annotium
Melandrium triflorum
Mertensia maritima
Oxyria digyna
Papaver radicatum
Pedicularis flammea
Pedicularis hirsuta
Pedicularis lapponica
Plantago maritima
Poa arctica
Polygonum viviparum
Potentilla egedii
Potentilla hookeriana
Puccinellia angustata
Pyrola grandiflora
Ranunculus hyperboreus
Ranunculus lapponicus
Rhododendron lapponicum
Salix arctica
Salix herbacea
Saxifraga caespitosa
Saxifraga hyperboreus
Saxifraga nivalis
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga tricuspidata
Silene acaulis
Stellaria humifusa
Stellaria longipes
Tofieldia pusilla
Triglochin palustre
Trisetum spicatum
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Basis Ø, juli 2005

Basis Ø, juli 2005

Basis Ø, juli 2005

Basis Ø, juli 2005

Appendiks 4: Liste over fuglearter registreret på Kitsissunnguit.

Y = ynglefugl, R = regelmæssig gæst, S = sjælden gæst

Kode	Dansk navn	Grønlandsk navn	Engelsk navn	Latin
Y	Rødstrubet lom	Qarsaaq	Red-throated Diver	<i>Gavia stellata</i>
R	Islom	Tuullik	Great Northern Diver	<i>Gavia immer</i>
R	Mallemuk	Qaqulluk	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>
R	Skarv	Oqaatsoq	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
R	Grønlandsk blisgås	Nerleq	Greenland White-fronted Goose	<i>Anser albifrons flavirostris</i>
R	Snegås	Kangoq	Snow Goose	<i>Anser caerulescens</i>
Y	Canadagås	Canadap nerlia	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>
Y	Gråand	Qeerlutooq	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>
S	Spidsand	Qeerlutoornarnanaq	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>
Y	Ederfugl	Miteq siorartooq	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>
R	Kongeederfugl	Miteq siorakitsoq	King Eider	<i>Somateria spectabilis</i>
Y	Havlit	Alleq	Long-tailed Duck	<i>Clangula hyemalis</i>
Y	Toppet skallesluger	Paaq	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>
R	Jagtfalk	Kissaviarsuk	Gyrfalcon	<i>Falco rusticolus</i>
R (Y)	Vandrefalk	Kiinaaleeraq	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>
R	Fjeldrype	Aqisseq	Rock Ptarmigan	<i>Lagopus mutus</i>
Y	Stor præstekrave	Tuujussuaq	Great Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>
S	Amerikansk hjejle	Anngilernaq	American Golden plover	<i>Pluvialis dominica</i>
S	Strandhjejle	Anngilik sissarmiu	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>
R	Islandsk ryle	Qajorlak	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>
R	Sandløber	Siorarsiooq	Sanderling	<i>Calidris alba</i>
S	Tyknæbbet dværgryle	-	Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>
R	Hvidrygget ryle	-	White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>
Y	Sortgrå ryle	Saarfaarsuk	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>
S	Almindelig ryle	Saarfaarsorlak	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>
S	Småspove	Saarfaarsussuaq	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>
R	Stenvender	Taliffak	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>
Y	Odinshane	Naluumasortoq	Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>
Y	Thorshøne	Kajuaq	Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>
R	Mellemkjøve	Isunngarsuaq	Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>
R	Almindelig kjøve	Isunngaq	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>
R (Y)	Lille Kjøve	Papikkaaq	Long-tailed Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i>
R	Sildemåge	Naajarlutsiaq	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>
Y	Hvidvinget måge	Naajaannaq	Iceland Gull	<i>Larus glaucoides</i>
Y	Gråmåge	Naajarujussuaq	Glaucous Gull	<i>Larus hyperboreus</i>
Y	Svartbag	Naajarluk	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>
S	Sabinemåge	Taateraarnaq	Sabine's gull	<i>Larus sabini</i>
S	Sølvmåge	-	Herring gull	<i>Larus argentatus</i>
Y	Rosenmåge	Naajannguaq	Ross's Gull	<i>Rhodostethia rosea</i>
Y	Ride	Taateraaq	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>
Y	Havterne	Imeqqutaalaq	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>
R	Polarlomvie	Appa	Brünnich's Guillemot	<i>Uria lomvia</i>
Y	Alk	Apparluk	Razorbill	<i>Alca torda</i>
Y	Tejst	Serfaq	Black Guillemot	<i>Cephus grylle</i>
Y	Søkkonge	Appaliarsuk	Little Auk	<i>Alle alle</i>
Y	Lunde	Qilannaq	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>
S	Sneugle	Uppik	Snowy Owl	<i>Bubo scandiacus</i>
Y	Stenpikker	Kussak	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>
S	Eremitdrossel	-	Hermit Thrush	<i>Chaturus guttata</i>
S	Mørkøjet Junco	-	Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>
R (Y)	Ravn	Tulugaq	Common Raven	<i>Corvus corax</i>
Y	Gråsisken	Orpimmiutaq	Common Redpoll	<i>Carduelis flammea</i>
Y	Lapværting	Narsarmiutaq	Lapland Longspur	<i>Calcarius lapponicus</i>
Y	Snespurv	Qupaloraarsuk	Snow Bunting	<i>Plectrophenax nivalis</i>

Appendiks 5. Opsummering af tilgængelige data om havternebestanden på Kitsissunnguit.

Tabellen præsenterer opgørelser af bestanden ("Total") af varierende karakter ("Type"), både fra systematiske optællinger (A) som linjetaksering, fra samt estimater af bestanden, hvor forskere/fuglekiggere har opholdt sig på øerne i længere tid (B) samt fra kortere besøg på Kitsissunnguit (C).

Tabellen viser desuden information om fordelingen af ynglende terner på de enkelte øer (+ = til stede, - = ikke til stede og ? = ingen information). Saattuarsuit ikke medtaget i tabellen – her har så vidt vides ynglet havterner hvert år (bortset fra 2018). Bestanden af havterner på Saattuarsuit svingede i perioden 2002-2006 mellem (direkte optællinger) 600 og 1400 individer, og med ca. 2000 individer i 2024.

Såkaldte overspringsår, hvor hele bestanden af havterner ikke yngler, er dokumenteret i 2000 og 2018.

Årstal	Angissat	Innarsuatsiaq	Basisø	Niaqornaq	Total	Type	Bemærkning (kilde)
1946	+	+	+	+	100.000	B	"50 % af fuglene på Angissat" (28)
1949	?	?	?	?	?	C	"mange tusinde" (28)
1954	?	?	?	?	?	C	"meget talrig" (HFDB)
1960	?	?	?	?	?	C	"talrig" (HFDB)
1980	+	+	+	+	25.000	B	"estimering" (24)
1982	?	?	?	?	?	C	"talrig" (HFDB)
1990	?	?	?	?	?	C	"få tusinde" (HFDB)
1996	-	+	+	+	10.000	A	(19)
1998	-	+	+	+	10.000	B	"set fra fly" (HFDB)
2000	-	-	-	-	0	A	"ingen ynglende terner" (20)
2002	-	-	+	+	14.700	A	(11)
2003	-	-	+	+	18.900	A	(11)
2004	-	+	+	+	18.600	A	"få par på Innarsuatsiaq" (11)
2005	-	+	+	+	14.500	A	"få par på Innarsuatsiaq" (11)
2006	-	+	+	+	20.300	A	"få par på Innarsuatsiaq" (11)
2010	?	?	?	?	?	C	"talrig" (HFDB)
2015	?	?	+	?	?	C	"talrig" (HFDB)
2017	-	-	-	+	?	C	"mange fugle på Niaqornaq" (HFDB)
2018	-	-	-	-	0	A	"ingen ynglende terner dette år" (4)
2019	-	-	+	+	?	C	Besigtigelsestur, Qerqertalik Kommune
2020	-	-	+	+	?	B	"talrig, især NØ på Basisø, og vestlige del af Niaqornaq" (Max Nøraa Nielsen, pers. medd.)
2023	-	-	+	+	?	C	Terner på reder i juni trods "sent", koldt forår (Jagtbetjente, pers. medd.)
2024	-	-	+	+	6.500	B	"5.500-7.500 par plus 2000 indd.på Saattuarsuit" (32)

HFDB: "Havfugledatabasen", database over grønlandske havfuglekolonier.

Appendiks 6. Anbefalinger til optællingsmetoder og optællingsperiode for ynglefugle samt polarræv på Kitsissunnguit. Størst tidsforbrug bør afsættes til registrering af havterne, svømmesnepper, søkonge, lunde og polarræv.

ART	PERIODE	METODE
Havterne	18. til 30. juni	1. Bedste metode: Linjetaksering med optælling af havternere (tidsforbrug: 6-7 arbejdsdage) 2. Alternativ metode: Simple optællinger/estimering af antallet af fugle i de forskellige delområder på øerne (tidsforbrug: 1-2 dage)
Søkonge	Medio juni til medio juli	Optælling af individer som opholder sig flyvende eller på vandet omkring Saattuarsuit (1-2 besøg per sæson).
Lunde, alk	Medio juni til medio juli	Saattuarsuit: Optælling fra båd/land af individer i luften og på vandet (1-2 besøg per sæson). Niaqornaq (sydsiden): Optælling af individer på vandet fra klipperne ovenfor kolonien (2 besøg per sæson)
Tejst	Medio juni til medio juli	Ad hoc registrering af individer langs kysten på samtlige øer. På nordsiden af Basisø foretages mere grundige optællinger.
Odinshane, thorshane	20. til 28. juni	Under ophold ved egnet ynglehabitat registreres antallet af svømmesnepper, køn og adfærd, som omsættes til en vurdering af antal ynglepar. Særlig tidsforbrug bør afsættes til vandhullerne i NV og NØ-delen af Basisø.
Andre vade-fugle	Medio juni til medio juli	Ad hoc registrering af individer/køn/reder/ynglepar. Desuden besøg i laguneområderne for rastende vadefugle.
Andefugle	Medio juni til medio juli	Ad hoc registrering af individer/køn/reder/ynglepar, og større ansamlinger ("fældefugle").
Mågefugle	Medio juni til medio juli	Optællinger (fra søsiden) ved de sydvendte klippesider på kysten af Niaqornaq og Angissat bør foretages en gang i løbet af sæsonen. Affotografering, til brug for optælling af ridere, bør benyttes. Ellers ad hoc registrering af ynglende mågefugle.
Rovfugle	Medio juni til primo august	Observationer af rovfugle bør noteres.
Spurvefugle	Medio juni til primo august	Ad hoc registrering af ynglepar/udfløjne unger.
Polarræv	Ultimo maj til primo august	På samtlige øer: kig efter spor i områder med sand/mudder. Registrering af individer/aktive rævegrave.